

KOMPLETNÍ BIBLIOGRAFIE

RNDr. Vojena Ložeka DrSc.

(K OSMDESÁTÝM NAROZENINÁM – 26.ČERVENCE 2005)

The complete bibliography of RNDr. Vojen Ložek DrSc.

Jiří Kovanda

Dobropolská 26, CZ-102 00 Praha 10-Hostivař

V. Ložek je nejenom naším, ale i evropským špičkovým vědeckým pracovníkem a to hned v několika oborech. O jeho životě a zvláště díle bylo snad již napsáno vše podstatné. Odkazují proto na příložený seznam citací oslavných gratulací:

K šedesátinám:

HORÁČEK, I. 1985: RNDr. Vojen Ložek, DrSc. šedesátníkem. – VÚÚG, 60, 3: 187–188.

KOVANDA, J. 1985: Významné životní jubileum RNDr. Vojena Ložka, DrSc. – BC, 14: 243–273.

KUČERA, B. 1985: K šedesátinám RNDr. Vojena Ložka, DrSc. – PP, 10, 6: 363–365.

VAŠKOVSKÝ, I. 1986: RNDr. Vojen Ložek, DrSc., šestdesiatročný. – Geol.práce, Správy 84: 31–34. ÚDŠ.

ŽEBERA, K. 1986: K šedesátinám RNDr. Vojena Ložka, DrSc. – ČMG, 31, 2: 213–214.

K pětadesátinám:

PECINA, P. 1990: RNDr. Vojen Ložek DrSc. pětadesátiletý. – PP, 15, 10: 638.

K sedmdesátinám:

CÍLEK, V. 1995: The bibliography of Vojen Ložek 1985–1995. – Geolines, 2: 22–26. Praha.

JENÍK, J. 1995: Vojen Ložek: badatel napříč vědami a do hloubky času. – Ž, XLIII (LXXXI), 2: 93.

PETŘÍČEK, V. 1995: Vojen Ložek – učitel a přítel k sedmdesátinám. – OP, 50, 7: 251.

K pětasedmdesátinám:

CÍLEK, V. 2000: Velký vypravěč – Vojen Ložek 75 letý. – Ž, XLVIII (LXXXVI), 3: S. XXXVIII.

ŠTEMBERG, R. 2000: Význané životní jubileum. – Voluta, Zpravodaj Čs. klubu sběratelů lastur, 20: 3–4. Praha.

Proto jen stručně několik postřehů z jeho života, o nichž se zatím nikde nepsalo. S Vojenem jsem se seznámil na podzim roku 1950 na železniční zastávce v Srbsku, když jsme s Jaroslavem Petrbokem čekali na vlak po našem návratu z výzkumů v Koněprusích. Tehdy jen tak, mezi řečí, se Petrbok zeptal Vojena, jestli neví, zda v Císařské rokli také žije jeden druh plže (již si nevzpomínám, o který tehdy šlo). Ložek se krátce zamyslel a Petrbokovi vyjmenoval celý seznam asi tří desítek měkkýších druhů z této lokality (včetně toho požadovaného), které tam před několika lety sebral a určil. Byl jsem tehdy Vojenovou pamětí velmi překvapený, ale Petrbok mi řekl, že je to o Vojenovi dávno známo.

Čas běžel a po mém rozchodu s J. Petrbokem se mne v roce 1953 Vojen Ložek ujal a tak začala naše spolupráce. Na rozdíl od bohéma a svérázného Petrboka mne u Vojena zaujaly v první řadě pečlivost a systém, s jakým pracoval. A tak jsem měl možnost poznat člo-

věka nejen nesmírně pilného a chytrého, ale také s vlastnostmi se kterými jsem se dosud při své práci nesetkal.

K. Žebera ve své gratulaci k Ložkovým šedesátinám (1985) mj. napsal, že má „komputerovou“ paměť a k tomu bych chtěl dodat následující: Ještě jako student geologicko-geografické fakulty Karlovy univerzity jsme s kolegou Milošem Rákusem z Bratislavy zašli za Ložkem s prosbou, zda by mohl doporučit Milošovi nějakou práci o třetihorních mořských mlžích rodu *Congerina*. Přesto, že se terciérní mořskou malakofaunou Vojen nikdy nijak blíže nezabýval, z hlavy Milošovi nadiktoval pět či šest větších prací, zabývajících se žadáným rodem. Vedle autora s jeho křestním jménem, názvu publikace, místa a roku jejího vydání Vojen upřesnil i pravděpodobný počet stránek a přidal ještě i několik kritických poznámek. Odcházeli jsem tehdy od Ložka a nevěřili svým uším.

Během let jsem poznal, že Vojen má ve své geniální paměti mj.! snad kompletní seznamy všech měkkých druhů z několika set jím zpracovaných lokalit, vedle celé plejády dalších pozorování z nejrůznějších vědních disciplín, včetně dokonalé znalosti patřičné odborné literatury.

Další mé překvapení přišlo, když jsme kdekoli v bývalém Československu (např. při terénních výzkumech při sestavování přehledných map přirozených hnojiv) vystoupili z auta, Vojen z paměti jmenoval jednotlivé kopce či hory kolem nás a to včetně jejich kót! Neředstavitelné!

Konečně ještě zmínka o Ložkově další vlastnosti: umění z dokonalých, statisticky zhodnocených analýz podávat syntézy, založené na nově získaných zákonitostech a to v tom nejšíře pojetém záběru disciplín živé i neživé přírody (včetně antropogenních zásahů do jinak přirozených vývoje).

To vše jen jako doplněk k životu a dílu Vojena Ložka. Proto díky polyhistorickým vědomostem, zmíněné paměti, svědomitosti a pílí mohl mj. dokázat napsat takové ohromné množství prací z různých oborů. V předloženém seznamu je ke dni uzávěrky tohoto soupisu uvedeno celkem na 1200! publikací. V tomto počtu jsou zahrnuty jak jeho samostatné články či velké knižní monografie, tak i práce se spoluautory. Pod jedním číslem je v něm dále zahrnuto např. i několik samostatných kapitol v jinými autory editovaných kompendiích, apod. V. Ložek totiž píše prakticky vše přímo na stroji, aniž by něco dohledával či doplňoval z literatury či ze svých bohatých poznámek, a to jak česky, slovensky, francouzsky, německy či anglicky.

Vedle publikovaných prací V. Ložek sepsal desítky a desítky různých odborných posudků, zveřejněných zpráv, vysvětlivek k nejrůznějším mapám, atd. Gigantickým dílem je také jeho výše zmíněný soubor „Přehledných map přirozených hnojiv a minerální síly půdy“ v měřítku 1 : 200 000 s obsáhlými textovými vysvětlivkami z let 1960 – 1963, zahrnující téměř celou někdejší Československou republiku. Uloženy jsou v archivu České geologické služby a Geofondu v Praze. Po několika desetiletích sloužily zvláště k zemědělskému využívání a údaje z nich byly dokonce přejímány i do map velkých měřítek, třeba 1 : 10 000, neboť žádné jiné obdobné podklady nebyly k dispozici.

Stejně nevyčísitelné by byly jeho odborné přednášky, ať na půdě fakult vysokých škol, či na nejrůznějších konferencích či kongresech nejen u nás i v zahraničí. Se stejnou pílí se účastní i všemožné popularizace ochrany přírody na nejrůznějších stupních jak státní správy, tak i v dobrovolných amatérských organizacích i sdruženích.

Myslím, že ze seznamu prací Vojena Ložka si každý dokáže představit o jakého velikána vědy jde. Proto mu přeji, aby mu i nadále sloužilo zdraví a zůstal mu jeho entuziasmus, abychom se mohli těšit na jeho další práce.

Seznam prací Vojena Ložka

S ohledem na celkový počet publikací jsou uvedeny pouze citace hlavní, tj. bez názvů cizojazyčných resumé a eventuelních překladů celých prací. Ty jsou ovšem zahrnuty do údajů o stránkách článků. K dalšímu nutnému zkrácení došlo jednak vypuštěním údajů o počtu tabulek, příloh a pod., jednak použitím předepsaných a zavedením následujících zkratk:

- A – Anthropozoikum, Praha (1952 – 1962)
- AfM – Archiv für Molluskenkunde, Frankfurt am Main
- AL – Akvaristické listy, Praha
- AOPK – Agentura ochrany přírody a krajiny
- AV ČR – Akademie věd České republiky
- AR – Archeologické rozhledy, Praha
- B – Biológia, Bratislava
- BC – Bohemia centralis, Praha
- BI – Bulletin International (České akademie věd a umění), Praha
- BL – Botanické listy, Praha
- ČGÚ – Český geologický ústav, Praha
- ČK – Český kras, Beroun
- ČMG – Časopis pro mineralogii a geologii, Praha
- ČNM – Časopis Národního musea, oddíl přírodovědný (do r.1976), řada přírodovědná (od r. 1977), Praha
- ČSAV – Československá akademie věd
- ČSAZ – Československá akademie zemědělská
- ČSBL – Československé botanické listy, Praha
- ČSK – Československý kras; Brno (do ročníku VII), Praha (od ročníku VIII)
- ČSOP – Československá ochrana přírody
- ČSS – Česká speleologická společnost, Praha
- ČSSMG – Československá společnost pro mineralogii a geologii, Praha
- ČSVTS – Československá vědecko technická společnost
- EuG – Eiszeitalter und Gegenwart, Öhringen/Württemberg
- GPB – Geologické práce, Bratislava
- GPP – Geologický průzkum, Praha
- GSbSAV – Geologický sborník Slovenskej akademie vied, Bratislava
- GÚDŠ – Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
- HS – Hortus sanitatis, Praha
- CHKOŠ – Chráněná krajinná oblast Šumava, Zpravodaj, České Budějovice
- IGP – Instytut Geologiczny, Prace, Tom XXXIV, Czwartorzęd Europy środkowej i wschodniej, Cześć I, INQUA. Warszawa
- KSb – Krasový sborník, Praha
- LZ – Lidé a Země, Praha
- M(N)O – Ministerstvo (národní) obrany, Praha
- MŽP – Ministerstvo životního prostředí, Praha
- MZ – Ministerstvo zemědělství, Praha
- NP – Naši přírodou, Praha
- NPR – Národní přírodní rezervace
- OP – Ochrana přírody, Praha
- OPVP – Ochrana přírody, Výzkumné práce z ochrany přírody, Bratislava
- OÚ – Okresní úřad
- P – Příroda, Brno
- PA – Památky archeologické, Praha
- PBZ – Práce Brněnské základny ČSAV, Praha
- PP – Památky a příroda, Praha
- PSbOK – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, Opava

- PSBSAV – Přírodovědný sborník Slovenskej akadémie vied, Bratislava
 PISSAV – Práce II. sekcie Slovenskej akadémie vied, biologická séria, Bratislava
 R: – Recenze
 RČSAV – Rozprawy Československé akademie věd, Řada matematických a přírodních věd, Praha
 RČSAVU – Rozpravy Československé akademie věd a umění, Třída II (matematicko-přírodovědecká), Praha
 SA – Slovenská archeológia, Bratislava
 SAV – Slovenská akadémia vied
 SbČGS – Sborník České geografické společnosti, Praha
 SbČSSZ – Sborník Československé společnosti zeměpisné, Praha
 SbGV-A – Sborník geologických věd, Antropozoikum, Praha (od r. 1963)
 SbJM – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy
 SbKVM – Sborník Krajského vlastivědného muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy
 SbVMČB – Sborník Vlastivědného muzea v Českých Budějovicích
 SbMAP – Sborník Masarykovy akademie práce, Praha
 SbVPP – Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, Benešov
 SSPPOP – Středisko Státní památkové péče a ochrany přírody
 SÚPPPOP – Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, Praha
 SZOPK – Slovenský zväz ochráncov prírody a krajiny
 SPR – Státní přírodní rezervace
 ŠOP – Štátna ochrana prírody
 ŠPR – Štátna prírodná rezervácia
 TOP – Tábor ochráncov prírody, prehľad odborných výsledkov
 ÚÚG – Ústřední ústav geologický, Praha
 V – Vesmír, Praha
 VČSZS – Věstník Československé zoologické společnosti, Praha
 VP – Věda přírodní, Praha
 VSGÚ – Věstník Státního geologického ústavu, Praha
 VÚÚG – Věstník Ústředního ústavu geologického, Praha
 ZbPTNP – Zborník prací o Tatranskom národnom parku, Tatranská Lomnica
 ZbVSM – Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach
 ZČSSB – Zprávy Československé společnosti botanické, Praha
 ZČSZS – Zprávy Československé zoologické společnosti, Praha
 ZGÚ – Zprávy geografického ústavu ČSAV, Brno
 ZGV 1966 – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966, Praha
 ZOPOP-Z – Zpravodaj ochránců přírody okresu Praha-Západ, Praha
 Ž – Živa, Praha

1939

1. Přezimování hlemýždě zahradního. – V, XVII, 8: 202.

1942

1. Skalní step u Prahy. – V, XX, 8: 204.
2. Pozorování o hlemýždi. – V, XXI, 4: 95.

1943

1. *Truncatellina costulata* NILSSON - nový plž pro Čechy. – VP, XXII, 4: 104–105.
2. Dva nové plži pro Čechy. *Polita depressa* STERKI. – VP, XXII, 5: 149–150.

1944

1. Nová naleziště některých vzácných měkkýšů. – VP, XXII, 7: 209–211.

2. *Cepaea hortensis* MÜLLER f. *trochoidea* (Poznámka k článku Jar. Petrboke.) – VP, XXII, 9: 275–276.
3. Žije *Laciniaria plicata* DRAP. ve středních Čechách? – VP, XXIII, 1: 26–27.
4. Roršíření plže *Vitrea contracta* WESTERLUND ve středních Čechách. – VP, XXIII, 2: 62–63.
5. *Vitrea inopinata* (ULIČNÝ) zjištěna v severozápadních Čechách. – VP, XXIII, 3: 83–84.
6. Poznámka k článku Miroslava Dvořáka. – V, XXII, 8: 170.

1945

1. Vypalování travních i jiných porostů vždy škodí. – V, XXIV, 2: 54.
2. Zajímaví měkkýši ledečských vápenců. – VP, XXIII, 5: 154–155.
3. Několik nových poznatků o rozšíření plže *Retinella pura* ALDER v Čechách (Zonitidae). – VP, XXIII, 7: 214–215.
4. Práménka *Bythinella austriaca* FRAUENFELD. – VP, XXIII, 8: 243.
5. O výskytu okružáka *Planorbis corneus* LINNÉ v jižních Čechách. – VP, XXIII, 9–10: 290.
6. *Vallonia enniensis* GREDLER – nový měkkýš pro Čechy. – VP, XXIII, 9–10: 296–297.

1946

1. Malakozoologický průzkum středočeské vápencové oblasti. – ČNM, CXV, 1–2: 73–82.
2. Některé nové nálezy vzácnějších měkkýšů. – ČNM, CXV, 1–2: 148–151.
3. *Laciniaria cana* HELD ve středních Čechách. – ČNM, CXV, 1–2: 152–153.

1947

1. Ekologická studie plže *Helicella striata* O. F. MÜLLER. – ČNM, CXVI, 1: 65–79.
2. Příspěvek k poznání československých plžů z čeledi Vitrinidae. – ČNM, CXVI, 1: 87–91.
3. Malakozoologické novinky z ČSR. I. – ČNM, CXVI, 2: 125–134.
4. Měkkýši dolního Povltaví. – ČNM, CXVI, 2: 135–148.
5. Rozšíření plže *Clausilia pumila* C. PF. v Čechách. – ČNM, CXVI, 2: 204–207.
6. LOŽEK, V. & LEJSKÝ, O.: Zoologické obrázky z Nizkých Tatier. – Příroda, II, 6 a 7: 87–88 a 100–101. Turč. Sv. Martin.

1947–1948

1. Klíč k určení československých měkkýšů. (Mži.) – V, XXV, 9–10: 196–197.
2. Klíč k určování našich měkkýšů. (Plži, Ctenobranchia, Basommasophora.) – V, XXVI, 3–4: 70–73.
3. Klíč k určení našich měkkýšů. (Stylommatophora.) – V, XXVI, 6–7: 133–138.

1948

1. Českoslovenští měkkýši. – Příroda, 40, 6: 124–128. Brázda. Praha.
2. Malakozoologické novinky z Muráňského krasu. – P, 4I, 4: 89–90.
3. Přehled měkkýšů druhů rodu *Pupilla* LEACH. – ČNM, CXVII, 1: 32–49.
4. R: Jaroslav Urbaňski: Klucz do oznaczania krajowych Mieczaków (Mollusca). Zakład zool. szczególowej Univ. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1946. – ČNM, CXVII, 1: 104.
5. Studie plže *Vitrea inopinata* ULIČNÝ na území Československa. – ČNM, CXVII, 2: 140–148.
6. Předběžná zpráva o malakozoologickém výzkumu Moravského krasu. – ČSK, I, 4: 97–103.
7. Přehlížené druhy měkkýšů ve středních Čechách. – HS, I, 2: 141–143.
8. Příspěvek k ekologii plže *Chondrina avenacea* BRUGUIÈRE v Čes. krasu. – HS, I, 2: 146–148.
9. Xerothermní květena Husova kostela v Komárovském pohoří. – HS, I, 5: 97.
10. Nový plž z rodu *Chondrina* v ČSR. – *Chondrina tatrica* n. sp. en Tchecoslovaquie. – VČSZS, 12: 83–88.
11. Naši okružáci. – AL, XX, 1: 3–4. Praha.
12. Měkkýše Juhoslovenského krasu. – Přírodoved. Sb., III, 2–3: 87–116. Turč. Sv. Martin (Prievdzia).
13. Prodróm českých měkkýšů. – Příroda a věda, 3: 177 S. Praha.
14. LOŽEK, V. & LEJSKÝ, O.: Juhoslovenský kras – perla západních Karpát. – Příroda, III, 4: 49–52. Bratislava.

1949

1. Malakozoologické exkurze. – P, 42, 3–4: 35–38.
2. Reliktní měkkýši Československa a jejich ochrana. – OP, IV, 3: 49–59.
3. Nové výzkumy v jižní části Povážského Inovce. – OP, IV, 6: 130–134.
4. Studie českých stepí na základě recentních i fosilních měkkýšů. – RČSAVU, LVIII, 18: 91 S. Praha.
5. Étude des steppes en Bohême sur la base des mollusques récents et fossiles. – BI, XLIX, 18: 41 S. Praha.
6. Kritický přehled československých měkkýšů. – Sb. Nár. Mus., Vol. V.B (1949), 3, Zool. 1: 43 S. Praha.
7. Žije *Chondrina avenacea* (BRUG.) opravdu v Moravském Krasu? – ČSK, II, 7–8: 229–230.
8. Malakozoologické výzkumy v Sudetském meziohří. – HS, II, 4: 169–173.
9. Plž *Fusulus varians* C. PF. ve Vysokých Tatrách. – HS, II, 6: 273–274.
10. Několik zajímavých malakozoologických nálezů z okolí Popradu. – HS, II, 6: 274–275.
11. Malakozoologické výzkumy na Broumovsku. – Broumovsko, III, 7–8: 53–56. Broumov.
12. Měkkýše Muránskeho krasu. – PSbSAV, IV: 119–158.
13. Malakozoologické novinky z Muránskeho krasu. – Zvl. otisk z čas. Příroda, 41, 4: 2
14. Stepní měkkýši Žatecka. – Krajem Lučanů, XV, 7–8: 54–57. Žatec.

1950

1. Náš nejmenší mlž. – V, 28, 9–10: 167–168.
2. Některé přírodní památky v jižních Brdech. – OP, V, 3: 52–55.
3. Nástin přírodních podmínek Džbánů s hlediska ochrany přírody. – OP, V, 5–6: 97–104.
4. Malakozoologický výzkum jeskyně „Propadlá“ u Budňan, okres Beroun. – ČSK, III, 1: 2–5.
5. Měkkýši maďarovské kulturní vrstvy na krasovém ostrohu Bašta u Ivanovců nad Váhem. – ČSK, III, 4–5: 133.
6. Zpráva o malakozoologickém výzkumu československých krasových oblastí v letech 1940–1950. – ČSK, III, 6–7: 156–163.
7. Několik malakozoologických nálezů z jižní části Tribečských hor. – ČSK, III, 9–10: 294–295.
8. Zpráva o pedogeologickém mapování na listu Chomutov. – VSGÚ, XXV, 2–3: 141–144.
9. Malakozoologické výzkumy v okolí Mariánských Lázní. – SbMAP, XXIV, 3–4: 204–217.
10. Nález tisu (*Taxus baccata*) v Malých Karpatech. – ČSBL, II, 8–9: 121–122.
11. K rozšíření tařice chlumní (*Alyssum montanum* L.) na Žatecku. – ČSBL, II, 10: 148–149.
12. Rozšíření bahenky žíhané (*Viviparus fasciatus* MÜLLER) v Československu. – AL, XXII, 7: 125–126.

1951

1. Malakozoologické novinky z ČSR. II. – ČNM, CXVIII–CXIX: 31–40.
2. Malakozoologický výzkum Ústeckého kraje. – ČNM, CXX, 1: 10–20.
3. Malakozoologické poměry luhu Černínovsko u Libiše. – OP, VI, 1: 18–19.
4. Malakozoologické poměry rezervace Peliny u Chocně. – OP, VI, 1: 19–20.
5. Měkkýši rezervace Kuzov a Lovoš v Českém Středoohří. – OP, VI, 2–3: 46–47.
6. Malakozoologické poměry rezervací Čertova a Týřovická skála v údolí Berounky. – OP, VI, 2–3: 47–48.
7. Měkkýši rezervace v Kopči u Neratovic. – OP, VI, 2–3: 52.
8. Dvě památná naleziště měkkýšů na jižní Šumavě. – OP, VI, 5: 109–110.
9. Několik poznámek o rezervaci Kuchyňka a jejím okolí. – OP, VI, 5: 111–112.
10. PROŠEK, F. & LOŽEK, V.: Zpráva o výzkumu kvarteru v Letkách nad Vltavou. – VÚÚG, XXVI, 1–3: 101–104.
11. PROŠEK, F. & LOŽEK, V.: Zpráva o výzkumu kvarteru paleolitického sídliště v Bojnících. – VÚÚG, XXVI, 1–3: 104–107.
12. Přehled měkkýšů faun kvartérních sedimentů na základě novějších výzkumů. – Sb. ÚÚG, XVIII: 553–572. Praha.
13. Zpráva o výzkumu karlštejnské chráněné oblasti v Českém krasu. – ČSK, IV, 1–2: 23–24.

14. Nové nálezy plže *Vertigo arctica* WALL. v Bielských Tatrách. – ČSK, IV, 7–8: 193–194.
15. Plž *Schistophallus orientalis* CL. v Muránském a Jihoslovenském krasu. – ČSK, IV, 9: 219–223.
16. Nové malakozoologické výzkumy na Českolipsku. – SbMAP, XXV, 138–139: 349–364.
17. Vodní měkkýš *Fagotia esperi* FÉRUSAC v Československu. – AL, XXIII, 1: 3–4.
18. Vodní měkkýši na Šumavě. – AL, XXIII, 7: 97.
19. Malakozoologické výzkumy v Malých Karpatech. – PSbSAV, V: 20–57. Bratislava.

1952

1. Nástin malakozoologických poměrů Pavlovských vrchů. – ČNM, CXX, 2: 103–112.
2. Zpráva o malakozoologickém výzkumu Poľany. – ČNM, CXXI, 1: 71–75.
3. Nové nálezy plže *Vitrea inopinata* (ULIČNÝ) v ČSR. – ČNM, XXI, 2: 200.
4. Další naleziště plže *Truncatellina clustralis* (GREDLER) v Českém Krasu. – ČNM, XXI, 2: 200.
5. Měkkýši Malého Ružinku a několik připomínek k ochrannářským otázkám v údolí Hornádu nad Košicemi. – OP, VII, 3: 63–64.
6. Zpráva o ochrannářském průzkumu Gaderské doliny ve Velké Fatře. – OP, VII, 5: 116–118.
7. Kvartérní měkkýši sídliště „Žámeček“ u Nitrianského Hrádku. – A, I (1951): 37–52.
8. AMBROŽ, V., LOŽEK, V. & PROŠEK, F.: Mladý pleistocén v okolí Moravan u Piešťan nad Váhom. – A, I (1951): 53–142.
9. Jaroslav Petrbok se dožívá sedmdesáti let. – A, I (1951): 235–236.
10. LOŽEK, V., PROŠEK, F. & VLČEK, E.: Zpráva o zasedání diluviální sekce na VI. pracovní konferenci státních archeologických ústavů v Brně. – A, I (1951): 237–239.
11. HOKR, Z. & LOŽEK, V.: Zpráva o pedogeologickém mapování na listu Rychnov nad Kněžnou. – VÚÚG, XXVII, 3–4: 135–141.
12. Zpráva o paleontologickém výzkumu kvarteru v okolí Štúrova. – VÚÚG, XXVII, 3–4: 174–179.
13. PROŠEK, F. & LOŽEK, V.: Výzkum sprašového pokryvu v Sedlci u Prahy. – VÚÚG, XXVII, 6: 250–254.
14. PROŠEK, F., LOŽEK, V., HOKR, Z. & VLČEK, E.: Zpráva o výzkumu pleistocenních uloženin v jeskyňni na Zlatém koni u Koněprus. – VÚÚG, XXVII, 6: 254–257.
15. Plž *Vitrea transsylvatica* CLESSIN v Moravském Krasu. – ČSK, V, 1–2: 14–15.
16. LOŽEK, V. & PROŠEK, F.: Nález jezerních sedimentů v Českém krasu. – ČSK, V, 5: 112–115.
17. LOŽEK, V. & BARTA, J.: K otázce stáří holocenních travertinových poloh v našich jeskyních. – ČSK, V, 6: 137–139.
18. Rozbor měkkýší fauny. – S. 170–172 in: Výzkum jeskyně Zlatého koně u Koněprus. Zpráva za I. výzkumné období r. 1951. (2. část.) – ČSK, V, 7–10: 161–191.
19. *Cochlodina remota* sp. n. – nový plž z čeledi Clausiliidae. – VČSZS, XVI, 1–2: 135–142.

1953

1. Měkkýši rezervací v okolí Štúrova. – OP, VIII, 1: 16–17.
2. Několik poznámek o rezervaci na Štěpánovském vrchu v Českém Středoohří. – OP, VIII, 1: 17–18.
3. Vrch Baba u Ladmovců – památné naleziště měkkýše *Jaminia tridens albolimbata* (L. PFR.). – OP, VIII, 3: 68–69.
4. Nový nález praménky *Bythinella austriaca* FRFLD. v chráněné šárecké oblasti. – OP, VIII, 4: 92–93.
5. Malakozoologický výzkum rezervace Žebračka u Přerova. – OP, VIII, 5: 115–116.
6. Výzkum ložiska sladkovodní křídly u Malého Újezda na Mělnicku. – A, II (1952): 29–92.
7. PROŠEK, F. & LOŽEK, V.: Mesolitické sídliště v Zátyni u Dubé. – A, II (1952): 93–160.
8. ŽEBERA, K. & LOŽEK, V.: Postglaciální, preneolitická strž ve spraších „Na křižovatkách“ u Buštěhradu. – A, II (1952): 173–186.
9. Rozbor měkkýší fauny. – S. 192–193 in: MAZÁLEK, M., ŽEBERA, K., ZÁZVORKA, V. & LOŽEK, V.: Mousterské sídliště s buližníkovou a křemennou industrií na buližníkovém hřbetu u Lobkovic (Brandýs nad Labem). – A, II (1952): 187–199.
10. Možnosti paleontologického výzkumu pleistocénu v Předmostí u Přerova. – A, II (1952): 279–280.
11. SKRIVÁNEK, F. & LOŽEK, V.: Šestá sluj na Chlumu u Srbska. – ČSK, VI, 2–3: 63–65.
12. Nové nálezy interglaciálních malakofaun v Českém krasu. – ČSK, VI, 8–10: 223–224.
13. O systematickém postavení plže *Laciniaria nitidosa* (ULIČNÝ) n. emend. – RČSAVU, LXII, 5: 18 S.

14. On the Taxonomic Position of the Snail *Laciniaria nitidosa* (ULIČNÝ) n. emend. – BI, LIII, 5: 10 S. Praha.
15. R: LOŽEK, V. & PROŠEK, F.: P. Woldstedt: Norddeutschland und angrenzende Gebiete im Eiszeitalter. 464 S. Stuttgart 1950. – AR, V: 115–116.
16. Pleistocenní měkkýši z gravettského sídliště u Dolních Věstonic. – S. 45–50 in: KNOR, A., LOŽEK, V., PELÍŠEK, J. & ŽEBERA, K.: Dolní Věstonice. Výzkum tábořiště lovců mamutů v letech 1945–1947. Monum. archeol., II, 87 S. Praha.

1954

1. Malakozologické výzkumy v ČSR v letech 1951–1952. – ČNM, CXXII (1953), 2: 123–139.
2. *Pupilla bigranata* (RSM.) v Horehroní. – ČNM, CXXIII, 1: 126.
3. Nový nález okružáka *Anisus septemgyratus* (BLZ.) v Potiské nížině. – ČNM, CXXIII, 1: 126–127.
4. LOŽEK, V. & MÁCHA, S.: Zeměpisné rozšíření plže *Laciniaria moravica* BRABENEČ (Čeled' Clausiliidae). – ČNM, CXXIII, 2: 148–155.
5. Návrh na zřízení rezervace Obrňany v Hostýnských horách. – OP, VIII, 6: 132–133.
6. R: V. I. Žadin: Molljuskii presnyh i solonovatych vod SSSR. Akad. Nauk SSSR 1952, 376 S. Moskva – Leningrad. – OP, VIII, 6: 3 str. desek.
7. Měkkýši pralesní rezervace Mionší u Jablunkova. – OP, IX, 1: 23–24.
8. Měkkýši fauna luhu Království u Grygova. – OP, IX, 2: 60–61.
9. Malakozologický výzkum rezervace Boreč v Českém Středoohoří. – OP, IX, 3: 93–94.
10. Měkkýši Milešovky. – OP, IX, 4: 123.
11. Měkkýši Demánovské doliny. – OP, IX, 5: 153–154.
12. R: Jaroslav Veselý: Příroda Československa, její vývoj a ochrana. 142 S. – OP, IX, 5: 159–160.
13. R: H. Wagner: Die Raublungenschnecken – Gattungen *Daudebardia*, *Testacella* und *Poiretia*. Akadémiai kiadó, 259 S. Budapest 1952. – OP, IX, 6: 192.
14. Měkkýši Francké hory u Milešova. – OP, IX, 7: 218–219.
15. Měkkýši stepní rezervace v Debrži u Mladé Boleslavi. – OP, IX, 8: 250.
16. Malakozologické poměry rezervace Radobýl u Litoměřic. – OP, IX, 9: 275.
17. Měkkýši rezervace Milá u Loun. – OP, IX, 10: 310.
18. ŽEBERA, K. & LOŽEK, V.: Profil kvartérními sedimenty v posadovickém šterkopískovniku u Vlněvsí na Mělnicku. – A, III (1953): 29–35.
19. Rozbor měkkýši fauny ze slovanského hradiště v Libušině (okres Slaný). – A, III (1953): 127.
20. Zpráva o výzkumu kvartérních měkkýšů ČSR v roce 1952. – A, III (1953): 129–134.
21. Zpráva o paleontologickém výzkumu cihelny v Zájezdu u Buštěhradu. – A, III (1953): 135–138.
22. Malakozologický výzkum Ostravska v roce 1952. – S. 265–279 in: ŽEBERA, K., POKORNÝ, M., AMBROŽ, V., HOLÁNEK, F., POULÍK, J. & LOŽEK, V.: Výsledky výzkumů čtvrtohorních pokryvných útvarů Ostravska za rok 1952. – A, III (1953): 237–279.
23. ŽEBERA, K. & LOŽEK, V.: Příčný řez bulizníkovým hřbetem s mousterienským sídlištěm u Lobkovic a jeho malakofauna. – A, III (1953): 281–288.
24. PROŠEK, F. & LOŽEK, V.: Sprašový profil v Bance u Piešťan (západní Slovensko). – A, III (1953): 301–323.
25. Noví měkkýši československého pleistocénu. *Vertigo pseudosubstriata* sp. n., *Pupilla muscorum densegyrata* ssp. n. a *Pupilla loessica* sp. n. – A, III (1953): 327–342.
26. Měkkýši vrchu nad jesyní Domicou a jejich význam pro poznání paleogeografie Jihošlovenského krasu. – ČSK, VII, 2–4: 65.
27. Nález plže *Iphigena latestriata* A. SCH. (Clausiliidae) v bojnickém holocénu. – SK, VII, 2–4: 65–66.
28. R: Jaroslav Veselý: Příroda Československa, její vývoj a ochrana. 142 S. – ČSK, VII, 2–4: 87–88.
29. Profil holocénu na svahu Děvína a jeho význam pro poznání původní tvárnosti Českého krasu. – ČSK, VII, 5–7: 134–136.
30. Měkkýši Hrubého Jeseníku. – PSBOK, XV, 1: 16–65.
31. Malakozologický výzkum Slezska v posledních 5 letech. – Slezský stud. Úst., 61. zpráva (únor 1954): 1–2.
32. PROŠEK, F. & LOŽEK, V.: Stratigrafické otázky československého paleolitu. – PA, XLV, 1–2: 35–74.

33. Historický vývoj naší přírody a její přetváření člověkem. – S. 35–54 in: VESELÝ, J. (Ed.): Ochrana československé přírody a krajiny. Díl I. 355 S. Nakl. ČSAV. Praha.

1955

1. Měkkýši okolí Skalska (u Mladé Boleslavi). – ČNM, CXXIV, 1: 82–85.
2. Měkkýši okolí Lubné (u Rakovníka). – ČNM, CXXIV, 1: 86–88.
3. Měkkýši lanšperské soutěsky u Ústí nad Orlicí. – ČNM, CXXIV, 1: 96–98.
4. Plž *Cochlodina commutata* (ROSSM.) na Hřebečově. – ČNM, CXXIV, 2: 221.
5. Okružák *Gyraulus riparius* WEST. na Velkém Žitném ostrově. – ČNM, CXXIV, 2: 221–222.
6. Malakozologické poznámky z okolí Brlohu u Loun. – ČNM, CXXIV, 2: 222.
7. *Hippeutis riparius* (WESTERLUND) im Donau-Tiefland. – AfM, 84, 1–3: 107.
8. Měkkýši Kalvarie u Velkých Žernosek. – OP, X, 4: 117–118.
9. Měkkýši lužní rezervace u Kozel nad Labem. – OP, X, 6: 186.
10. LOŽEK, V. & GULIČKA, J.: Zoologický výzkum pralesní rezervace „Stužica“ ve slovenských Východních Karpatech. – OP, X, 7: 202–209.
11. Měkkýši luhu Zástudánčí u Kojetína na Hané. – OP, X, 10: 310–311.
12. Měkkýši československého kvartéru. – Rozpr. ÚÚG, XVII, 510 S. Praha.
13. KUKLA, J. & LOŽEK, V.: O některých profilech v kvartérních sedimentech Jihošlovenského krasu. – A, IV (1954): 53–69.
14. Měkkýši pleistocenních travertínů v Gánovcích. – A, IV (1954): 91–105.
15. PROŠEK, F. & LOŽEK, V.: Výzkum sprašového profilu v Zamarovcích u Trenčína. – A, IV (1954): 181–212.
16. Malakozologický výzkum Ostravska v roce 1953. – S. 269–284 in: FEJFAR, O., KNEBLOVÁ, V., DOHNAL, Z. & LOŽEK, V.: Paleontologický a cenologický výzkum kvartérních sedimentů Ostravska v roce 1953. – A, IV (1954): 241–284.
17. Geologické poměry bývalé Společenské cihelny. – S. 296–310 in: ŽEBERA, K., LOŽEK, V., KNEBLOVÁ, V., FEJFAR, O. & MAZÁLEK, M.: Zpráva o II. etapě geologického výzkumu kvartéru v Předmostí u Přerova na Moravě. – A, IV (1954): 291–362.
18. Zpráva o VIII. pracovní konferenci archeologických ústavů ČSAV a SAV. – A, IV (1954): 493–496.
19. Zpráva o malakozologickém výzkumu Velkého Žitného ostrova v roce 1953. – Práce II. Sekce SAV, série Biol., I, 6: 31 S. Bratislava.

1956

1. Měkkýši Komorního Hrádku a Staré Dubé. – ČNM, CXXV, 1: 79–80.
2. Malakozologické novinky z ČSR. III. – ČNM, CXXV, 2: 142–151.
3. Hlemýžď *Cepaea vindobonensis* (FÉR.) u Skoupého na Sedlčansku. – ČNM, CXXV, 2: 202–203.
4. Malakozologické nálezy z oblasti Čertova břemene. – ČNM, CXXV, 2: 203–204.
5. LOŽEK, V. & PROŠEK, F.: O změnách přírodních poměrů Jihošlovenského krasu v nejmladší geologické minulosti. – OP, XI, 2: 33–42.
6. Několik poznámek o rezervaci Tobiašův vrch. – OP, XI, 4: 119.
7. Měkkýši Vyšenských kopců u Českého Krumlova. – OP, XI, 8: 250.
8. Malakozologický výzkum rezervace „Teplička“ u Jasova. – OP, XI, 9: 264–268.
9. R: Seznam státních přírodních rezervací. Maršáková–Němčicková, M. (Ed.). Stát. památková správa 1956, 134 S. Praha. – OP, XI, 10: 314.
10. LOŽEK, V. & SEKÝRA, J.: Zpráva o výzkumu jeskynních sedimentů v roce 1955 (List spec. mapy Košice – 4566 a Pohorelá – 4464). – ZGV 1955: 103–106.
11. Výsledky výzkumu kvartérních měkkýšů v Čechách po druhé světové válce. – S. 146–152 in: PELÍŠEK, J., AMBROŽ, V., SEKÝRA, J., LOŽEK, V., DOHNAL, Z., ŽEBERA, K. & FENCL, J.: Přednášky v sekci kvartérní a inženýrské geologie sjezdu ČSSMG v roce 1954. – A, V (1955): 123–160.
12. Sprašové pokryvy v Sedlci u Prahy. – S. 176–177 in: ROTH, Z., FIALA, F., ŽEBERA, K., LOŽEK, V. & ZÁRUBA, Q.: Průvodce k exkurzím sekce kvartérní a inženýrské geologie sjezdu ČSSMG v roce 1954. – A, V (1955): 171–178.
13. LOŽEK, V. & KUKLA, J.: Holocenní „klíny“ ve sprašové strži u Hostimi. – A, V (1955): 219–232.

14. Malakozoologický výzkum Ostravsko–Karvinské pánve. – S. 337–350 in: KNEBLOVÁ, V. & LOŽEK, V.: Paleontologický a cenologický výzkum kvartérních sedimentů Ostravska v roce 1954. – A, V (1955): 337–358.
15. *Vertigo pseudosubstriata* LOŽEK v pleistocénu v Horkách nad Jizerou (Gastropoda, Stylommatophora). – A, V (1955): 363–364.
16. LOŽEK, V. & KUKLA, J.: Profil holocénními svahovinami ve Velké Chuchli (V dolích). – A, V (1955): 407–424.
17. Interglaciální malakofauna z Předmostí u Přerova. – A, V (1955): 439–454.
18. Klíč československých měkkýšů. – 437 S. SAV. Bratislava.
19. Měkkýši křešické holocénní slatiny. – S. 119–122 in: KNEBLOVÁ, V.: Nález holocénní flory v Křešicích u Litoměřic. – Preslia, 28: 113–124. Praha.
20. Měkkýši Hrabětického lesa u Jeseníku nad Odrou. – PSbOK, XVII, 1: 153–154.
21. Měkkýši vrchu Svinice a „Tropického údolí“ u Nového Jičina. – PSbOK, XVII, 4: 596–597.
22. Měkkýši doliny Zabó ve Slovenském Rudohoří. – B, XI, 8: 472–479.
23. *Vertigo moulinsiana* (DUPUY) in Czechoslovakia. – Basteria, 20, 1: 12–17. Leiden.

1957

1. Malakozoologické sběry v údolí Střely. – ČNM, CXXVI, 1: 99.
2. Měkkýši Velké Hůrky u Tříman. – ČNM, CXXVI, 1: 99–100.
3. Malakozoologické poznámky ze středního Posázaví. – ČNM, CXXVI, 2: 159–166.
4. K měkkýši fauně okolí Libáně. – ČNM, CXXVI, 2: 191.
5. Okružák *Anisus vorticulus* (TROSCHEL) v Moravské bráně. – ČNM, CXXVI, 2: 192.
6. LOŽEK, V. & FEJFAR, O.: K otázce staropleistocénní fauny ze Stránské skály u Brna. – VÚÚG, XXXII, 4: 290–294.
7. K otázce stáří hranovnických travertinů na Slovensku. – VÚÚG, XXXII, 6: 427–429.
8. Měkkýši rezervace Blatenský svah. – OP, XII, 7: 221.
9. Jak vypadaly Pavlovské vrchy v Interglaciálu. – OP, XII, 10: 285–288.
10. Plizák *Arion intermedius* NORMAND v rezervaci „Soutěsky“ u Hřenska. – OP, XII, 10: 295.
11. LOŽEK, V. & KNEBLOVÁ, V.: Paleontologický výzkum interglaciálních travertinů v Hradišti pod Vrátnom. – A, VI (1956): 103–117.
12. LOŽEK, V., SEKYRA, J., KUKLA & J., FEJFAR, O.: Výzkum Velké Jasovské jeskyně. – A, VI (1956): 193–282.
13. Výzkum ložisek přirozených hnojiv ve středních Čechách (Listy gen. mapy Praha – 32°50', Kolín – 33°50' a Plzeň – 31°50'). – ZGV 1956: 104–105.
14. LOŽEK, V. & PROŠEK, F.: Krasové zjevy v travertinech a jejich stratigrafický význam. – ČSK, 10, 4: 145–158.
15. Československé druhy rodu *Carychium* MÜLLER (Mollusca, Basommatophora). – VČSZS, XXI, 3: 225–232.
16. *Daudebardia falax* SOÓS na Ostravsku (Mollusca, Stylommatophora). – VČSZS, XXI, 4: 326–331.
17. LOŽEK, V. & MÁCHA, S.: Nástin malakozoologických poměrů Vsetínských vrchů. – PSbOK, XVIII, 3: 342–357.
18. Nové nálezy vzácnějších hrachovek (Pisidium, Bivalvia) na Ostravsku. – PSbOK, XVIII, 4: 578–579.
19. Malakozoologické výzkumy na horním Hronu. – B, XII, 1: 44–62.
20. *Helicella (Xerocincta) neglecta* (DRAPARNAUD) in Böhmen und Thüringen. – AfM, 86, 4/6: 167–170.
21. PROŠEK, F. & LOŽEK, V.: Stratigraphische Übersicht des tschechoslowakischen Quartärs. – EuG, 8: 37–90.
22. Quaternary travertines of Czechoslovakia. – INQUA, V. Congr. Int., Résumé des communications: 110–111. Madrid – Barcelona.

1958

1. Měkkýši Křemešnicku u Pelhřimova. – ČNM, CXXVII, 1: 72–73.
2. Měkkýši vápencové oblasti u Padouchova na jižním svahu Ještědu. – ČNM, CXXVII, 1: 73.

3. Malakozoologické novinky z ČSR. IV. – ČNM, CXXVII, 2: 120–131.
4. *Arion fasciatus* (NILSSON, 1822) v ČSR. – ČNM, CXXVII, 2: 219–220.
5. K ochraně Velkého Blaníku. – OP, XIII, 1: 20–21.
6. Několik poznámek o vrchu Hradišti u Březiny na Rokycansku. – OP, XIII, 3: 77–78.
7. Připomínky k ochraně Libochovické strouhy s hlediska malakozoologie. – OP, XIII, 4: 110–111.
8. Měkkýši rezervace Čičov u Hořence na Lounsku. – OP, XIII, 5: 137–138.
9. Měkkýši státní přírodní rezervace Choustník. – OP, XIII, 7: 193.
10. Měkkýši rezervace „Rač“ u Lochočic. – OP, XIII, 10: 263.
11. ZÁRUBA, Q. & LOŽEK, V.: V. kongres Mezinárodního sdružení pro studium kvartéru ve Španělsku v roce 1957. – VÚÚG, XXXIII, 3: 156–163.
12. K otázce stáří pleistocénní malakofauny z Chlupáčovy sluje na Kobyle u Koněprus. – VÚÚG, XXXIII, 5: 380–384.
13. Stratigrafie a měkkýši holocénních travertinů v Háji u Turni. – A, VII (1957): 27–36.
14. Nové interglaciální malakofauny ze Slovenska. – A, VII (1957): 37–45.
15. Quartäre Weichtiere der Drei-Ochsen-Höhle. – S. 66–69 in: PROŠEK, F.: Die Erforschung der Drei-Ochsen-Höhle am Kotýs-Berg bei Koněprusy. – A, VII (1957): 47–78.
16. LOŽEK, V. & TYRÁČEK, J.: Stratigrafický výzkum travertinu v Tučíně u Přerova. – A, VII (1957): 261–286.
17. Výzkum kvartérních měkkýšů Ostravska v roce 1956. – A, VII (1957): 287–289.
18. KUKLA, J. & LOŽEK, V.: K problematice výzkumu jeskynních výplní. – ČSK, 11: 19–83.
19. Krasové studie v referátech předložených V. mezinárodnímu kongresu INQUA ve Španělsku. – ČSK, 11: 226–227.
20. Výzkum krasových oblastí a jeho cíle. – KSb, I: 3–11.
21. Z výzkumu Velkého jezera u Hrhova v Jihoslovenském krasu. – KSb, I: 35–38.
22. HUDEC, V., LOŽEK, V. & MÁCHA, S.: K výskytu plže *Laciniaria (Pseudalinda) riloensis* (A. WGN.) na území severovýchodní Moravy. – PBZ, XXX, 8: 335–368.
23. Z výzkumu severovýchodní Moravy. – PBZ, XXX, 8: 335–369.
24. *Cochlicopa nitens* (KOKEL) in Czechoslovakia. – Basteria, 22, 4: 69–74. Leiden.

1959

1. Měkkýši Chýlavy u Blovic. – ČNM, CXXVIII, 1: 88.
2. Měkkýši vrchu Vápenný (789 m) u Jitavy. – ČNM, CXXVIII, 1: 88–89.
3. Malakozoologické novinky z ČSR. V. – ČNM, CXXVIII, 2: 146–151.
4. Malakozoologické nálezy na horní Šemberě. – ČNM, CXXVIII, 2: 204–205.
5. Malakozoologický výzkum rezervace Skařina u Mikulčic. – OP, XIV, 1: 20–21.
6. Malakozoologické poměry rezervace „Studený vrch“ u České Kamenice. – OP, XIV, 2: 54–55.
7. Měkkýši rezervace Pučanka u Hejné. – OP, XIV, 3: 90–91.
8. Malakozoologické poměry hradu Lopata u Štáhlav. – OP, XIV, 4: 115.
9. Malakozoologický výzkum kdyňských rezervací. – OP, XIV, 6: 169–170.
10. R: Alt – Thüringen. Jahresschrift des Museums für Ur- und Frühgeschichte Thüringens, III. Bd. 1957/58, 200 S. Weimar 1958. – VÚÚG, XXXIV, 5: 393–394.
11. Výzkum ložisek přirozených hnojiv v oblasti Českého masivu. Listy mapy 1: 200 000 M–33 – IX, XIV, XV, XVI, XXI, XXII, XXVII, XXVIII, XXIX). – ZGV 1957: 123–124.
12. Zoopaleontologický výzkum pleistocenních travertinů (Listy gen. mapy Trenčín – 36°49', Ban. Bystrica – 37°49' a Spiš. Nová Ves – 38°49'). – ZGV 1957: 124–125.
13. Kvartérní travertiny Československa. – ČMG, IV, 1: 85–90.
14. ZÁRUBA, Q. & LOŽEK, V.: Exkurze během V. kongresu INQUA ve Španělsku. – ČMG, IV, 1: 112–115.
15. LOŽEK, V. & MACH, V.: Profil nivou Suchomastského potoka u Lithlavského mlýna. – A, VIII (1958): 159–176.
16. LOŽEK, V., TYRÁČEK, J. & FEJFAR, O.: Die quartären Sedimente der Felsnische auf der Velká Kobylanka bei Hranice (Weisskirchen). – A, VIII (1958): 177–203.
17. LOŽEK, V. & TYRÁČEK, J.: Pleistocénní travertiny u Radslavic na Přerovsku. – A, VIII (1958): 227–235.

18. Výzkum kvartérních měkkýšů Moravské Brány v roce 1957. – S. 277–278 in: ŠIBRAVA, V., MACOUN, J., POKORNÝ, M., HOLÁNEK, F., TYRÁČEK, J. & LOŽEK, V.: Zpráva o výzkumu a mapování čtvrtohorních pokryvných útvarů Ostravska a Moravské Brány za r. 1957. – A, VIII (1958): 253–278.
19. LOŽEK, V. & VLČEK, E.: Zpráva o Fuhlrottově oslavě a pracovním zasedání kvartérních badatelů středního Německa a jihovýchodní Evropy. – A, VIII (1958): 285–289.
20. Zpráva o pracovní cestě do Maďarska v létě 1956. – A, VIII (1958): 289–295.
21. Měkkýši lidického katastru. – Mus. Zpr. Pražského Kraje, III, 5–6 / 1958: 114–118. Krajské vlastivěd. Mus. v Poděbradech.
22. ZÁRUBA, Q. & LOŽEK, V.: K otázce stáří podhorských kuželů na úpatí Malé Fatry. – GSbSAV, X, 2: 291–300.
23. Zur Verbreitung von *Laciniaria turgida* und *Iphigena tumida* im Böhmerwald. – AfM, 88, 1/3: 69–74.
24. LOŽEK, V. & KUKLA, J.: Das Lößprofil von Leitmeritz an der Elbe, Nordböhmen. – EuG, 10: 81–104.
25. Měkkýšia fauna. – S. 209 in: BĀNESZ, L.: Paleolitické stanice při Kechenci. – SA, VII, 2: 205–240.

1960

1. Malakozologické novinky z ČSR. VI. – ČNM, CXXIX, 1: 72–78.
2. Měkkýši Poračského járu a doliny Vernárského potoka. – ČNM, CXXIX, 1: 102–103.
3. Měkkýši hradu Landštejna. – ČNM, CXXIX, 1: 104–104.
4. Měkkýši Pohanské u Plaveckého Mikuláše. – ČNM, CXXIX, 2: 202.
5. Malakozologické poznámky z kraje mezi Plzní a Klatovy. – ČNM, CXXIX, 2: 202.
6. K výskytu rodu *Gastrocopta* v čs. pleistocénu (Mollusca). – ČNM, CXXIX, 2: 202–203.
7. K ochraně zbytku suťového lesa v zámeckém parku v Opočně. – OP, XV, 4: 124.
8. Měkkýši Nedošinského háje. – OP, XV, 4, 124.
9. K výzkumu travertinu u Sv. Jana pod Skalou. – OP, XV, 6: 177.
10. R: Elisabeth Schmid: Höhlenforschung und Sedimentanalyse. Schrift. des Inst. f. Ur- und Frühgeschichte der Schweiz, 13, 186 S. Basel. 1958. – VÚÚG, XXXV, 1: 78.
11. R: Jörg Werner: Zum Kenntnis der Braunen Karbonatböden (Terra fusca) auf der Schwäbischen Alb. Arbeiten aus dem Geol.-Paläont. Inst. der Techn. Hochschule. 16, 94 S. Stuttgart. 1958. – VÚÚG, XXXV, 1: 59–60.
12. LOŽEK, V. & TYRÁČEK, J.: Stratigrafická posice „vysoké terasy“ v Turčianské kotlině. – VÚÚG, XXXV, 1: 61–63.
13. R: Quartär 10/11 (1958/59). Bonn. 1959. – VÚÚG, XXXV, 1: 64.
14. R: Festschrift zum 70. Geburtstag von Paul Woldstedt. Geol. Jb., 76, 334 S. Hannover. 1958. – VÚÚG, XXXV, 2: 165–166.
15. R: R. Maignien: Le cuirassement des sols en Guinée (Afrique Occidentale). Mém. du Service de la carte géol. d'Alsace et de Lorraine, 16, 239 S. Strasbourg. 1958. – VÚÚG, XXXV, 2: 166.
16. ZÁRUBA, Q., LOŽEK, V. & KUKLA, J.: Starokvartérní sedimenty v hliništi cihelny u Žalova. – VÚÚG, XXXV, 3: 225–228.
17. R: Karl Brunnacker: Zur Kenntnis des Spät- und Postglazials in Bayern. Geol. Bavarica, 43: 74–150. München. 1960. – VÚÚG, XXXV, 4: 317–318.
18. R: Lothar Zotz: Kösten, ein Werkplatz des Praesolutréen in Oberfranken. Quartär-Bibliothek, 3. Bd., 145 S. Bonn. 1959. – VÚÚG, XXXV, 4: 333–334.
19. R: Márton Pécsi: A Magyarorsági Dunavölgy kialakulása és felszínalakulása. Földrajzi monográfiák, III, 346 S. Budapest. 1959. – VÚÚG, XXXV, 5: 355–356.
20. R: E. Felgehauer: Willendorf in der Wachau. Mitt. d. Prähist. Komm. d. Österr. Akad. d. Wiss., VIII–IX, 217 S. Wien. 1959. – VÚÚG, XXXV, 5: 406.
21. R: László Vértes: Untersuchungen an Höhlensedimenten. Régészeti Füzetek, Ser. II, 176 S. Budapest. 1959. – VÚÚG, XXXV, 6: 450.
22. Muráňská brekcie. – VÚÚG, XXXV, 6: 469–471.
23. R: Herbert Franz: Feldbodenkunde. Georg Fromme u. Co., 583 S. Wien. 1960. – VÚÚG, XXXV, 6: 472.
24. Výzkum ložisek přirozených hnojiv v západní polovině ČSR (Listy mapy 1: 200 000 M – 33 – IX, X, XVI, XIX, XX, XXVI, XXVII, XXIX, XXX, XXXVI). – ZGV 1958: 86–88.

25. Výzkum pleistocenních měkkýšů ČSR (Listy spec. mapy Praha – 3953, Beroun – 4052, Roudnice – 3852, Trenčín – 4460). – ZGV 1958: 88–89.
26. Problematika stratigrafie mladého pleistocénu. – ČMG, V, 2: 226–227.
27. Význam krasových oblastí pro paleontologii kvartéru. – ČSK, 12: 123–170.
28. Jak vypadal Zlatý kůň ve středověku. – KSB, II: 4–16.
29. K otázce stáří svahových hlin pod Spodním Červeným převisem nedaleko ústí Kačáku u Srbska. – KSB, II: 19–24.
30. Nález interglaciální malakofauny v krasových dutinách u Jeřavy. – KSB, II: 43–52.
31. LOŽEK, V. & TYRÁČEK, J.: Příspěvek k poznání vývoje údolí Váhu mezi Trenčínem a Piešťany. – SbČSSZ, 65, 1: 6–14.
32. K současné problematice stratigrafie mladopleistocenních spraší a časového zařazení mladého paleolitu. – AR, XII, 4: 560–579.
33. Spoluautor hesel in: SVOBODA, J. a kol.: Naučný geologický slovník 1. a 2. díl, Nakl. ČSAV. Praha.

1961

1. Měkkýš *Monachoides umbrosa* (C. Pf.) v interglaciálních travertinech v Hradišti pod Vrátnom. – ČNM, CXXX, 1: 115.
2. Plž *Laciniaria gulo* (Blz) v holocénu u Hranovnice. – ČNM, XXX, 1: 115.
3. *Trichia bakowski* (POLIŇSKI) na Čertovici v Nízkých Tatrách. – ČNM, XXX, 1: 115–116.
4. Nálezy interglaciálních měkkýšů z cihelny v Sedlci u Kutné Hory. – ČNM, XXX, 1: 116–117.
5. Plž *Abida secale* (DRAP.) u Borinky v Malých Karpatech. – ČNM, XXX, 2: 218–220.
6. Travertin u Komni v Bílých Karpatech. – ČNM, XXX, 2: 220–222.
7. Jaroslav Petrbok zemřel. – VÚÚG, XXXVI, 2: 155–156.
8. R: Paul Woldstedt: Das Eiszeitalter. II. Bd.: Europa, Vorderasien und Nordamerika im Eiszeitalter, 2. Aufl., 438 S. F. Enke. Stuttgart. 1958. – VÚÚG, XXXVI, 5: 353–354.
9. Nález interglaciálních sedimentů v Pavlově. – VÚÚG, XXXVI, 5: 365–368.
10. R: Leszek Starkel: Rozwój rzeźby Karpat fliszowych w holocenie. Prace Geogr., 22, 239 S. Warszawa 1960. – VÚÚG, XXXVI, 5: 380.
11. R: Ralf Ruske – Manfred Wünsche: Löss und fossile Böden im mittleren Saale- und unteren Unstruttal. Geologie, 10, 1, S. 9–29. Berlin. 1961. – VÚÚG, XXXVI, 5: 388.
12. R: Eiszeitalter und Gegenwart. Bd. 11, 240 S. Öhringen. 1960. – VÚÚG, XXXVI, 6: 452.
13. Výzkum ložisek přirozených hnojiv v roce 1960 (Dokončení prací v oblasti Čechy a Morava). (Listy M–33–VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXX, XXXIII, M–34–XIII, XIX). – ZGV 1960: 172.
14. Biostratigrafický výzkum čs. kvartéru v roce 1960 (Listy M–33–XV, M–33–XXI, M–33–XXII, M–33–XXIX, M–33–XXX a M–33–XXXVI). – ZGV 1960: 173–175.
15. LOŽEK, V. & VLČEK, E.: František Prošek a jeho životní dílo. – A, IX (1959): 7–14.
16. Stratigrafický výzkum travertinu u Skřečoně. – A, IX (1959): 35–45.
17. Stratigrafický výzkum travertinu v Želatovicích u Přerova. – A, IX (1959): 47–63.
18. Stratigrafický výzkum ložiska sypkých sintrů a slatin u Dluhonic na Přerovsku. – A, IX (1959): 65–76.
19. Další interglaciální malakofauny ze Slovenska. – A, IX (1959): 77–85.
20. Měkkýši skupiny Vysoké Běty v předhoří Šumavy u Netolic. – SbKVM, III 1961: 137–146.
21. Příspěvek k poznání měkkýšů východních Čech. – Práce Mus. v Hr. Králové, Série A, Vědy přír., II, 1960, 1–2: 211–223. Hradec Králové.
22. Stratigraphical Significance of Quaternary Molluscs. – Abstract of papers, INQUA, VI th Congr., S. 25. Lódz.
23. Introduction. – S. 7–10 in: Survey of Czechoslovak Quaternary (S. 1–174) in: IGP, I, INQUA, 584 S.
24. KUKLA, J. & LOŽEK, V.: Loesses and related deposits. – S.11–28 in: Ibidem.
25. Cave fills. – S. 47–51 in: Ibidem.
26. Moorland deposits. – S. 53–54 in: Ibidem..
27. KUKLA, J. & LOŽEK, V.: Soils. – S. 59–63 in: Ibidem.
28. Lacustrine deposits. – S. 77–79 in: Ibidem.

29. Travertines. – S. 81–86 in: *Ibidem*.
30. Mollusca. – S. 119–124 in: *Ibidem*.
31. LOŽEK, V. & KUKLA, J.: Outline of the Stratigraphy of the Czechoslovak Quaternary. – S. 155–170 in: *Ibidem*.
32. KUKLA, J., LOŽEK, V. & ZÁRUBA, Q.: Zur Stratigraphie der Löss der Tschechoslowakei. – Quartär, 13: 1–29. Bonn.
33. Stratigrafické tabulky holocénu a pleistocénu. – in: SVOBODA, J. et al.: Stratigrafické tabulky. – Příloha k naučnému geologickému slovníku. Nakl. ČSAV. Praha.

1962

1. Z výzkumu měkkýšů jihozápadního a středního Slovenska. – ČNM, CXXXI, 1: 1–9.
2. Okružák *Gyraulus laevis* (ALDER) v Malém Tisém u Třeboně. – ČNM, CXXXI, 1. 60.
3. R: William Adam: Mollusques, Tome I, Mollusques Terrestres et Dulcicoles. „Faune de Belgique“, 402 S. Bruxelles. 1960. – ČNM, CXXXI, 1: 62–63.
4. K poznání měkkýší fauny Štiavnického pohorí. – NM, CXXXI, 2: 113.
5. SMOLÍKOVÁ, L. & LOŽEK, V.: Nález pleistocenního člověka a interglaciální fauny u Svitávky. – ČNM, CXXXI, 4: 232–233.
6. Poznámky k malakozoologickým poměrům Kremnických hor. – ČNM, CXXXI, 4: 233–234.
7. Měkkýši rezervace Jezvinec v Všerub. – ČNM, CXXXI, 4: 234.
8. LOŽEK, V. & ŠIBRAVA, V.: VI. kongres Mezinárodního sdružení pro výzkum kvartéru (INQUA) v Polsku v roce 1961. – VÚÚG, XXXVII, 2: 149–154.
9. Výzkum ložisek přirozených hnojiv v západní třetině Slovenska (Listy M–33–XXXV – Videň, M–33–XXXVI – Bratislava, M–34–XXV – Žilina, M–34–XXXI – Nitra a L–33–VI – Čalovo). – ZGV 1961: 245–250.
10. Biostatigrafický výzkum čs. kvartéru v roce 1961 (Listy M–33–XXXV – Videň, M–33–XXXVI – Bratislava, M–34–XXV – Žilina, M–34–XXXI – Nitra a L–33–VI – Čalovo). – ZGV 1961: 246–248.
11. ZÁRUBA, Q., KUKLA, J. & LOŽEK, V.: Die altpleistozänen Ablagerungen in Žalov bei Prag. – A, X (1960): 135–162.
12. LOŽEK, V. & TYRÁČEK, J.: Die holozänen Travertine von Bernatice an der Oder. – A, X (1960): 171–188.
13. Jaroslav Petrbock a jeho význam pro československou kvartérní geologii. – A, XI (1961): 7–11.
14. Interglaziale Molluskenfauna aus dem Lössprofil Litoměřice (Leitmeritz) II. – A, XI (1961): 13–18.
15. Der spätglaziale Süßwassermergel von Dobroměřice bei Louny (Laun, NW-Böhmen). – A, XI (1961): 19–28.
16. Paläontologische Funde. – S. 104–114 in: KLÍMA, B., KUKLA, J., LOŽEK, V. & HESSEL de VRIES: Stratigraphie des Pleistozäns und Alter des paläontologischen Rastplatzes in der Ziegelei von Dolní Věstonice (Unter-Wisternitz). – A, XI (1961): 93–145.
17. Stratigrafický výzkum jeskyně Dudlavská skala. – ČSK, 13 (1960–1961): 121–146.
18. Několik poznámek o kvartéru Hrhovského amfiteátru. – ČSK, 13 (1960–1961): 186–189.
19. Pěnitcový převis na Klaku u Nitranského Pravna. – KSb, III: 31–46.
20. Interglaciální jeskynní výplň ve Skalce u Nového Mesta nad Váhom. – KSb, III: 47–55.
21. Aké zmeny prekonala príroda Hornej Nitry v najmladšej geologickej minulosti. – Horná Nitra (Vlastived. Sb.), I: 203–228. Banská Bystrica.
22. *Truncatellina strobili* (GREDLER, 1853) im böhmischen Pleistozän. – AfM, 91: 21–23.
23. KUKLA, J., LOŽEK, V. & BARTA, J.: Das Lößprofil von Nové Mesto im Waagtal. – EuG, 12: 73–91. Öhringen.
24. SMOLÍKOVÁ, L. & LOŽEK, V.: Zur Altersfrage der mitteleuropäischen Terrae calcis. – EuG, 13: 157–177.
25. Soil conditions and their influence on terrestrial Gasteropoda in Central Europe. – Progress in soil zoology, 1: 334–342. London.
26. Malakozoologický výzkum slovenských Východných Karpát. – ZbVMK, II–III A (1961–62): 167–190.

1963

1. Předozábrý plž *Acicula parcelineata* (CLESSIN) ve slovenském holocénu. – ČNM, CXXXII, 2: 115–116.
2. Šedesát let Jaroslava Brabence. – ČNM, CXXXII, 3: 174–175.
3. Plž *Vertigo arctica* (WALL.) ve skupině Červených vrchů. – ČNM, CXXXII, 3: 175–176.
4. K otázce tvorby svahových sutí v Českém krasu. – ČSK, 14: 7–16.
5. Pěnovec – nový název pro sypké a polopevné travertiny. – SK, 14: 113–114.
6. Bradavičnaté sintry. – ČSK, 14: 114–117.
7. Ein Interglazial in der Pyropschottern bei Podsedice in Nordwestböhmen. – SbGV–A, Ř. A, 1: 19–32.
8. Das Profil durch die Nitra–Aue bei Opatovce und einige Bemerkungen zur Problematik der Flußablagerungen. – SbGV–A, Ř. A, 1: 33–49.
9. Der altolozäne Dauch von Mrsklesy im Böhmisches Mittelgebirge. – SbGV–A, Ř. A, 1: 63–74.
10. Biostatigrafický výzkum některých významnějších nalezišť čs. kvartéru v roce 1962. – ZGV 1962: 278–279.
11. Výzkum ložisek přirozených hnojiv ve střední třetině Slovenska (M–33–XX, M–34–XXI, M–34–XXVI, M–34–XXVII, M–34–XXXII). – ZGV 1962: 282–284.
12. Malakozoologicky významná území Slovenska z hlediska ochrany přírody. – ČSOP, 1: 76–113. Bratislava.
13. Interglaciály na Slovensku a jejich význam pro stratigrafii kvartéru. – GPB, 64: 77–92.

1964

1. Zasedání subkomise INQUA pro stratigrafii spraší v Československu. – VÚÚG, XXXIX, 3: 233–237.
2. Quartärmollusken der Tschechoslowakei. – Rozpr. ÚÚG, 31: 374 S. Praha.
3. Výzkum ložisek přirozených hnojiv na východním Slovensku. – ZGV 1963: 346–348.
4. Biostatigrafický výzkum významných kvartérních odkryvů v ČSSR. – ZGV 1963: 348–350.
5. Růžový převis ve Vrátné dolině u Turčianské Blatnice. – ČSK, 15: 105–117.
6. K otázce vzniku a stáří svislých korozních dutin v Českém krasu. – SK, 15: 125–127.
7. Eine Lößserie mit roten fossilen Bodenbildungen bei Milanovce im Nitra–Tal. – SbGV–A, Ř. A, 2: 27–40.
8. Smolíková, L. & Ložek, V.: The Holocene Soil Complex of Litoměřice. – SbGV–A, Ř. A, 2: 41–56.
9. Genéza a vek spišských travertínov. – ZbVMK, V A: 7–33.
10. Neue Mollusken aus dem Altpleistozän Mitteleuropas. – AfM, 93: 193–199.
11. LOŽEK, V. & BRTEK, J.: Neue *Belgrandiella* aus den Westkarpaten. – AfM, 93: 201–207.
12. Die Umwelt der urgeschichtlichen Gesellschaft nach neuen Ergebnissen der Quartärgeologie in der Tschechoslowakei. – Jschr. mitteldt. Vorgesch., 48: 7–24. Halle (S.).
13. Stratigraphische Bedeutung der Quartärmollusken. – Rep. of the VI th Int. Congr. on Quat., Warsaw 1961, Vol. II: 131–143. Łódź.
14. Mittel- und jungpleistozäne Löss-Serien in der Tschechoslowakei und ihre Bedeutung für die Löss-Stratigraphie Mitteleuropas. – S. 525–549 in: Rep. of the VI th Int. Congr. on Quat., Warsaw 1961, Vol. IV: 525–549. Łódź.
15. SMOLÍKOVÁ, L. – LOŽEK, V.: Interglaciál a nález pleistocenního člověka u Svitávky. – ČMG, 1963, VIII, 2: 189–197.

1965

1. Zasedání subkomise INQUA pro stratigrafii spraší v NDR. – VÚÚG, XL, 1: 77–78.
2. LOŽEK, V. & ŠIBRAVA, V.: Pracovní zasedání subkomise INQUA pro stratigrafii spraší v Maďarsku. – VÚÚG, XL, 5: 395–397.
3. SEKÝRA, J. & LOŽEK, V.: Pleistocenní terasa s měkkýší faunou u Bezděkova na Pardubicku. – ČMG, 10, 4: 447–453.
4. The relationship between the development of soils and faunas in the warm Quaternary phases. – SbGV–A, Ř. A, 3: 7–33.
5. LOŽEK, V. & ZÁRUBA, Q.: Pleistocenní suťové brekcie v krasových oblastech Slovenska. – ČSK, 16: 67–76.

6. K otázce skalního říčního v Jihoslovenském krasu. – SK, 16: 113–114.
7. The Formation of Rock Shelters and Foam Sinter in the High Limestone Carpathians. – Problems of the Speleol. Res. (Proc. of the Int. Speleol. Conf. held in Brno, June 29 – July 4, 1964): 73–84. Praha.
8. Entwicklung der Molluskenfauna der Slowakei in der Nacheiszeit. – Informationsbericht der Landwirtschaftlichen Hochschule Nitra – Biologische Grundlagen der Landwirtschaft, I, 1–4: 9–24. Nitra 1964.
9. SCHLICKUM, W. R. & LOŽEK, V.: *Aegopis klemmi*, eine neue Interglazialart aus dem Altpleistozän Mitteleuropas. – AfM, 94: 111–114.
10. Das Problem der Lößbildung und die Lössmollusken. – EuG, 16: 61–75.
11. Molluscan fauna and absolute chronologie. – Rep. of the VI th Int. Congr. on Quat., Warsaw 1961, Vol. I: 687–697, Łódź.
12. SMOLÍKOVÁ, L. & LOŽEK, V.: Stratigrafičeskoje i paleoklimatičeskoje značenijsje četvertičnyh iskopajemyh počv srédnej Jevrópy. – Bjull. Kom. po izučeníju četvertičnovo perióda, 30, 26–46. Moskva.
13. The Loess environment in Central Europe. – Abstracts, Int. Assoc. for Quat. Res., VII Int. Congr.: S. 301. Boulder and Denver.
14. Climatic zones in Czechoslovakia during Quaternary climatic phases. – S. 302: Ibidem.
15. Problems of Analysis of the Quaternary Nonmarine Molluscan Fauna in Europe. – Int. Stud. on the Quat., The Geol. Soc. of America, Papers, 84: 201–218. New York.
16. Analyse der Konchylienfauna. – S. 551–552 in: KUNERT, R. & ALTERMANN, M.: Das Pleistozän zwischen Saale und Wipper. – Geologie, 14, 5/6: 526–553. Berlin.
17. Pěnitcové převisy. – Ročenka LZ (1964): 107.

1966

1. K malakofauně Pohronského Inovce. – ČNM, CXXXV, 1: 24.
2. Plž *Pupilla sterri* (VORTH) na střední Sázavě. – ČNM, CXXXV, 2: 73.
3. R: Adolf Zilch u. Siegfried G. A. Jaeckel: Ergänzung zu: P. Ehrmann: Mollusken (Brohmer – Ehrmann – Ulmer): Die Tierwelt Mitteleuropas, II. Bd., Lief. 1, 294 S. – ČNM, CXXXV, 2: 92.
4. ZÁRUBA, Q. & LOŽEK, V.: Interglaciální limnické uloženíny u Mikšové nad Váhom. – VÚÚG, XLI, 1: 45–50.
5. R: I. K. Ivanova: Geologičeskij vozrast iskopajemogo čeloveka. Akad. Nauk SSSR (Izd. Nauka), 192 S. Moskva 1965. – VÚÚG, XLI, 2: 148.
6. Sprašová série s třemi interglaciály u Dolních Kounic. – VÚÚG, XLI, 3: 203–207.
7. ZÁRUBA, Q. & LOŽEK, V.: Skalním zřícením hrazené jezero v údolí Blatné u Lubochně. – VÚÚG, XLI, 5: 375–377.
8. LOŽEK, V. & SKŘIVÁNEK, F.: The Significance of Fissures and their Fills for Dating of Karst Processes. – ČSK, 17: 7–22.
9. R: L. Vértes: Tata, eine mittelpaläolithische Travertin-Siedlung in Ungarn. Archeol. Hung., Ser. Nova, 43, 284 S. Budapest 1964. – ČMG, 11, 2: 196.
10. Geneze spraší a stavba sprašových sérií. – ČMG, 11, 4: 501–502.
11. Mäkkýše hornej Nitry. – Horná Nitra, III: 185–218. Banská Bystrica.
12. Die quartäre Klimaentwicklung in der Tschechoslowakei. – Quartär, 17: 1–19. Bonn.
13. Ljósý i ljšovídnjye paródy Čechoslovákiji. – Sovrémennjy i červtėičnyj kontiněntalnyj litogenez: 72–82. Moskva.
14. Paleogeografický výzkum československého kvartěru na podkladě mäkkýšů. – ZGV 1964: 372–374.
15. Paleogeografický výzkum čs. kvartěru na podkladě malakofauny (M–33–53–A,C). – ZGV 1965: 295–296.
16. Výzkum fosilních půd čs. kvartěru (M–33–117–A, M–33–120–D, M–33–118–B). – ZGV 1965: 296–298.

1967

1. Vědecký význam vápencových oblastí. – OP, XXII, 10: 145–147.
2. Epiatlantik. – ČSK (1966), 18: 99–100.
3. Z výzkumu zkrasovělých rozsedlin na Bani u Bešeňové a na Pažici u Spišského Podhradí. – ČSK (1966), 18: 101–103.
4. Pseudokrasové dutiny v rozvětralých dolomitech u Malých Kršteňan. – ČSK (1966), 18: 103–104.
5. Puklinová jeskyně v Bojnících. – ČSK (1966), 18: 114–115.
6. Geologie a zemědělství. – GPP, IX, 7: 219–222.
7. Měkkýši Šumavy z hlediska ochrany přírody. – CHKOŠZ, 6: 6–23.
8. Beiträge der Molluskenforschung zur prähistorischen Archäologie Mitteleuropas. – Z. f. Archäol., 1: 88–138. Berlin.
9. Die Bedeutung der Binnenmollusken für die Rekonstruktion der Umwelt des urzeitlichen Menschen. – S. 271–280 in: „Frühe Menschheit und Umwelt, T. II“, Fundamenta, B, 2. Köln–Graz.
10. Climatic Zones of Czechoslovakia during the Quaternary. – Quat. Paleocol., 7: 381–392. Yale Univ. Press. New Haven and London.
11. Spoluautor in: ŠIBRAVA, V. a kol.: Quaternary of the Bohemian Massif and the Carpathian Fore-deep. – Guide to Excurs. 25 AC of Int. Geol. Congr., XXXII Sess., 40 S. Praha.
12. Spoluautor in: BOUČEK, B. a kol.: Significant Paleontological Localities in Czechoslovakia. – Guide to Excurs. 30 AC, 43 S. – Ibidem.
13. Holozäne Landschaftsentwicklung im nordwestböhmisches Trockengebiet. – S. 122–136 in: KLIEWE, H. et al.: Probleme und Befunde der Holozänstratigraphie in Thüringen, Sachsen und Böhmen. – Arbeitsexkurs. der INQUA–Subkomm. on Holocene, 180 S. Berlin – Prag.
14. Holozäne Binnenwasserkalke und klastische Hangsedimente im Böhmisches Karst. – S. 137–178 in: Ibidem.

1968

1. Barrandien. – LZ, 17, 2: 82–86.
2. JÄGER, K. D. & LOŽEK, V.: Beobachtungen zur Geschichte der Karbonatdynamik in der holozänen Warmzeit. – ČSK, 19: 7–22.
3. Výzkum stratigraficky významných profilů československého pleistocénu. – ZGV 1966: 353–355.
4. Paleogeografický výzkum československého holocénu. – ZGV 1966: 355–357.
5. Možnosti korelace kvartěru Francie a střední Evropy. – ČMG, 13, 3: 347–356.
6. Bedeutung des tschechoslowakischen Raumes für die Quartärstratigraphie. – Rep. of the XXIII Int. Geol. Congr., 10 – Tertiary / Quaternary Boundary: 79–88. Praha.
7. Geologický vývoj čs. území ve čtvrtohorách. – S. 242–268 in: Československá vlastivěda, I, Příroda, 1. Praha.
8. The loess environment in Central Europe. – S. 67–80 in: SCHULTZ, B. – FRYE, J. C.: Loess and related eolian deposits of the World. – Vol. 12 of the Proc. of the VII Congr. INQUA, Part 1: 369 S. Lincoln, Neb.
9. LOŽEK, V. & ŠIBRAVA, V.: The loesses of Czechoslovakia. – S. 305–307 in: Ibidem.
10. Importance of the Czechoslovak Territory for Quaternary Stratigraphy. – S. 280 in: Abstracts. Rep. of the XXIII. Sess. Czechoslovakia 1968, INQUA. Praha.
11. LOŽEK, V. & ŠIBRAVA, V.: Zur Altersstellung der jüngsten Labe–Terrassen. – SbGV–A, Ř. A, 5: 7–31.
12. Paleontologičeskaja charakteristika ljšových sérií Čechoslovákiji. – S. 49–84 in: KUKLA, J.: Ljšovije serii Čechoslovákiji. – Inst. geogr. ČSAV, Tom 1: 130 S. Brno.

1969

1. SMOLÍKOVÁ, L. & LOŽEK, V.: Mikromorphologie und Molluskenfauna des mittelpleistozänen Aubodenkomplexes von Brozany (NW–Böhmen). – VÚÚG, XLIV, 2: 107–113.
2. Pokroky ve významu kontinentálního holocénu ve střední Evropě (z exkurze subkomise INQUA). – VÚÚG, XLIV, 5: 311–324.
3. Malakozoologický výzkum významných kvartěrních profilů v ČSSR. – ZGV 1967: 296–297.

4. Paleogeografický výzkum časného Würmu. – ZGV 1967: 298–299.
5. Paleomalakozoologický výzkum kvartéru ČSSR. – ZGV 1968: 268–270.
6. Paleogeografický výzkum holocénu středních Čech. – ZGV 1968: 271–273.
7. Historická biogeografie a výzkum čtvrtohor. – Stud. geogr., 6: 37–42. Brno.
8. K vývoji malakofauny Lúčanskej Malej Fatry v postglaciále. – 26–28 in: LISICKÝ, M.: Mäkkýše Lúčanskej Malej Fatry. – Zb. Slov. Nár. Múz., Prir. Vedy, XV, 2: 11–30. Bratislava.
9. Mäkkýši Radzimu a Ondrejska. – ZbVMK, Séria A, VIII A – 1967: 63–67.
10. Über die malakozoologische Charakteristik der pleistozänen Warmzeiten mit besonderer Berücksichtigung des letzten Interglazials. – Ber. deutsch. Ges. geol. Wiss., A – Geol. Paläont., 14, 4: 439–469. Berlin.
11. Zur Sediment- und Bodenbildung im Altpleistozän der Böhmischen Masse. – Jschr. mitteldt. Vorgesch., 53: 1–16. Halle (Saale).
12. KUKLA, J. & LOŽEK, V.: Trois profils caractéristiques de la Bohême Centrale et de la Moravie du Sud. – S. 53–56 in: INQUA. Bull. de l'Assoc. franç. pour l'Étude du Quaternaire, Suppl.: Stratigraphie des Loess d'Europe, 176 S. Paris.
13. Paläontologische Charakteristik der Löss-Serien. – S. 43–59 in: DEMEK, J. – KUKLA, J.: Periglazialzone, Löss und Paläolithikum der Tschechoslowakei. Herausg. zum VIII. Int. Kongr. der INQUA, Frankreich 1969. Geogr. Inst. ČSAV, 158 S. Brno.
14. Paleontologičeskaja charakteristika ljošovych sérij. – S. 158–179 in: Paleolit na těritórii Srédněj i Vastóčnoj Jevrópy: 158–179. Moskva.
15. Značeniej moljuskov dlja izučénija kontiněntálnovo golocěna. – Golocén (VIII Kongres INQUA, Paříž 1969): 58–78. Moskva.
16. Auswertungen der Mollusken-Funde. – S. 147–150 in: BRUNNACKER, K., BASLER, D., LOŽEK, V., BEUG, H.J. & ALTEMÜLLER, H.J.: Zur Kenntnis der Löss im Neretva-Tal. – N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 132, 2: 127–154. Stuttgart.
17. BRUNNACKER, K. & LOŽEK, V.: Löss-Vorkommen in Südostspanien. – Zeitschr. f. Geomorph., N.F. Bd. 13/3: 297–316. Gebr. Borntraeger. Stuttgart.
18. An die Mitglieder und korrespondierenden Mitglieder der Subkommission für Holozänforschung der INQUA. – S. 9 in: III. Bull. of the Subkomm. on the Study of the Holocene of the INQUA 1969. Haarlem.

1970

1. JENÍK, J. & LOŽEK, V.: Stepi v Čechách? – V, 49, 4: 113–119.
2. Pěnovce a malakofauna v údolí Kavínky u Trpína na Poličsku. – ČNM, CXXXVII (1968), 3/4: 73.
3. Plž *Truncatellina claustralis* (GRD.) v Českém Středohoří. – ČNM, CXXXVII (1968), 3/4: 118–119.
4. R: V. Šibrava, O. Fejfar, J. Kovanda & K. Valoch: Quaternary in Czechoslovakia (History of investigation between 1919 – 1968). Academia, 152 S. Praha 1969. – VÚÚG, 45, 2: 105–106.
5. R: B. Frenzel: Grundzüge der pleistozänen Vegetationsgeschichte Nord-Europas. Erdwissenschaftliche Forschung, I, 326 S. Wiesbaden 1868. – VÚÚG, 45, 4: 237–238.
6. Český kras chráněnou krajinnou oblastí. – LZ, 19, 9: 404–408.
7. Měkkýši rezervace „Ve studeném“ u Samechova. – SbVPP, 11: 19–27.
8. Nové nálezy karpatského plže *Pseudalinda turgida* (ROSSM.) na Šumavě. – Zpravodaj CHKO Šumava, 11: 7–11. Č. Budějovice a Plzeň.
9. Stepní plži *Chondrula tridens* (MÜLLER) a *Helicella obvia* (HARTMANN) v jižních Čechách. – SbJm, X, 2: 73–79.
10. VAŠÁTKO, J. & LOŽEK, V.: Příspěvek k poznání měkkýši složky geobiocenóz Polomených hor v okolí Dubé. – ZGÚ, VII, 7: 1–9.
11. Měkkýši Šimonky a několik poznámek k malakofauně Slánských vrchů. – Ochrana fauny, IV, 4: 165–168. Bratislava.
12. Zur Grenze zwischen Pleistozän und Holozän nach konchylienstatistischen Untersuchungen. – S. 155–166 in: KLEWE, H.: Probleme der weichsel-spätglazialen Vegetationsetwicklung in Mittel- und Nordeuropa. – Quartärkomitee der DDR bei der DAW zu Berlin, Kommiss. f. das Stud. des Holozäns in der INQUA. – 260 S. Frankfurt/Oder.

13. Historický vývoj krajiny ČSSR. – Acta ecol. natur. region. – Sb. pro ochranu a tvorbu přír. prostředí, Terplan, 1–2: 72–80. Praha.
14. Vědec, technik, učitel. (K devadesátinám akademika Quida Záruby). – V, 69, 2: 105–107.

1971

1. Přílipkovití plži v našich vodách. – Ž, XIX, 3:101.
2. Nahý plž *Boettgerilla vermiformis* WIKTOR v Milešovickém Středohoří. – ČNM, CXL, 1–2: 18.
3. KUKLA, J. & LOŽEK, V.: Význam krasových oblastí pro poznání poledové doby. – ČSK, 20 (1968): 35–49.
4. Nález plže *Vertigo geyeri* LINDHOLM v ČSSR a jeho ochranný význam. – OP, XXVI, 5: 113–114.
5. Vývoj přírody jižních Čech v nejmladší geologické minulosti. – Acta ecol. natur. region. – Sb. pro ochranu a tvorbu přír. prostředí VTEI, Terplan, E, 3–4: 68–73. Praha.
6. K otázce stepí ve střední Evropě. – ZČSSB, VI, 3: 226–232.
7. R: Sborník pro ochranu a tvorbu životního prostředí. VTEI, ř. E, 1–2. 122 S. Terplan Praha. – ZGÚ, VIII, 2: 35.
8. VAŠÁTKO, J. & LOŽEK, V.: K postglaciálnímu vývoji malakofauny Pavlovských vrchů. – ZGÚ, VIII, 4: 20–24.
9. R: Miloš Hostička a kolektiv: Chráněná území v západočeském kraji. 190 S. Kraj. SSPPOP, Plzeň. – ZGÚ, VIII, 7: 52.
10. Měkkýši Hradiště u Lštění. – SbVPP, 12: 21–27.
11. Karpatský hlemýžď *Trichia lubomirskii* (ŠLÓRSARSKI) na Lužnici. – SbJm, XI, 2: 63–66.
12. Alpský hlemýžď *Trichia edentula* (DRAP.) na české Šumavě. – Zpravodaj CHKO Šumava, 12: 28–31. Č. Budějovice a Plzeň.
13. Vorläufige Kurzauswertung der Molluskenfunde. – S. 83–86 in: BRUNNACKER, K., HELLER, F. & LOŽEK, V.: Beiträge zur Stratigraphie des Quartär-Profiles von Kärlich am Mittelrhein. – Mainz. Naturwiss. Archiv, 10: 77–100. Mainz.
14. Die Weichtierfunde von Lipenski Vir. – S. 35–39 in: SCHWABEDIESSEN, H.: Die Anfänge des Neolithikums vom Orient bis Nordeuropa. – Fundamenta – Inst. f. Ur- und Frühgesch. d. Univ. zu Köln, Teil II. Östliches Mitteleuropa, R. A, Bd. 3: 39 S. Köln–Wien.

1972

1. Člověk a příroda včera, dnes a zítra? – V, 51, 6: 163–167.
2. Hlemýžď *Helicodonta obvoluta* (MÜLLER) na horní Mži. – ČNM, CXL, 3–4: 167.
3. Nové nálezy plže *Discus perspectivus* (MÜHL.) v Českém Středohoří. – NM, CXL, 3–4: 187.
4. Xerothermní plž *Abida frumentum* (DRAP.) u Hudlic na Krivoklátsku. – ČNM, CXL, 3–4: 217.
5. Kras a měkkýši. – ČSK, 21 (1969): 7–21.
6. Chráněná krajinná oblast „Český kras“. – ČSK, 21 (1969): 143–144.
7. Interglazialy v jeskyních. – ČSK, 22 (1970): 7–22.
8. Profily „pod skálou“ a jejich stratigrafický význam. – ČSK, 23 (1971): 17–32.
9. Nové výskyty pěnovců v českém metamorfiku. – SK, 23 (1971): 118–119.
10. Interglaziale Molluskenfauna von Litoměřice III. – S. 392–393 in: SMOLÍKOVÁ, L.: Zur Genese der Reliktbraunlehme im Böhmischen Mittelgebirge. – ČMG, 17, 4: 383–394.
11. Z historie přírody Malé Fatry. – OP, XXVII, 9: 206–209.
12. Rozbor malakofauny z výkopů na Velizu u Kublova. – AR, XXIV, 5: 578–579.
13. Droliny Českého Středohoří. – LZ, 21, 2: 70–72.
14. Měkkýši Podhrázského rybníka. – SbVPP, 13: 42–46.
15. VAŠÁTKO, J. & LOŽEK, V.: Mollusken und Stratigraphie des Dauchlagers von Pustý Žleb-Štajrovka im Moravský kras (Mährischen Karst). – ZGÚ, IX, 8: 15–26.
16. Malakofauna Malých Karpat v holocénu. – Zbor. Slov. Nár. Múz., LXVI, 1: 107–114. Bratislava.
17. Malakozoologické nálezy z vrhu PV–5 při Šrobárovej. – S. 158–159, Malakozoologické nálezy z odkryvu Štúrovo – tehela 1. – S. 162 in: VAŠKOVSKÝ I.: O litológii, genéze a veku spraší v doline Dunaja na úseku Komárno – Štúrovo. – GPB, Správy 58: 149–168.

18. 5. Travertines. – S. 112–140 in: VAŠKOVSKÝ, I. & LOŽEK, V.: To the Quaternary stratigraphy in the western part of the basin Liptovská kotlina. – GPB, Správy 59: 101–140. Pozn.: Všechny Ložkovy tabulky s měkkými z tohoto článku převzal I. VAŠKOVSKÝ do svého článku „Geológia kvartérnych sedimentov“, str. 96–115 in: GROSS, P. & KÖHLER, E. a kol.: Geológia Liptovskej kotliny. GÜDŠ 1980, 242 S.
19. Malakozoolický výzkum Liptova. – Liptov (Vlativeď. Zb.), 2: 43–65. Ružomberok.
20. Molluskenfauna aus Tonhorizonten der Ville. – S. 133–136 in: BOENIGK, W., KOWALCZYK, G., BRUNNACKER, K., KEMPF, K., KOČÍ, A. & LOŽEK, V.: Zur Geologie des Ältestpleistozäns der Niederrheinischen Bucht. – Z. Deutsch. Geol. Ges., 123: 119–161. Hannover.
21. Zum Problem der Zahl der quartären Klimaschwankungen. – Quartär, 22: 1–16. Bonn.
22. Die Molluskenfunde. – S. 56–60 in: LOŽEK, V. & THOSTE, V.: Eine spätglaziale Molluskenfauna aus dem Bereich der Niederterrasse südlich von Köln. – Decheniana, 125, 1/2: 55–61. Bonn.
23. Le loess et les formations assimilées: corrélation entre l'Europe Centrale et la France par la faune de Mollusques. – S. 597–606 in: Études sur la Quaternaire dans le Monde, Vol. 2, VIII Congr. INQUA, Bull. de l'Assoc. franç. pour l'Étude du Quat., No 4 – 1971. Paris 1971.
24. Holocene Interglacial in Central Europe and its Land Snails. – Quat. Res., 2, 3: 327–334. New York – London.
25. Zur Problematik der landschaftsgeschichtlichen Entwicklung in verschiedenen Höhenstufen der Westkarpaten während des Holozäns. – S. 10–12 in: INQUA, Commis. for the Study of the Holocene, Bull. 7 (Poland): 25 S. Haarlem – Hannover.

1973

1. Relikty a výsadky. – Ž, XXI (LIX), 5: 180–184.
2. Čeká nás doba ledová? – V, 52, 1: 3–7.
3. Význam krasu pro poznání přírodní historie krajiny. – ČSK, 24 (1972): 19–36
4. Z výzkumu převisu na Čierném kameni ve Velké Fatře. – ČSK, 24 (1972): 118–123.
5. SMOLÍKOVÁ, L. & LOŽEK, V.: Der Bodenkomplex von Velký Hubenov als Beispiel einer retrograden Bodenentwicklung im Laufe der Nacheiszeit. – ČMG, 18, 4: 365–377.
6. O významu a přínosu ekologických věd (II. část). – BL, 38, 4: 307–309.
7. SKŘIVÁNEK, F. & LOŽEK, V.: Kras v Československu a jeho ochrana. – GPP, XV, 7: 193–196.
8. Příroda ve čtvrtohorách. – Academia, 372 S. Praha.
9. K historii eroze půdy v holocénu. – S. 16–21 in: Ochrana a tvorba život. prostředí, Úkoly geol. věd. Sb. ref. symp. konného 26. IV. 1972. Univ. Karlova. Praha.
10. Chaty a rekreace v Posázaví. – SbVPP, 14: 7–17.
11. VAŠÁTKO, J. & LOŽEK, V.: Der holozäne Bodenkomplex von Pavlov und seine Bedeutung für die Landschaftsgeschichte des südmährischen Tschernosemgebietes. – ZGÚ, X, 7: 10 S.
12. Vědecký přístup k otázkám ochrany půdy. – Sb. CHKO Jeseníky. Campanula, 4: 13–26. Ostrava.
13. Historie zoologické složky biocenózy a její perspektivy. – S. 111–127 in: Zb. ref. zo seminára Človek a príroda v dobe vedecko–technickej revolúcie. Vrátna. Žilina.
14. BRUNNACKER, K., LOŽEK, V. & BASLER, D.: Beobachtungen am Kalktuf von Jajce, Mittelbosnien. – Wissensch.–Mitt. des Bosnisch–Herzog. Landesmus., III C, (Naturwiss.): 21–27. Sarajevo.
15. Brief Review of the Holocene Studies in Czechoslovakia 1969–1973. – INQUA, Commis. for Study of Holocene, Bull. 8: 1 S. Haarlem–Hannover.
16. The Karst and the Quaternary climatic cycle. – Intern. Speleology, Abstract of Papers, S. 118. Olomouc (viz i 1976/7).

1974

1. LOŽEK, V. & BRABENEC, J.: Sylvestr Mácha se dožívá 60 let. – Ž, XXII (LX), 5: 181.
2. Měkkýši Českého krasu z hlediska ochrany přírody. – BC, 3: 163–174.
3. Příroda Českého krasu v nejmladší geologické minulosti. – BC, 3: 175–194.
4. Pěnovce v Krabíně a jejich význam pro paleogeografii Českého krasu. – ČSK, 25 (1973): 7–17.
5. SKŘIVÁNEK, F. & LOŽEK, V.: Z výzkumu skalního převisu na Kobyle u Koněprus. – ČSK, 25 (1973): 87–90.

6. KOČÍ, A., LOŽEK, V. & MALKOWSKI, Z.: Palaeomagnetic investigation of the Suchdol terrace of the river Vltava. – Stud. geoph. et geod., 18: 259–265. Praha.
7. Říční fenomén Vltavy a Sázavy. – SbVPP, 15: 7–15.
8. Měkkýši vápencového hřebene u Žestova na Českokrumlovsku. – SbJM, 14: 109–111.
9. Vývoj přírody Súľovských skal v nejmladší geologické minulosti. – Súľovské skaly ŠPR, Monografie Vlastived. Zbor. Povázia, 1: 55–76. Martin.
10. Měkkýši Súľovských skal. – S. 223–241 in: Ibidem.
11. Malakofauna. – S. 65–73 in: ZMORAY, I. et al.: Fauna Tatranského národného parku. – ZbPTNP, 16. Martin.
12. R: Adam Kotarba: Powierzchniowa denudacja chemiczna w wapienno – dolomitowych Tatrach Zachodnich. P.A.N. Institut Geografii; Prace Geograficzne, 96, 116 S. Wrocław– Warszawa– Kraków–Gdansk 1972. – ČSK, 25 (1973): 115–116.
13. Korrelation der Quartärformationen des Karpatenbeckens und der Böhmisches Masse auf Grund von Mollusken. – Carpatian–Balkan Geol. Assoc. Proc. of the Xth Congr., Sect. I, 116–125. Bratislava.
14. Historický úvod. – S. 14–18, Půda. – S. 43–51 in: MOLDAN, B., JETEL, J., LOŽEK, V., PAČES, T., PÍCHA, F. & POKORNÝ, J.: Geologie a životní prostředí. – Kniha. ÚÚG, 47: 141 S. Praha.
15. Molluskenfauna. – S. 204–206 in: BRUNNACKER, K., RAD, M. RAZI, LOŽEK, V. & POPLIN, F.: Das Interglazial von Leutesdorf unterer Mittelrhein. – Mainz. naturwiss. Archiv, 13: 197–212. Mainz.

1975

1. Nález skelnatky *Oxychilus draparnaudi* (BECK) na přirozených stanovištích v Českém krasu. – ČNM, CXLII (1973), 1–4: 118.
2. Der Karst und das Steppenproblem in Mitteleuropa. – ČSK, 26 (1974): 7–19.
3. Několik slov o krasovění křídly a jiných nepevných vápenců. – ČSK, 26 (1974): 104–106.
4. Přehled měkkýšů Křivoklátska. – BC, 4: 104–131.
5. Úloha vědy v ochraně přírody. – OP, XXX, 5–6: 135–142.
6. Biostratigraphy of the Molluscan Fauna. – S. 10–11 in: BUCHA, V., HORÁČEK, J., KOČÍ, A., ŠIBRAVA, V. & LOŽEK, V.: Palaeomagnetic correlations of Pleistocene sediments of Central Europe. – Project 73/1/24: Quaternary glaciations in the Northern Hemisphere, Rep. 2, Salzburg 1974: 9–36. Prague.
7. Schneckengemeinschaften der Urwälder von Badin, Dobroč und Klenovský Vepor vom Gesichtspunkte der nacheiszeitlichen Faunengeschichte. – B, 30, 11: 831–840.
8. Zur Problematik der landschaftsgeschichtlichen Entwicklung in verschiedenen Höhenstufen der Westkarpaten während des Holozäns. – Biul. Geol., 19: 79–92. Warszawa.

1976

1. Sívý vrch – jedna z pozoruhodných a málo známých rezervací Tater. – V, 55, 11: 342–343.
2. Vápenná – jedna z rezervací připravované chráněné krajinné oblasti „Malé Karpaty“. – V, 55, 11: 349.
3. Měkkýši pěnoveců U Eremita na Křivoklátsku. – BC, 5: 147–157.
4. Stratigrafie a malakofauna výplavového kužele v Lesnici jako doklad mladokvartérního stáří vývoje krasu Stratských vrchů. – ČSK, 27 (1975): 65–78.
5. Měkkýši propasti Ladová jama na Muránské planině. – ČSK, 27 (1975): 106.
6. Z výzkumu holocenního souvrství ve vchodu jeskyně na Malé Stožce. – ČSK, 27 (1975): 106–109.
7. Der Karst im klimatischen Zyklus des Quartärs. – Proc. of the 6th Int. Congr. of Speleol., IV: 261–266. Praha.
8. Význam úživnosti hornin pro fytogeografické členění. – S. 73–78 in: HOLUB, J. et al.: Problémy fytogeografického členění zemského povrchu. – Stud. ČSAV, 13. Praha.
9. Klimaabhängige Zyklen der Sedimentation und Bodenbildung während des Quartärs im Lichte malakozoologischer Untersuchungen. – RČSAV, 86, 8: 97 S.
10. Měkkýši fauna potoční nivy pod Kuzovem u Třebívlic. – Severočeskou přírodou. Sb. Severočeš. pobočky Čs. botan. spol., 7:1–14. Litoměřice.

11. VAŠKOVSKÝ, I. & LOŽEK, V.: Putěvoditel exkursii po golocénu Zapádnych Karpát. – INQUA, Comm. on the Study of the Holocene, 6th Field Conf.: 110 S. Tatranská Lomnica – Bratislava.
12. Malakologie (Paudorf). – S. 67–70, Malakologie (Aigen). – S. 72–75, Malakologie (Hohlweg Furth). – S. 76–77, Malakologie (Krems–Schießstätte). – S. 84–87 in: FINK, J., FISCHER, H., KLAUS, W., KOČI, A., KOHL, H., KUKLA, J., LOŽEK, V., PIFFL, L. & RABEDER, G.: Exkursion durch den österreichischen Teil des nördlichen Alpenvorlandes und den Donaauraum zwischen Krems und Wiener Pforte. – Mitt. d. Kommiss. f. Quartärforsch. Österr. Akad. d. Wiss., Bd. 1, 113 S. Wien.
13. Malakozoologické vyhodnocení CHÚ Medník. – MS KSSPOP a SÚPPPOP Praha, 5 S. Praha.
14. Zur Geschichte der Bodenerosion in den mitteleuropäischen Lößlandschaften während des Holozäns. – Newslett. on Stratigr., 5 (1), 44–54. Berlin – Stuttgart.

1977

1. Holocén – geologická současnost. – V, 56, 11: 328–335.
2. Co dnes víme o vývoji středoevropské krajiny v poledové době. – Ž, XXV (LXIII), 4: 122–126.
3. K padesátým narozeninám prof. dr. Vladimíra Hudce. – Ž, XXV (LXIII), 5: 180.
4. Malakozoologické poměry Chráněné krajinné oblasti Český ráj. – BC, 6: 125–142.
5. Stratigrafie a měkkýši jeskynní výplně v průlomu Dunajce v Pieninách. – ČSK, 28 (1976): 75–83.
6. ZÁRUBA, Q., BUCHA, V. & LOŽEK, V.: Significance of the Vltava terrace system for Quaternary chronostratigraphy. – RČSAV, 87, 4: 89 S.
7. KNÍŽETOVÁ, L., JENÍK, J. & LOŽEK, V.: Krkonošský národní park. – S. 29–35, KNÍŽETOVÁ, L. & LOŽEK, V.: Český kras. – S. 47–50, MARŠÁKOVÁ–NĚMEJCOVÁ, M. & LOŽEK, V.: Český Ráj. – S. 57–59, PLEVA, V. & LOŽEK, V.: Jeseníky. – S. 59–61, MARŠÁKOVÁ–NĚMEJCOVÁ, M. & LOŽEK, V.: Jizerské hory. – S. 67–69 in: MARŠÁKOVÁ–NĚMEJCOVÁ, M. & MIHÁLIK, Š. a spol.: Národní parky, rezervace a jiná chráněná území přírody v Československu. – Academia, 474 S. Praha.
8. Jan Šimr a České Středohoří. – Stipa – Vlastivěd. seš., Ř. Ochr. přír., 3: 111–113. Ústí nad Labem.
9. Jäger, K.D. & Ložek, V.: Indications of Holocene Stratigraphy concerning the changing natural structure and metabolism of Landscape in consequence of Human Impact. – Proc. of work. Sess. of Commiss. on Holocene – INQUA (Eurosiberian Subcomm.), GŮDŠ, Bratislava 1976: 93–110. Tatranská Lomnica – Bratislava.
10. Dr. Karol Brančík jako malakozoolog. – Zbor. ref. zo seminára k 100. výr. založ. Prírodoved. Spol. župy Trenčianskej a Múz. v Trenčíně: 38–45. Trenčín.
11. KROPOPP, E., LOŽEK, V., JÄGER, K. D. & HEINRICH, W. D.: Die Konchylrien aus dem fossilen Tierbautensystem von Pisese bei Malchin. – S. 257–274 in: KLEIN, H. (Ed.): Die quartäre Wirbeltierfundstätte Pisese bei Malchin (Bez. Neubrandenburg) – Ein Beitrag zur Erd- und Lebensgeschichte des Jung-Pleistozäns und des Holozäns im nordmitteleuropäischen Tiefland – Teil II. – Wiss. Zeitschr. d. Humboldt-Universität zu Berlin, Math.-Nat. R., XXVI, 3 (1977): 225–365. Berlin.

1978

1. Chráněná krajinná oblast Jeseníky. – V, 57, 1: 30
2. K rozšíření a současnému stavu slávičky v Československu. – Ž, XXVI (LXIV), 2: 64.
3. Jak plži osidlují Zemplínskou Šíravu. – Ž, XXVI (LXIV), 2: 66.
4. R: Václav Zelený: Chráněná a méně známé rostliny Podblanicka. Středočes. nakl. pro Okres. Muz., 218 S. Benešov 1976. – Ž, XXVI (LXIV), 3: 120.
5. Odešel Jaroslav Brabec. – Ž, XXVI (LXIV), 4: 140.
6. Skalní okno v Kováčovských kopcích. – PP, 4: 253.
7. Über postglaziale Schwankungen der oberen Waldgrenze im Gebirgskarst der Westkarpaten. – ČSK, 29 (1977): 7–25.
8. Malakozoologický příspěvek k poznání vývoje stanovišť na Plešivecké planině. – ČSK, 29 (1977): 127–128.
9. Pracovní zasedání a exkurze holocenní komise INQUA v Západních Karpatech v září 1976. – ČSK, 29 (1977): 147–148.

10. Měkkýši Medniku a jejich význam z hlediska ochrany přírody. – BC, 7: 171–184.
11. Význam kvartérních uloženin v krasu pro poznání vývoje krajiny. – Speleol. Věst., 9: 19–40. Brno.
12. R: Sborník geologických věd, Antropozoikum, 11: 84 S. ÚÚG, Academia 1977. Praha. – VÚÚG, 53, 4: 236.
13. Spolupráce věd o Zemi a archeologie. – Věst. ČSAV, 87, 3: 155–157. Praha.
14. Měkkýši v lesní rezervaci pod Panskou skálou u Týnce nad Sázavou. – SbVPP (1977), 18: 55–61.
15. Správa o malakozoologickém výskume v oblasti Kysúc v roku 1977. – XIII. TOP 1977 (SZOPK, Okres. výbor Prievidza a Kysucké Múz. Čadca), 31–38. Prievidza.
16. PLEINER, R. & LOŽEK, V.: Část I. 12. Přírodní prostředí. – S. 51–54, Část II. 1–8. Vývoj přírodního prostředí v kvartéru. – S. 63–84, LOŽEK, V. – OPRAVIL, E.: Část V. 1. Změny přírodního prostředí. – S. 159–168 in: PLEINER, R. & RYBOVÁ, A. et al.: Pravěké dějiny Čech. Academia. Praha.
17. SMOLÍKOVÁ, L. & LOŽEK, V.: Die nacheiszeitlichen Bodenabfolgen von Poplze und Štětí als Beleg der Boden- und Landschaftsentwicklung im böhmischen Tschernosemgebiet. – Beitr. zur Quartär und Landschaftsforsch. Festschr. zum 60. Geburtstag von J. Fink: 531–549. Verlag F. Hirt. Wien.
18. Molluskenstratigraphie in Gebiet der skandinavischen Vereisungen. – Schriftenr. geol. Wiss., 9: 121–136. Berlin
19. JÄGER, K.-D. & OŽEK, V.: Umweltbedingungen und Landesausbau während der Urnenfelderbronzezeit in Mitteleuropa. – Mitteleuropäische Bronzezeit (Beitr. zur Archeol. u. Geschichte): 221–229. Berlin.
20. JÄGER, K.D. & LOŽEK, V.: Befunde und Aussagemöglichkeiten der Holozänstratigraphie über antropogene Einwirkungen auf den natürlichen Landschaftshaushalt im ur- und frühgeschichtlichen Mitteleuropa. – Petermanns geogr. Mitt., 122, 3: 145–148. Gotha – Leipzig.
21. Möglichkeiten und Perspektiven der Malakoanalyse in Ablagerungsfolgen des Binnenlandes. – Paleont. konf. 77, Univ. Karlova, 253–268. Praha.
22. Malakologie (Krems-Schießstätte). – S. 27–31 in: FINK, J. ed.: Exkursion durch den österreichischen Teil des nördlichen Alpenvorlandes und den Donaauraum zwischen Krems und Wiener Pforte. – Mitt. d. Kommiss. f. Quaträrforsch. d. Österr. Akad. d. Wiss., Ergänzung zu Bd. 1: 31 S. Wien.
23. Zvláštnosti kvartéru Třeboňska. – Sbor. ekologie a ekonomika Třeboňska, I: 93–95. Třeboň.

1979

1. Měkkýši a historie krajiny. – V, 58, 2: 35–37.
2. Chráněná krajinná oblast Velká Fatra. – V, 58, 3: 90
3. Chráněná krajinná oblast „Slovenský Raj“. – V, 58, 5: 154.
4. LOŽEK, V. & PLEINER, R.: Pravěké dějiny Čech. (Interview). – V, 58, 6: 184.
5. Akademik Záruba – osmdesát let. – V, 58, 6: 186–187.
6. ŠTĚPÁNEK, P. & LOŽEK, V.: Krivoklátskou chráněnou krajinnou oblastí. – V, 58, 7: 195–198.
7. Zub času. – V, 58, 8: 253.
8. R: Rudolf Šály: Půda základ lesnej produkcie. Príroda, 236 S. Bratislava. 1978. – V, 58, 9: 265.
9. Český svaz ochránců přírody zahajuje. – V, 58, 10: 306.
10. Několik slov o našich sudovkách. – Ž, XXVII (LXV), 4: 145.
11. Vývoj přírody během čtvrtohor. – S. 17–24 in: KUBÍKOVÁ, J., KŘÍŽ, J. & LOŽEK, V., STREJČEK, J.: Pražská příroda a její ochrana. – Pražské SSPOP: 61 S.
12. Die Entwicklung der Natur im Quartärzeitalter. – S. 14–17 in: Ibidem.
13. Příroda a krajinná hodnota Českého krasu. – PP, 4, 8: 449–452.
14. Ochrannářské otázky kolem hlemýždě zahradního. – P, 4, 10: 634–635.
15. K rozšíření plže *Aegopinella nitidula* (DRAP.) v Čechách. – ČNM, 146 (1977), 1–4: 150.
16. Naše krajina v ledové době. – Ročenka LZ, 1979: 22–30
17. Ctiněves pod Řípem. – S. 80–84 in: ŠIBRAVA, V., ed.: Guide to Excursions – A Moravia, B Bohemia, C Slovakia. – Int. Geol. Correl. Progr., 6th Sess. of the Project 24: „Quaternary Glaciations in the Northern Hemisphere“, Ostrava 1979:98 S. Prague.

18. Malakofauna Poľany z hlediska ochrany přírody. – XIV. TOP, 1978: 44–51. Prievidza.
 19. Měkkýši CHPV Stangarigel. – XIV. TOP, 1978: 62–63. Prievidza.
 20. Malakofauna luhu Černínovsko u Neratovic. – ČSOP, 19: 169–177. Bratislava.
 21. Nejmladší geologická minulost a plánování krajiny. – S. 65–68 in: PÍCHAL, Z. a kol.: Praha a inženýrská geologie (vydáno na počest 80. narozenin akad. Q. Záruby), PŮDIS, 132 S. Praha.
 22. A co příroda / Ejhle člověk. – Věda a technika mládeži, XXXIII, 2: 52–53. Praha.
 23. Malakofauna Tatier v historickom pohľade. – Sbor. prác o TANAPu, 21: 103–129. Tatranská Lomnica.
- 1980**
1. Národní park Nizké Tatry – 1978 – 81 095 ha. – . 105–108 in: RUBÍN, J., LOŽEK, V. & GALVÁNEK, J.: Nová chráněná území přírody v ČSSR. – Ročenka LZ (1980): 105–111.
 2. Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko – 1978 – 62 792 ha. – S. 108–111 in: Ibidem.
 3. BÍLKOVÁ, D. & LOŽEK, V.: Chráněná krajinná oblast, životní prostředí – a názory občanů. – V, 59, 1: 24–25.
 4. Jaro na Pálavě. – V, 59, 3: 86 a 92.
 5. Jak se popularizuje archeologie. – V, 59, 4: 116.
 6. Změny říčních údolí za posledních patnáct tisíciletí. – V, 59, 5: 156.
 7. R: B. Moldan, J. Zýka & J. Jeník: Životní prostředí očima přírodovědce. Academia, 168 S. Praha 1979. – V, 59, 8: 232.
 8. R: Alois Mezera a kolektiv: Tvorba a ochrana krajiny. Stát. zeměd. nakl., 476 S. Praha 1979. – V, 59, 11: 338.
 9. R: Irena Bozalková, Juraj Galvánek, Dušan Slivka: Ochrana neživej přírody Slovenska. Nakl. ČSTK – Pressfoto, 23 S. Bratislava 1979. – V, 59, 11: 345.
 10. R: Pavel Pecina, Alena Čepická: Kapesní atlas chráněných a ohrožených živočichů. Stát. pedagog. nakl., 224 S. Praha 1979. – V, 59, 12: 378.
 11. Z červené knihy našich měkkýšů – piskořka (*Fagotia*). – Ž, XXVIII (LXVI), 2: 61.
 12. Z červené knihy našich měkkýšů – žitovka *Abida secale*. – Ž, XXVIII (LXVI), 4: 142–143.
 13. Z červené knihy našich měkkýšů – suchomilka *Helicopsis striata*. – Ž, XXVIII (LXVI), 6: 223.
 14. K osudu opuštěných lomů v chráněných územích. – PP, 6: 359–365.
 15. Měkkýši Státní přírodní rezervace Sv. Alžběta na Klíčavě. – BC, 10: 207–214.
 16. Klouk u Suchomast jako naleziště měkkýšů. – BC, 10: 262–264.
 17. Z výzkumu nejmladší geologické minulosti pražských chráněných území. – Nika, I, 8–9: 26–27. Praha.
 18. Quaternary Molluscs and Stratigraphy of the Mažarná Cave. – ČSK, 30 (1978): 67–80.
 19. K rozšíření plže *Alopiat clathrata* (ROSSM.) ve Slovenském krasu. – ČSK, 30 (1978): 132.
 20. Chronological Position of the Last Phase of Slope Retreat in Czechoslovak Karts areas. – ČSK, 31 (1979): 7–17.
 21. Zpráva o biostratigrafických výzkumech v jeskyních Řečičtě, Srncí a Holštejnské v Moravském krasu. – ČSK, 31 (1979): 114–115.
 22. R: Jan Fridrich, Karel Sklenář: Die paläontologische und mesolitische Höhlenbesiedlung des Böhmisches Karstes. Fontes Archeol. Pragenses, 16, 122 S. Praha 1976. – ČSK, 31 (1979): 117.
 23. Vzpomínka na Miloslava Hesse. – ČSK, 31 (1979): 126–127.
 24. Když odtály ledy. – LZ, XXIX, 8: 359–364.
 25. Holocén. – SA, XXVIII, 1: 107–118.
 26. LOŽEK, V. & HORÁČEK, I.: Jeskynní výplně. – Stalagmit, Příl. 3.: 12 S. Praha.
 27. Výzkum historie krajiny v Gaderské oblasti. – OPVP, 3 A: 41–59.
 28. Souborná zpráva o výzkumu měkkýšů Gaderské a Blatnické doliny. – OPVP, 3 C: 55–76.
 29. Vývoj přírody středních Čech v nejmladší geologické minulosti. – S. 9–43 in: Fytogeograf. a fytoocenol. problematika stř. Čech, Stud. ČSAV, 1. Praha.
 30. Vývoj území ve čtvrtohorách. – Severočeskou přírodou, 11: 7–9. Litoměřice.
 31. Malakologie. – S. 20–21 in: PETŘÍČEK, V. a kol.: Přírodovědný inventarizační průzkum Státní přírodní rezervace Bílé stráně u Litoměřic. Severočeskou přírodou, 11. Litoměřice.

32. Altersstellung und Umwelt des Aurignacien. – S. 139–151 in: Colloque Int. L'Aurignacien et Gravettien (Périgordien) dans leur cadre écologique. Inst. Archeol. de l'Acad. Slovaque des Sci. Nitra.
33. Doslov. – S. 195–196 in: MIKULA, J.: Zuby machairoidů. Albatros, 196 S. Praha.

1981

1. Spráš nebo prachový plášť? – V, 60, 3: 93.
2. Kdo byl Jaroslav Petrbok. – V, 60, 11: 344–345.
3. Kvartérní sedimenty a půdy Amazonie. – V, 60, 11: 348.
4. Z červené knihy našich měkkýšů – pláštěnka *Myxas glutinosa*. – Ž, XXIX (LXVII), 2: 62.
5. Z červené knihy našich měkkýšů – drobníčky *Truncatellina claustralis* a *T. costulata*. – Ž, XXIX (LXVII), 4: 142–143.
6. Z červené knihy našich měkkýšů – údolníček *Vallonia enniensis*. – Ž, XXIX (LXVII), 6: 224.
7. R: Das pleistozän von Burgtonna in Thüringen. Quartärpaläontologie, 3, 339 S. Akademie-Verlag, Berlin 1978. – VÚÚG, 56, 4: 248.
8. Jak člověk přetvářel přírodu. – NP, 1, 1: 9–11.
9. Co dělat – jak začít? – NP, 1, 2: 23.
10. Výzva k obrazové dokumentaci vývoje chráněných území. – NP, 1, 7: 23.
11. Ke spolupráci mezi Českým svazem ochránců přírody a Státní ochranou přírody. – PP, 6, 1: 63.
12. Měkkýši jako modelová skupina v ochrannářském výzkumu. – PP, 6, 3: 171–178.
13. R: Petr Rybář, František Procházka a kolektiv: Chráněné druhy rostlin a živočichů Východočeského kraje. Práce a studie SSPPOP Východočes. Kraje, Suppl., 1: 174 S. Pardubice 1979. – PP, 6, 8: 511.
14. Měkkýši v Praze. – Nika, II, 4: 12–14. Praha.
15. Malakozoologické nálezy z lokality Šakvice–Štěpničky. – S. 89 in: UNGER, J.: Hradištní a středověká osada u Šakvic, okr. Míkulov. – AR, XXXIII: 55–90.
16. Měkkýši v archeologii. – AR, XXXIII: 166–175.
17. Změny krajiny v souvislosti s osídlením ve světle malakologických poznatků. – AR, XXXIII: 176–188.
18. Spolupráce in: KUBÍKOVÁ, J. & KRÍŽ, J.: Prokopské údolí. Průvodce naučnou stezkou. – Pražské SSPPOP: 51 S.
19. Příroda státní přírodní rezervace Rozsutec v nejmladší geologické minulosti. – Rozsutec – ŠPR: 31–50. Osveta. Martin.
20. Měkkýši státní přírodní rezervace Rozsutec. – S. 676–706 in: Ibidem.
21. Měkkýši Čičovského mrtvého ramene. – ŠPR Čičovské mrtvé rameno, I. časť. Spravodaj Oblast. podunaj. Múz., 3: 55–60. Komárno.
22. Zur Altersstellung der jüngsten Tieferosion in den Tälern der innerböhmisches Hügelländer. – Buil. Inst. Geol., 321. Z badań czwartorzędu w Polsce, Tom XXIII: 239–248. Warszawa.
23. Nástin přírodních poměrů Křivoklátska. – Sb. ref. konf. „Funkce lesních rezervací“, ČSVTS: 4–12. Plzeň.

1982

1. Stydlá voda. – V, 61, 1: 25.
2. Ochmet jako indikátor podnebí. – V, 61, 2: 61.
3. R: Georg Müller a kol.: Bodenkunde. VEB Deutsch. Landwirtschaftsverlag, 392 S. Berlin. – V, 61, 4: 101.
4. 80 let akademika Jaromíra Koutka. – V, 61, 4: 123.
5. R: Bohumil Kučera, Jaroslav Hromas a František Skřivánek: Jeskyně a propasti v Československu. Academia, 252 S. Praha 1981. – V, 61, 5: 153.
6. Osudy našich vod v nedávné geologické minulosti. – V, 61, 6: 170–174.
7. R: Helena Kholová a kolektiv.: Naše přírodní ráje. Práce, edice Kotva, 304 S. Praha 1980. – V, 61, 9: 260.
8. R: Magdalena Beranová: Zemědělství starých Slovanů. Academia, 398 S. Praha 1980. – V, 61, 9: 266.

9. R: Hans Dietrich Kahlke: Das Eiszeitalter. Urania-Verlag, 192 S. Leipzig-Jena-Berlin 1981. – V, 61, 12: 356.
10. Z červené knihy našich měkkýšů – sivěnka *Alopiia clathrata*. – Ž, XXX (LXVIII), 2: 63–64.
11. Z červené knihy našich měkkýšů – zrnovka *Pupilla alpicola*. – Ž, XXX (LXVIII), 4: 145.
12. Z červené knihy našich měkkýšů – terčovník *Planorbis carinatus*. – Ž, XXX (LXVIII), 6: 223.
13. Prof. MVDr. Václav Dyk se dožívá 70 let. – PP, 7, 2: 126.
14. Otázky ochrany našich niv a luhů ve světle jejich vývoje. – PP, 7, 8: 494–500.
15. K poznání měkkýšů SPR Žehuňská obora. – BC, 11: 155–158.
16. Dolomity a dolomitový fenomén. – NP, 2, 6: 14–17.
17. K ochraně sněženek, bledulí a jiných jarních rostlin. – NP, 2, 6: 17.
18. HORÁČEK, I. & LOŽEK, V.: Vývoj přírodních poměrů návrší Bašta u Hlubočep v poledové době. – ČSK, 32: 21–39.
19. Biostratigrafický výzkum suťových osypů pod skalami Martinky na Pálavě. – ČSK, 32: 125–126.
20. Jaroslav Petrbok a kras. – ČSK, 33: 7–11.
21. DAROLA, J. & LOŽEK, V.: Kvartérní fauna a stratigrafie převisu v rezervaci Brálie u Malých Kršteňan. – ČSK, 33: 53–67.
22. Z výzkumu pěnícových převisů v rezervaci Ohniště v Nízkých Tatrách. – ČSK, 33: 106–107.
23. HORÁČEK, I. & LOŽEK, V.: Ostrany u Rimavské Soboty – nové naleziště středpleistocenní fauny na Slovensku. – ČSK, 33: 108–109.
24. LOŽEK, V. & ŠIBRAVA, V.: The Late Glacial of the Labe valley in Bohemia. – SbGV-A, 14: 9–27.
25. R: Sborník geologických věd, Antropozoikum, 13. ÚÚG, 188 S. Praha 1980. – VÚÚG, 57, 1: 58.
26. HAVLÍČEK, P. & LOŽEK, V.: Symposium IGCP 158 „Paleohydrologie mírného pásma“ a zasedání Eurosibiřské subkomise INQUA pro studium holocénu. – VÚÚG, 57, 4: 255–256.
27. Faunengeschichtliche Grundlinien zur spät- und nacheiszeitlichen Entwicklung der Molluskenbestände in Mitteleuropa. – RČSAV, 92, 4: 106 S.
28. Neživá příroda Prahy 5. – Informace ONV v Praze 5, Únor 1982: 14–16. Praha.
29. Měkkýši ŠPR Čierny Kameň ve Velké Fatře. – Ochrana přírody 3, 111–133. Vydala Příroda v Bratislave pre Ústav ŠOP v Lipt. Mikuláši.
30. Malakozoologický výzkum vybraných území v okrese Komárno. – XVI. TOP, Ostrov Velký Lél, okr. Komárno 1980: 129–140. Komárno.
31. Nacheiszeitliche Entwicklung der mitteleuropäischen Vertebraten- und Molluskenfauna in gegenseitiger Korrelation. – Z. geol. Wiss., 10, 7: 1019–1027. Berlin.
32. Mollusca Analysis. – IGCP Project 158 (Subproject B), Project Guide III: 149–163. Lund.
33. Skalné previsy. – S. 79–81; Všadepřitomné slimáky. – S. 214–220; Schôdzkujúce slimáky. – S. 221; Slimák živiaci se skalou. – S. 222 in: ZMORAY, I., PODHORSKÝ, V. et al.: Zaujímavosti slovenskej prírody. – 365 S. Osveta. Martin.
34. Život, dílo a odkaz J. Petrboka. – S. 2–3 in: Vzpomínka na J. Petrboka 1881 – 1981. Stalagmit, Zpravodaj ÚV ČSS, 39 S. Praha.
35. Nové výzkumy v mladém pleistocénu a holocénu Českého krasu. – S. 19–21, Ibidem.
36. JÄGER, K.D. & LOŽEK, V.: Environmental conditions and land cultivation during the Urnfield Bronze Age in Central Europe. – Climatic change in Later Prehistory: 162–178. Edinburg.
37. Contribution of Malacology to the Chronological Subdivision of the Central European Holocene. – S. 84–87 in: MANGERUD, J., BIRKS, H.J.B. & JÄGER, K.D. (Eds.): Chronostratigraphic subdivision of the Holocene. Striae, Vol. 16 (XI Kongress INQUA, Moskva). Uppsala.
- 1983**
1. R: Emil Hadač: Krajina a lidé. Academia, 152 S. Praha 1982. – V, 62, 1: 5.
2. R: Atlas Slovenskej socialistickej republiky. Vyd. SAV a Slov. ústav geod. a kartogr., 24+296+20 S. Bratislava 1980. – V, 62, 4: 122.
3. R: T. Pačes: Voda a Země. Academia, 176 S. Praha 1982. – V, 62, 4: 122.
4. R: Miloš Anděra, Ivan Horáček: Poznáváme naše savce. Mladá fronta, 254 S. Praha 1982. – V, 62, 5: 142.
5. Přírodní park Prokopské údolí. – V, 62, 5: 153–154.
6. R: Karel Žebera – Jiří Mikula: Říp, hora v jezeře. Panorama, 128 S. Praha 1982. – V, 62, 5: 174.
7. R: Ivan Zmoray, Vladimír Podhradský a kolektiv: Zaujímavosti slovenskej prírody. Osveta, 366 S. Martin 1982. – V, 62, 8: 235.
8. R: Jan Jeník, Václav Větvička: Život hor. Albatros, 80 S. Praha 1983. – V, 62, 12: 368.
9. Z červené knihy našich měkkýšů – srstnatka *Trichia edentula*, plž na státní hranici. – Ž, XXXI (LXIX), 2: 65.
10. LOŽEK, V. & ŠTEFEK, J.: Z červené knihy našich měkkýšů – vrkoč *Vertigo moulinsiana*. – Ž, XXXI (LXIX), 4: 145.
11. Několik dalších slov k našim páskovkám. – Ž, XXXI (LXIX), 5: 186.
12. LOŽEK, V. & SKALICKÝ, V.: Hradý očima přírodovědce. – PP, 8, 6: 361–369.
13. R: Alojz Čaputa, Juraj Holčík, Zdeněk Berger: Atlas chráněných živočichov Slovenska. Obzor v edici Obrázky z přírody, 436 S. Bratislava 1982. – PP, 8, 6: 383.
14. Současný stav přírodního prostředí Krivoklátska podle výpovědi malakofauny. – BC, 12: 91–113.
15. Rozbor malakozoologických nálezů z jeskyně 1504. – S. 28–30 in: MATOUŠEK, V.: Zpráva o druhé sezoně archeologického výzkumu jeskyně č. 1504 v Údolí děsu u Srbska. – ČK, 8: 7–37.
16. Změny početnosti a problematika ochrany čs. malakofauny. – Aktuální problémy ochrany fauny v ČSSR. Sb. ref. z konf. Brno, 18.–19. 11. 1982. Ústav pro výzkum obratlovců ČSAV – Krajské SSPPOP: 49–53. Brno.
17. Vývoj přírody Malej Fatry vo štvrtohorách. –S. 69–74 in: PAGÁČ, J., VOLOŠČUK, I. et al.: Malá Fatra, CHKO. – Příroda, 358 S. Bratislava.
18. Měkkýši fauna navrhovaných chráněných území Rakša, Marské vršky a Hriadyky. – S. 23–27 in: XVIII. TOP, 1982, ONV – odb. kultúry Martin, Správa CHKO Velká Fatra, Martin–Vrútky. Martin.
19. JÄGER, K.-D. & LOŽEK, V.: Paleohydrological Implications on the Holocene development of Climate in Central Europe based on Depositional Sequences of Calcareous Fresh-Water Sediments. – Quat. Stud. in Poland, 4: 81–89. Warszawa-Poznań.
20. Quaternary Malacology and Fauna Genesis in Central Europe. – 8th Int. Malacol. Congr., Abstracts: 80. Budapest.
21. Geomorfologie a kvartérní stratigrafie. – Geogr. Úst.: 30 let geomorfologie v ČSAV. Sb. ref. z geomorf. konf. v Lipovci, 4.–6. 10. 1982: 53–59. Brno.
22. Spoluautor hesel in: SVOBODA, J. et al.: Encyklopedický slovník geologických věd. 1. a 2. díl. Academia. Praha.
23. Spoluautor monografie: KERNEY, M. P., CAMERON, R. A. D., JUNGLUTH, J. H.: Die Landschnecken Nord- und Mitteleuropas. – Vyd. Paul Parey, 384 S. Hamburg-Berlin.
24. LOŽEK, V. & VAŠKOVSKÝ, I.: Kvartér. – S. 83–88 in: ANDRUSOV, D. & SAMUEL, O. (Eds.): Stratigrafický slovník Západných Karpát. 1 A/K, GÚDŠ. Bratislava.
25. Hesla: brodecká terasa – S. 234, dolnověstonická „séria“ – S. 272, hajanská terasa – S. 325 a kralická terasa – S. 425–426 in: Ibidem.
- 1984**
1. K práci sekce ochrany přírody. – NP, 4, 5: 1–2.
2. Měkkýši jako indikátory změn prostředí. – Využití chráněných území k monitorování změn životního prostředí. Spol. lesnická, Botan. Ústav ČSAV Průhonice, SÚPPOP: 86–91. Praha.
3. Z červené knihy našich měkkýšů – přežije ovsenka *Chondrina avenacea* v Českém krasu? – Ž, XXXII (LXX), 2: 65–66.
4. Z červené knihy našich měkkýšů – točenka *Valvata pulchella*, glaciální relikt našich nížin. – Ž, XXXII (LXX), 4: 141.
5. Z červené knihy našich měkkýšů – zůstane bahenka pruhovaná obyvatelem českých řek? – Ž, XXXII (LXX), 6: 219.
6. Variace klimatu Země ve světle sedimentologie a paleontologie. – S. 209–228 in: BUCHA, V. et al.: Vztahy Slunce – Země. Říjen 1983, Věd. kolegium astron. a geof. ČSAV Praha, Věd. kolegium geol. a geogr. ČSAV Praha, Slov. ústredie amatérskej astron. Hurbanovo, 242 S. Praha.
7. Late Glacial and Holocene development of Bohemian river valleys. – 1 S. in: HAVLÍČEK, P. (Ed.): Paleohydrology of the temperate zone in the last 15,000 years. INQUA Eurosiber. Subcomm. for the Study of the Holocene, IGCP Project 158, Subproject A: 9 S. Mikulčice.

8. Výzkum kvartérní malakofauny v jeskyních Zlatého koně. – ČK, IX: 76–83.
9. Měkkýši luhů Vrt' a Mydlovar na středním Labi. – BC, 13: 215–223.
10. 70 let Sylvestra Máchy. – Čas. Sle. Muz., Sér. A, 33, 1: 95–96. Opava.
11. The Foam Sinter as Palaeoclimatic Indicator. – ČSK, 34: 7–14.
12. R: Bohumil Kučera, Jaroslav Hromas a František Skřivánek: Jeskyně a propasti v Československu. Academia, 252 S. Praha 1981. – ČSK, 34: 130.
13. LOŽEK, V. & HORÁČEK, I.: Staropleistocenní fauna z jeskyně Na Skalce u Nového Mesta nad Váhom. – ČSK, 35: 65–75.
14. LOŽEK, V. & HORÁČEK, I.: Nález fauny ve vchodu Němcovy jeskyně 1 v Moravském krasu. – ČSK, 35: 95–96.
15. HORÁČEK, I. & LOŽEK, V.: Z výzkumu výplně Mladečské jeskyně u Litovle. – ČSK, 35: 98–100.
16. HORÁČEK, I. & LOŽEK, V.: Nález staropleistocenní fauny v krasových dutinách u Brekova. – ČSK, 35: 100–102.
17. Měkkýši z jeskyně č. 1504. – S. 13–17 in: MATOUŠEK, V.: Zpráva o třetí sezoně archeologického výzkumu jeskyně č. 1504 v Údolí děsu u Srbska. – ČK, 10: 7–34.
18. HORÁČEK, I. & LOŽEK, V.: Paleontologické nálezy a jejich stratigraficko-paleoekologické zhodnocení. – S. 52–66 in: BOSÁK, P. a kol.: Krasové jevy vrchu Turid u Mikulova. – Stud. ČSAV, 5: 105 S. Praha.

1985

1. Z čeho se rodí půda. – V, 64, 1: 17–23.
2. Zrcadlo geologie. – V, 64, 1: 43–44.
3. Invaze plzáka *Arion lusitanicus* do Rakouska. – Ž, XXXIII (LXXI), 1: 25–26.
4. Z červené knihy našich měkkýšů – kde ještě u nás žije oblovka *Cochlicopa nitens*? – Ž, XXXIII (LXXI), 2: 64–65.
5. Měkkýši Průhonického parku. – Ž, XXXIII (LXXI), 4: 149–151.
6. Z červené knihy našich měkkýšů – je ohrožen vřetenec horský? – Ž, XXXIII (LXXI), 6: 221.
7. Půda jako objekt ochrany přírody. – PP, 10, 1: 45–51.
8. Výzkum kvartéru a ochrana přírody. – PP, 10, 6: 363–370, 1. a 4. str. obálky.
9. Měkkýši jako indikátory změn životního prostředí v Praze. – Nika, VI, 4: 86–88. Praha.
10. Plž ovsenka – pozoruhodný obyvatel vápencových skal v Praze. – Nika, VI, 8: 14–15 (182–183). Praha.
11. The site of Soutěska and its significance for Holocene climatic development. – ČSK, 36: 7–23.
12. Příspěvek k poznání vývoje údolí Slané ve Slovenském krasu. – ČSK, 36: 101–102.
13. 3. Malakozoologické nálezy z výkopu Axamitovy brány v r. 1984. – S. 19–23 in: MATOUŠEK, V., BENEŠ, J., LOŽEK, V. & HORÁČEK, I.: Zpráva o 1. sezoně revizního archeologického výzkumu na Axamitově bráně. – ČK, 11: 7–35.
14. Měkkýši Veltruského parku. – BC, 14: 215–219.
15. Malakofauna splachových uloženin v Čertově strouze u Malé Chuchle a její význam pro postglaciální historii okolní krajiny. – BC, 14: 225–241.
16. Významné čtvrtohorní lokality v Praze. – S. 39–44 in: Staletá Praha, XV. Přírodovědný význam Prahy. Sbor. Pražského SSPPOP. Panorama, 303 S.
17. Měkkýši Prahy. – S. 151–162 in: Ibidem.
18. Malakozoologické výzkumy v okolí Rimavské Soboty. – XVII. TOP. Kokava nad Rimavicou – Hámor, 11.–19. 7. 1981: 77–89. Bratislava – Rimavská Sobotka.
19. Malakozoologické výzkumy vybraných okrsků na okrese Povážská Bystrica. – XIX. TOP: 25–43. Povážská Bystrica.
20. Zpráva o malakozoologickém a krajinně historickém výzkumu státní přírodní rezervace Suchý. – OPVP, 6: 95–111.
21. Vývoj přírody Slovenského Raja v štvrtohorách. – S. 79–84 in: HUŇA, L., KOZÁK, M. & VOLOŠČUK, I.: Slovenský Raj. CHKO. Příroda, 379 S. Bratislava.
22. Hesla: modřická „séria“ – S. 66, modřická terasa – S. 66, muglinovská terasa – S. 72–73, muglinovský pódny komplex – S. 73, muránska brekcia – S. 74, nenakonická terasa – S. 85–86,

ostravská pódna – S. 112, ostravská terasa – S. 112, paskovská terasa – S. 128–129, pódny komplex (pedokomplex – PK) – S. 148–149, radslavická terasa – S. 166, rajhradická terasa – S. 168, rajhradská terasa – S. 168, rebešovická terasa – S. 174, skřečošská terasa – S. 218, slatinská terasa – S. 220, stillfried A a stillfried B – S. 254, šenovská terasa – S. 254, šlanická terasa – S. 257, tuřanská terasa – S. 286, typ travertínu Banická – S. 288–289, typ travertínu Dreveník – S. 289, typ travertínu Gánovce–Hrádek – S. 289, typ travertínu Horbek – S. 290, typ travertínu Pažica – S. 290, vysoká terasa Turca – S. 332 in: SAMUEL, O. et al.: Stratigrafický slovník Západných Karpát, 2 – L/Z. Bratislava.

1986

1. Vzpomínka na RNDr. Jaroslava Veselého. – V, 65, 4: 233.
2. LOŽEK, V., BENKO, J., ZAPLETAL, V., HÁBEROVÁ, I., MITTER, P. & TEREKOVÁ, V.: Čo ohrožuje Slovenský kras? (Interview – ptá se Vesmír) – V, 65, 6: 317–323 a 1. a 4. strana obálky.
3. O geologii vědecké i praktické. – V, 65, 6: 345–346.
4. *Pagodulina pagodula* v československém kvartéru. – Ž, XXXIV (LXXII), 2: 61.
5. Z červené knihy našich měkkýšů – kde najde útočiště svinutec sedmitočný? – Ž, XXXIV (LXXII), 4: 143.
6. Z červené knihy našich měkkýšů – záhadný relikt u Tisovce. – Ž, XXXIV (LXXII), 6: 219.
7. Holocenní malakofauna od Čelákovic a její význam pro poznání krajinné historie Polabí. – BC, 15: 103–112.
8. Doplnky a poznámky k malakofauně Českého krasu. – BC, 15: 143–145.
9. Stáří výplavových kuželů a průběh odnosu v horském krasu Západních Karpat. – ČSK, 37: 53–67.
10. Plž *Pupilla sterri* (VOITH) v Moravském krasu. – ČSK, 37: 82–83.
11. Příspěvek k otázce stáří suťových brekcií v údolí Slané. – ČSK, 37: 93–94.
12. Biostratigrafický výzkum údolních výplní. – ZGV 1984: 130–131.
13. Výzkum měkkýších společenstev čs. kvartéru. – ZGV 1984: 131–132.
14. Biosférické rezervace v ČSSR. – Ročenka LZ 1987: 62–68.
15. Výzkum měkkýšů chráněných území v okolí Rajeckých Teplíc. – XX. TOP: 30–41. Bratislava – Žilina.
16. Příspěvek k malakozoologickému výzkumu CHKO Štiavnické vrchy. – XXI. TOP, Počúvadlo 1985: 28–37. Žiar nad Hronom.
17. Měkkýši státní přírodní rezervace Šrámková. – Ochrana přírody, 7: 275–289. Příroda Bratislava.
18. 8. Vývoj přírody v štvrtohorách. – S. 74–82 in: VOSTENECKÝ, K., VOLOŠČUK, I. et al.: Velká Fatra. CHKO. – Příroda, 341 S. Bratislava.
19. Mollusken. – S. 395 in: SEITL, L., SVOBODA, J., LOŽEK, V., PŘICHYSTAL, A., SVOBODOVÁ & H.: Das Spätglazial in der Barová–Höhle im Mährischen Karst. – Archeol. Korrespondenzblatt, 16, 4: 393–398. Mainz.
20. Quaternary Malacology and Fauna Genesis in Central Europe. – Proc. of the 8th Int. Malakolog. Congr., Budapest 1983: 143–145. Budapest.
21. Antropogene Umweltveränderungen während der Urnenfelder–Bronzezeit, dargestellt am Beispiel mitteleuropäischen Karstlandschaften. – Veröff. des Mus. f. Ur- und Frühgeschichte, Postdam, 20: 133–136. Berlin.
22. Mollusca Analysis. – S. 729–740 in: BERGLUND, B. E. (Ed.): Handbook of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology, 869 S. J. Wiley and Sons, Chichester – N. York – Brisbane – Toronto – Singapore.
23. Břehová nádrž – S. 210, Krtina – S. 232, Krasová kapsa – S. 308, Geologické varhany – S. 310. LOŽEK, V. & RUBÍN, J.: Skalní prévis – S. 82, Nickamínkový povlak – S. 258, Travertinová kupa – S. 262, Travertinový kráter – S. 264, Travertinová kaskáda – S. 266. RUBÍN, J. & LOŽEK, V.: Mikrokaskádka – S. 268. PILOUS, V., LOŽEK, V. & RUBÍN, J.: Kamenná dlažba – S. 140. LOŽEK, V., MALKOVSKÝ, M. & RUBÍN, J.: Lom – S. 272 in: RUBÍN, J., BALATKA, B. a kol.: Atlas skalních, zemních a púdních tvarů. – Academia, 385 S. Praha.

1987

1. R: Rudolf Šály: Svahoviny a pôdy Západných Karpát. Veda, vyd. SAV, 190 S. Bratislava 1986. – V, 66, 6: 336.
2. R: Eduard Krippel: Postglaciálny vývoj vegetácie Slovenska. Veda, vyd. SAV, 307 S. Bratislava 1986. – V, 66, 9: 532.
3. Z červené knihy našich mäkkýšů – otazník nad lačníkem. – Ž, XXXV (LXXXIII), 2: 67.
4. Z červené knihy našich mäkkýšů – co víme o bahňavce nadmuté? – Ž, XXXV (LXXXIII), 6: 224.
5. Biostratigrafický výzkum jeskyně Ve skalce nad Čihovou. – ČSK, 38: 55–69.
6. LOŽEK, V. & HORÁČEK, I.: K otázce stáří suťových brekcií u Slavce ve Slovenském krasu. – ČSK, 38: 132–133.
7. HORÁČEK, I. & LOŽEK, V.: Staropleistocenní fauna z Honců v Slovenském krasu. – ČSK, 38: 133–134.
8. Stratigrafické problémy kvartéru (Souborné zhodnocení). – S. 233–238 in: CHLUPÁČ, I. & TYRÁČEK, J.: Stratigrafické problémy kvartéru. – ČMG, 32, 3: 225–240.
9. Současná fauna ve světle poznání kvartéru. – ZČSZS, 21–22: 59–69.
10. LOŽEK, V., HORÁČEK, I. & GAÁL, L.: Stratigrafický výzkum jaskyne Mara Medvedia pri Divíne. – XXII. TOP (Uhorské 1986): 17–26. Bratislava – Lučenec.
11. K poznání mäkkýšů fauny okresu Lučenec. – S. 93–106, Ibidem.
12. LOŽEK, V. & GALVÁNEK J.: Geologická poloha a biostratigrafický rozbor chráněného přírodního výtvoru Mičinské travertíny. – Ochrana přírody, 8: 221–240. Bratislava.
13. Mäkkýši jako indikátory změn životního prostředí. – hraňte hrou – náměty k ochrannářské činnosti dětí během roku. ČSOP: 17–19. Praha.
14. Vývoj přírody Vihorlatu v štvrtohorách. – S. 50–55 in: VOLOŠČUK, I., TERRAY, J. et al.: Vihorlat. CHKO. Příroda, 291 S. Bratislava.
15. JÄGER, K.D., & LOŽEK, V.: Landesausbau zur Urnenfelderbronzezeit und während des Mittelalters im östlichen Mitteleuropa. Tendenzen kulturlandschaftlicher Entwicklung im Vergleich. – S. 15–26 in: Die Urnenfelderkulturen Mitteleuropas. Symp. Liblice 21. – 25. 10. 1985. Archäol. Inst. d. Tsch. Akad. d. Wiss. Praha.

1988

1. Řiční fenomén a přehrady. – V, 67, 6: 318–326, 1. 2. a 4. strana obálky.
2. Z červené knihy našich mäkkýšů – zdrojka a jakost pramenů Slovenského krasu. – Ž, XXXVI (LXXIV), 2: 64.
3. Z červené knihy našich mäkkýšů – stane se suchomilka *Candidula soosiana* dobrým druhem? – Ž, XXXVI (LXXIV), 4: 145–146.
4. Z červené knihy našich mäkkýšů – kam zmizela hrachovka říční? – Ž, XXXIV (LXXIV), 6: 226–227.
5. Slope deposition in karst environments of central Europe. – ČSK, 39: 15–33.
6. HORÁČEK, I. & LOŽEK, V.: Přehled nových výzkumů v kvartéru biosférické rezervace Slovenský kras. – ČSK, 39: 61–68.
7. ŠILAR, J. & LOŽEK, V.: Datování holocenních karbonátových sedimentů ze Slovánské doliny u Valči (okres Martin). – ČSK, 39: 69–76.
8. MATĚ, V. & LOŽEK, V.: Nový nález pěnovců v oblasti Ještědu. – ČSK, 39: 116–117.
9. HORÁČEK, I. & LOŽEK, V.: Profil krasovými svahovinami u obce Ploski (Bulharsko). – ČSK, 39: 121–124.
10. LOŽEK, V. & HORÁČEK, I.: Postglaciální osyp pod skalními sruby Jizery u Ptýrova. – BC, 17: 119–137.
11. Mäkkýši chráněného území Drbákov – Albertovy skály. – BC, 17: 139–144.
12. Mäkkýši a změny prostředí. – PP, 13, 9: 547–553.
13. Páskovka žíhaná – *Cepaea vindobonensis*. – Nika, IX, 9–10: 33–34 (209–210). Praha.
14. K poznání mäkkýšů fauny okresu Velký Krtiš. – XXIII. TOP Horné Plachtince 11.–19. júla 1987: 119–132. Bratislava – Velký Krtiš.
15. Zpráva o výzkumu kvartérních mäkkýšů (34–12 Pohořelice, 37–34 Domica). – ZGV 1985: 117–119.
16. Nejmladší geologická minulost a dnešek. – Zákonitosti vývoje biosféry a noosféry. Sb. ČSAZ, 123: 66–71. Praha.

17. 2. 2. Litosféra. – S. 77–97 in: KUDRNA, K.: Biosféra a lidstvo. Academia, 530 S. Praha.
18. LOŽEK, V. & MOLDAN, B.: 3. 4. Důsledky lidské činnosti v litosféře. – S. 312–322 in: Ibidem.
19. Neživá příroda ve vztahu k flóře a vegetaci. – S. 31–35 in: HEJNÝ, S., SLAVÍK, B. et al.: Květena české socialistické republiky, 1, 557 S. Academia. Praha.
20. Mäkkýši státní přírodní rezervace Radotínského údolí. – MS, Invent. zpráva dep. SSPPOP a SÚPPOP Praha. 20 S. Praha.
21. Výzkum a změny malakofauny chráněných území v Praze. – S. 5–11 in: LOŽEK, V. & PFLEGER, V.: Výzkum mäkkýšů chráněných území v Praze. – Natura Pragensis – Studie o přírodě Prahy, 6: 125 S. Pražské SSPPOP.
22. Mäkkýši fauna Prokopského údolí a její význam z hlediska ochrany přírody. – S. 57–87 in: Ibidem.
23. Mäkkýši chráněného území Meandry Botiče. – S. 89–102 in: Ibidem.
24. Mäkkýši Pitkovického údolí a Uhřetěveské obory z hlediska ochrany přírody. – S. 103–125 in: Ibidem.
25. HORÁČEK, I. & LOŽEK, V.: Palaeozoology and the Mid-European Quaternary past: scope of the approach and selected results. – RČSAV, 98, 4: 102 S.
26. LOŽEK, V. & HORÁČEK, I.: Vývoj přírody Plešivecké planiny v poledové době. – OPVP 6A: 151–175.
27. Vývoj přírody v štvrtohorách. – S. 60–65 in: VOLOŠČUK, I. et al.: Východné Karpaty. CHKO. Příroda, 335 S. Bratislava.
28. Hesla: bratislavská terasa – S. 12, lafrankonská terasa – S. 32, mužlianska terasa – S. 42, petržalská terasa – S. 45, terasa botanickej záhrady – S. 59, varínska terasa – S. 60–61 a žilinská terasa – S. 65 in: SAMUEL, O. et al.: Stratigrafický slovník Západných Karpát. 3. Doplňky. – GÚDŠ.
29. Nacheiszeitliche Molluskenfaunenfolge in der Aue des Tales Tiché údolí bei Prag (ČSSR). – Malakol. Abh., Staat. Mus. f. Tierkunde, 13, 12: 109–117. Dresden.
30. Paleozoologie a vývoj přírody v kvartéru. – S. 27–31 in: Geosféra – Biosféra – Globální změny (Mezinár. program ICSU), Sbor. ref. z přípravné konf., Astron. Ústav ČSAV Ondřejov.

1989

1. Sahel – návrat staré pouště. – V, 68, 7: 364.
2. Z červené knihy mäkkýšů – proč u nás vymírá válcovka karpatská? – Ž, XXXVII (LXXV), 2: 79.
3. Z červené knihy našich mäkkýšů – svinutec tenký a znečištění vod. – Ž, XXXVII (LXXV), 4: 173.
4. Z červené knihy mäkkýšů. Relikt z konce ledové doby. – Ž, XXXVII (LXXV), 6: 270.
5. Postglaciální souvrství v převisu na západním svahu Kobyly u Koněprus. – ČSK, 40: 57–72.
6. MATĚ, V. & LOŽEK, V.: Zpráva o nálezech postglaciální fauny v krasu Ještědského hřbetu. – ČSK, 40: 113–114.
7. Výzkum převisu ve skalní skupině Tři panny na Pálavě. – ČSK, 40: 128–129.
8. R: Raymond S. Bradley: Quaternary Paleoclimatology (Methods of Paleoclimatic Reconstruction). Allen and Unwin, 472 S. Boston 1985. – ČSK, 40: 147–148.
9. Mäkkýši chráněných území Klokočka a Rečkov. – BC, 18: 189–194.
10. Mäkkýši obory v Liblicích. – BC, 18: 195–200.
11. HORÁČEK, I. & LOŽEK, V.: Biostratigrafický výzkum opěrných lokalit čs. kvartéru. – ZGV 1986: 59–60.
12. Výzkum kvartéru biosférické rezervace Slovenský kras. – ZGV 1986: 97–98.
13. LOŽEK, V., GAÁL, L., HOLEC, P. & HORÁČEK, I.: Stratigrafia a kvartérna fauna jaskyne Pesko v Rimavskej kotline. – Slov. Kras, XXVII: 29–56. Martin.
14. Mäkkýši státní přírodní rezervace Skalná Alpa. – Ochrana přírody, 10: 185–201. Bratislava.
15. Mäkkýši státní přírodní rezervace Přípor. – S. 355–368 in: Ibidem.
16. Zur Stratigraphie des Elster – Holstein – Saale – Komplexes in der Tschechoslowakei. – EAZ Ethnogr.–Archäol. Z., 30, 579–594. Berlin.
17. Přínos paleozoologie k poznání vývoje krajiny. – Sb. prací, Geogr. Ústav ČSAV, 23: 55–64. Brno.
18. Postglacial Development of Bohemian River Valleys in the Light of Malacology. – S. 81–89 in: IKINGER, A. (Ed.): Festschrift Wolfgang Schirmer. Geaschichte aus der Erde. – GeoArcheoRhein, 2. Münster.

1990

1. Vědec, technik, učitel. – V, 69, 3: 105–107.
2. Současná krajina ve světle svého vývoje. – V, 69, 9: 517–524.
3. R: Paleokarst, a systematic and regional review. Academia, 725 S. Praha 1989. – V, 69, 10: 576.
4. Z červené knihy našich měkkýšů – alpská větvenovka na Vtáčniku. – Ž, XXXVIII, 2: 78.
5. Z červené knihy našich měkkýšů – zmizí škeble plochá z našich řek? – Ž, XXXVIII, 4: 174.
6. Z červené knihy našich měkkýšů – najdeme v Dunaji ještě točenku říční? – Ž, XXXVIII, 6: 270.
7. Měkkýší fauna z výplně Dolní jeskyně. – S. 35–38 in: MATOUŠEK, V.: Komplexní výzkum Dolní jeskyně č. 1119 u Koněprus v Českém krasu. – ČSK, 41: 25–54.
8. HORÁČEK, I. & LOŽEK, V.: Biostratigrafický výzkum výplně rozsedliny na Martince. – ČSK, 41: 83–99.
9. Stratigrafie a měkkýší výplně jeskyňky na Hrádku u Sásové. – ČSK, 41: 101–110.
10. HORÁČEK, I. & LOŽEK, V.: Středopleistocenní fauna u Kuchařiku v Českém krasu. – ČSK, 41: 124–125.
11. Karst and human impact. – Stud. Carsol., 3: 61–67 in: Proc. of the Int. Conf. on Antropogenic Impact and Environmental Changes in Karst, IInd Vol., Blansko–Českovice – Lipt. Mikuláš – Aggtelek – Jósvalf – Budapest, 15.–23. 9. 1990. Brno.
12. Mokřady v historickém pohledu. – PP, 15, 10: 611–618.
13. Měkkýší chráněných území Třebichovická olšinka a Čtvrť. – BC, 19: 139–145.
14. Údolí Unětického potoka. – Nika, XI, 7–8: 42 (174).
15. Malakofauna jižních svahů skupiny Ďumbieru. – XXV. TOP, Tále 1989: 61–77. Bratislava – Banská Bystrica.
16. Quaternary in the Karst Areas of the West Carpathians. – Stud. Geomorph. Carpatho-Balcanica, XXIV: 13–32. Kraków.

1991

1. R: Mikuláš Lisický: Život v schránke. Mladá letá, 135 S. Bratislava 1990. – V, 70, 8: 447.
2. Úvaha nad stavem našich lesů. – V, 70, 11: 643–644.
3. Z červené knihy našich měkkýšů – k osudu skalnice *Chilostoma rossmaessleri*. – Ž, XXXIX (LXXVII), 2: 79.
4. Z červené knihy měkkýšů – úhyn horských lesů a řasnatka tmavá. – Ž, XXXIX (LXXVII), 4: 174.
5. Měkkýší rezervací Stráně u splavu a Stráň u Chroustova. – BC, 20: 35–41.
6. CÍLEK, V. & LOŽEK, V.: Jaroslav Petrbok a ochrana přírody. – PP, 16, 10: 630–632.
7. Malakostratigrafický výzkum mladého pleistocénu a holocénu v krasu. – ZGV 1990: 97–98.
8. Význam kvartérních měkkýšů v krasových územích (12–41 Beroun, 37–41 Moldava). – ZGV 1990: 98–100.
9. Kras nejsou jen jeskyně. – Ročenka LZ, 91: 40–49.
10. Rozbor malakofauny z polohy 4. – S. 8 in: SVOBODA, J. et al.: Stránská skála, Výsledky výzkumu v letech 1985–1987. – PA, LXXXII: 5–47.
11. LOŽEK, V. & VAŠÁTKO, J.: Landscape development of the northern part of the Moravian Karst (since the Holocene). – Stud. carsol., 5: 97–104. Inst. of Geogr. ČSAV. Brno.
12. Hynutí lesů v Československu a měkkýši. – Životné prostredie, XXV, 2: 88–91. Bratislava.
13. 7. Vývoj přírody Muránskej planiny v štvrtohorách. – S. 59–65 in: VOLOŠČUK, I., PELIKÁN, V. et al.: Muránska planina. CHKO. Obzor, 343 S. Bratislava.
14. 19. Palaeogeography of Limestone Areas. – S. 413–429 in: STARKEL, L., GREGORY, K. J. & THORNES, J. B. (Eds.): Temperate Palaeohydrology. J. Wiley and Sons. Chichester.
15. Molluscs in loess, their paleoecological significance and role in geochronology – Principles and methods. – Quat. Int., Vols 7/8 (1990): 71–79. Oxford–N.York–Seoul–Tokyo.

1992

1. CÍLEK, V. & LOŽEK, V.: Přírodovědci na cílové ploše. – V, 71, 6: 340–345.
2. Vymírání velkých savců na sklonku pleistocénu. – V, 71, 7: 372.
3. Český kras, hospody a rozvoj přírodních věd. – V, 71, 8: 433–435.

4. Slávička se vrací do Čech. – Ž, XXXX (LXXVIII), 1: 33–34.
5. R: Mikuláš Lisický: Mollusca Slovenska. Veda, vyd. SAV, 341 S. Bratislava 1991. – Ž, XXXX (LXXVIII), 1: 45.
6. Z červené knihy měkkýšů – kružník severní a rybníční hospodářství. – Ž, XXXX (LXXVIII), 3: 130.
7. Opět ochrana přírody. – OP, 47, 1: 1–2.
8. LOŽEK, V. & CÍLEK, V.: Ekologická těžba v koněpruské oblasti. – OP, 47, 3: 72–75.
9. K problematice národního parku Podyjí. – OP, 47, 6: 163–167.
10. Z výzkumů historie přírody biosférické rezervace Pálava. – OP, 47, 9: 259–262.
11. Síť opěrných profilů k vývoji krajiny Českého krasu. – BC, 21: 47–67.
12. MATOUŠEK, V. & LOŽEK, V.: Bacín – nové mystérium Českého krasu. – Speleo, 8: 38–41. Praha.
13. Co ještě může poskytnout výzkum jeskyně Na Průchodě. – Speleo, 8: 44–45. Praha.
14. CÍLEK, V., SKLENÁŘ, K. & LOŽEK, V.: Nejstarší krasový průvodce Českým krasem. – Speleo, 9: 37–45. Praha.
15. Petrbokův odkaz. – Speleo, 9: 65–68. Praha.
16. Měkkýši. – S. 7–16 in: Ochrana živočichů v ČR. Příručka č. 2 (ČSOP). Praha.
17. Železné hory ve světle rozboru měkkýší fauny. – S. 16–21 in: Sb. ref. z konf. k 1. výročí vyhlášení CHKO Železné hory. Heřmanův Městec.
18. KIRCHNER, K., LOŽEK, V. & VAŠÁTKO, J.: K poznání malakocenóz některých geomorfologických jednotek CHKO Železné hory. – S. 22–27 in: Ibidem.
19. LOŽEK, V. & HORÁČEK, I.: Slovenský kras ve světle kvartérní geologie. – Slov. Kras, XXX: 29–56. Martin.
20. Měkkýší chráněných mokřadů Velké Fatry. – Ochrana přírody, 1: 189–195. Bratislava.
21. Měkkýši CHN Suchý vrch. – S. 309–316 in: Ibidem.
22. Vývoj přírody v štvrtohorách. – S. 70–76 in: KUČA, P., MAJSKY, J., KOPEČEK, J. & JONGEPIEROVÁ, I.: Biele Bíle Karpaty. CHKO. Ekológia, 380 S. Bratislava.
23. 7. Vývoj přírody v štvrtohorách. – S. 67–74 in: VOLOŠČUK, I. et al.: Pieninský národný park. Banská Bystrica.
24. Significance of travertine deposits of the Spiš region for the Late Tertiary and Quaternary relief development. – S. 31–33 in: STANKOVIANSKY, M. & LACIKA, J. (Eds.): Excursion Guide–Book. Int. Symp.: Time, Frequency and Dating in Geomorphology (Stífdig). Tatranská Lomnica – Stará Lesná, June 16–21, 1992: 83 S. Bratislava.
25. Travertines of the Spiš Castle Hill – Biostratigraphic dating. – S. 33–34 in: Ibidem.
26. The Hôrka – Ondrej travertine mound – Biostratigraphic dating. – S. 39–40 in: Ibidem.
27. Geomorphic processes in the light of Quaternary biostratigraphy. – S. 33–34 in: Int. Symp. Time, Frequency and dating in Geomorphology, Abstract of Papers. Bratislava.
28. 2. 4. Krasové sedimenty a půdy. – S. 55–66, Povrchové ekosystémy. – S. 153–156, Paleontologie krasu a jeskyní. – S. 179–190 in: PŘIBYL, J., LOŽEK, V. a kol.: Základy karsologie a speleologie. Academia, 354 S. Praha.
29. Měkkýši (Mollusca). – S. 22–39 in: ŠKAPEK, L. et al.: Červená kniha (ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSFR), 3 – Bezobratlí, 157 S. Příroda. Bratislava.
30. Der Beitrag der Karstforschung zur holozänen Klimageschichte. – S. 243–248 in: BILLWITZ, K., JÄGER, K.D. & JANKE, W. (Eds.): Jungquartäre Landschaftsräume. Berlin.

1993

1. Na okraj červené knihy našich měkkýšů. – Ž, IXL (LXXIX), 2: 73–75.
2. Vzpomínka na Vladimíra Skalického (12. 4. 1930 – 6. 7. 1993). – Ž, IXL (LXXIX), 4: 189.
3. Hledání hodnot. – OP, 48, 3: 65–66.
4. CÍLEK, V. & LOŽEK, V.: Hodnotná maloplošná území středních Brd. – OP, 48, 7: 207–211.
5. Malakologický výzkum vápnných sedimentů z období pozdního pleistocénu – holocénu. – ZGV 1991: 93–95.
6. Malakologický výzkum opěrných profilů kvartérního klimatického cyklu. – ZGV 1991: 95–96.
7. Malakostratigrafický výzkum vybraných kvartérních profilů v Čechách, na Moravě i na

- Slovensku (12–41 Beroun, 12–22 Mělník, 12–24 Praha, 24–23 Protivanov, 25–13 Přerov, 36–11 Diviaky). – ZGV 1992: 63–64.
8. LOŽEK, V. & HORÁČEK, I.: Biostratigrafický výzkum jeskyně Za Křížem u Sv. Jana pod Skalou. – BC, 22: 111–125.
 9. CÍLEK, V. & LOŽEK, V.: Předmluva. – S. 4 in: CÍLEK, V. (Ed.): Krasové sedimenty. Fossilní záznam klimatických oscilací a změn prostředí. Knih. ČSS, 21: 96 S. Praha.
 10. Biostratigrafie, kras a tvorba reliéfu. – S. 5–9 in: Ibidem.
 11. KUKLA, J. & LOŽEK, V.: Průzkum říčních teras v okolí Tetína a otázka prvního říčního paradoxu. – S. 30–41 in: Ibidem.
 12. HORÁČEK, I. & LOŽEK, V.: Biostratigraphic investigation in the Hámorská Cave (Slovak Karst). – S. 49–60 in: Ibidem.
 13. Z revizního výzkumu Průchodnic. – S. 79–80 in: Ibidem.
 14. Význam krasu pro stanovení hranice pleistocén/holocén. – Speleo, 10: 20–23. Praha.
 15. Vývoj Slovenského krasu v holocénu podle V. LOŽKA (tabulka). – Speleo, 13: 12–13. Praha.
 16. SVOBODA, J. & LOŽEK, V.: Nález mezolitu a sled malakofauny v Průchodnicích. – Bull. Čes. geol. Spol., I, 1/2: 39–40. Praha.
 17. Brdy z hlediska malakozologie. – S. 47–48 in: Seminář Příroda Brd a perspektivy její ochrany. OÚ Příbram a MO. Příbram.
 18. Význam Brd v systému ekologické stability. – S. 74–75 in: Ibidem.
 19. The past 2000 years in the light of Mid-European Quaternary Zoostratigraphy. – S. 12–15 in: RŮŽIČKOVÁ, E. & MIRECKI, J.: Application of direct and indirect data for the reconstruction of climate during the last two millennia. Papers of PAGES – Stream I. Brno in June 1992: 105 S. Prague.
 20. Malakozologie: výpověď schránek měkkýšů. – S. 53–55 in: SKLENÁŘ, K. & LUTOVSKÝ, M.: Vepřek. Archeologický výzkum na Kralupsku. Nár. Muz., 66 S. Praha.
 21. Vývoj bioty v poledové době. – S. 248–252 in: VAŠÁTKO, J., LOŽEK, V., VANĚČKOVÁ, L., GAISLER, J., RAUŠER, J. & ZIMA, J.: Biota Moravského krasu, S. 248–269 in: MUSIL, R. a kol.: Moravský kras – labyrinty poznání. – Vyd. J. Bližňák GEOprogram, 336 S. Mavel, spol. s r.o. Brno.
 22. Diversity changes in Mid-European molluscan fauna during the Postglacial. – Ekológia, 12, 3: 247–258. Bratislava.
 23. Limity a cíle renaturace z hlediska vývoje krajiny ve čtvrtohorách. – Životné prostredie, XXVIII, 3: 120–123. Bratislava.
 24. Malakofauna z jeskyně Slaninová v Hájské dolině. – S. 27–30 in: LAMIOVÁ-SCHMIEDLOVÁ, M. & MAČALA, P. (Eds.): Východoslovenský pravek IV. C Archeol. Ústav SAV Nitra, Košice.
 25. *Vertigo geyeri* in Böhmen. – Mitt. dtsh. malakozool. Ges., 50/51: 53–54. Frankfurt a. M.
 26. Malakofauna Poľany a její význam z hlediska biogeografie Západních Karpat. – S. 27–35 in: Fauna Poľany (Zb. ref. zo seminára, Zvolen 1993). Zvolen.
 27. Molluskenfauna der Travertinkuppe von Hörka-Ondrej. – S. 108–112 in: KAMINSKÁ, L., KOVANDA, J., LOŽEK & V., SMOLÍKOVÁ, L.: Die Travertinfundstelle Hörka-Ondrej bei Poprad, Slowakei. – Quartär, 43/44: 95–112. Bonn.

1994

1. Měkkýši. – S. 138 in: SVOBODA, J.: Dolní Věstonice a Pavlov. 70 let archeologického výzkumu. – V, 73, 3.
2. Dílo Quido Záruby na poli české kvartérní geologie. – V, 73, 3: 158.
3. Měkkýši hradu Valdeka a poznámky k malakofauně Brd. – BC, 23: 7–14.
4. LOŽEK, V. & HORÁČEK, I.: Nálezy měkkýšů a drobných obratlovců z jeskyně Ve Stráni (Č. 1504) v Kodě. – S.: 71–73 in: MATOUŠEK, V.: Výsledky archeologického výzkumu jeskyně Ve Stráni (Č. 1504) v Českém krasu. – BC, 23: 47–83.
5. Výzkum mladopleistocenních a holocenních sedimentů v korelaci s vývojem podnebí. – ZGV 1993: 62.
6. Zpráva o činnosti ÚOK vědecké. – Speleo, 18: 29–30. Praha.
7. Osídlení a změny jeskynního prostředí. – ČK, XX: 49–58.
8. Přírodní rezervace Sprašová rokle u Zeměch. – S. 30 in: NĚMEC, J. – Nika, XV, 1: 30 a zadní

obálka. Praha.

9. Příroda už v minulosti prováděla ekologické pokusy. – Respekt, 5, 13: 14. Praha.
10. K problematice drolnin v Brdech. – S. 20–25 in: Příroda Brd a perspektivy její ochrany. II. seminář, 25. 2. 1994. Příbram.
11. Kaňon Labe – kombinace říčního a pískovcového fenoménu. – Labe, řeka současnosti a budoucnosti: 36–40. PS Děčín pro Amici Decini.
12. IV. Vývoj přírody a podnebí. – S. 17–24 in: SVOBODA, J. a kol.: Paleolit Moravy a Slezska, 209 S. Brno.
13. Paleontology. – S. 465–466 in: SVOBODA, J., LOŽEK, V., SVOBODOVÁ, H. & ŠKRDLA, P.: Předmostí after 110 Years. – J. of Field Archeol., 21, 4: 457–472. Boston.
14. Zpráva o výzkumu měkkýšů řeky Turiec v roce 1991. – S. 49–51 in: Zbor. Turiec 1992 a XXVIII. TOP Turček. SZOPK Martin.
15. 3. Vývoj přírody v štvrtohorách. – S. 24–33 in: VOLOŠČUK, I. et al.: Tatranský národný park. Biosférická rezervácia. – Gradus, 555 S. Martin.
16. Vývoj přírody v najmladšej geologickej minulosti. – S. 77–88 in: ROZLOŽNÍK, M., KARASOVÁ, E. et al.: Slovenský kras, CHKO – biosférická rezervácia. – Osveta, 479 S. Martin.
17. Měkkýše (*Mollusca*). – S. 138–143 in: Ibidem.

1995

1. LOŽEK, V. & CÍLEK, V.: Klimatické změny a vývoj krasových sedimentů. Máme v tomto interglaciálu to nejlepší za sebou? – V, 74, 1: 16–24.
2. Po stopách vývoje přírody Českého krasu. – Ž, XLIII (LXXXI), 2: 91–93.
3. Polomené hory nejsou jen pískovce. – OP, 50, 3: 65–66.
4. Budování sítě opěrných profilů k vývoji krajiny v chráněných územích. – OP, 50, 7: 227–235.
5. Stratigrafie a malakofauna holocenní terasy Bakovského potoka u Vepřku. – BC, 24: 17–26.
6. Výzkum holocenních sedimentů v korelaci s vývojem klimatu. – ZGV 1994: 74–75.
7. LOŽEK, V. & CÍLEK, V.: Late Weichselian – Holocene sediments and soils in mid-European calcareous areas. – SbGV–A, 22: 87–112.
8. Molluscan fauna from the travertine at Hörka-Ondrej. – S. 131–133 in: KOVANDA, J., SMOLÍKOVÁ, L., FORD, D. C., KAMINSKÁ, L., LOŽEK, V. & HORÁČEK, I.: The Skalka travertine mound at Hörka-Ondrej near Poprad (Slovakia). – SbGV–A, 22: 113–140.
9. Biogeografický význam Labských pískovců. – SbČGS., 100, 3: 203–209.
10. Litavka – biokoridor i hranice krajinných celků. – S. 157–162 in: NĚMEC, J. (Ed.): Krajinnotvorné programy. Consult. Praha.
11. Kras a živá příroda. – Biologie – Chemie – Zeměpis, 4, 2: 77–80. Fortuna. Praha.
12. Kras – klíč k nejmladší geologické minulosti. – Biologie – Chemie – Zeměpis, 4, 3: 132–136. Fortuna. Praha.
13. LOŽEK, V. & CÍLEK, V.: The Humidity and Temperature Course of the Mid-European Holocene. – S. 79–81 in: RŮŽIČKOVÁ, E. & ZEMAN, A. (Eds.): Manifestation of climate on the Earth's Surface at the Workshop of PAGES – Stream I held in Kolín, Octob. 1994, 176 S. Praha.
14. Armáda jako ochránce přírody. – S. 43–51 in: Sb. referátů 3. Celoarmádní ekolog. konf. Vyškov.
15. LOŽEK, V. & VAŠÁTKO, J.: Comparative Study of Karst Landscapes in Bohemia and Moravia. – Stud. Carsol., 6: 81–95. Brno.
16. The molluscs. – S. 141–142 in: SVOBODA, J., PŘICHYSTAL, A., LOŽEK, V., SVOBODOVÁ, H. & TOUL, J.: Kolibky, A Magdalenian Site in the Moravian Karst. – Quartär, 45–46: 135–159. Bonn.
17. Stop. 7: Zeměchy near Kralupy. – S. 249–250, The Bohemian Karst. – S. 250, Stop 8: Zadní Kopanina, Dezort's quarry. – S. 250–251, Stop 9: Karlštejn, Altán. – S. 251–253, Stop 10: Chlum near Srbsko. – 252–253, Stop 11: Svatý Jan pod Skalou. – S. 253–254, Stop 12: The Capuš cave (near Tobolka). – S. 254–255, LOŽEK, V. & HAVLÍČEK, P.: Stop 13: Dolní Věstonice –Brickyard. – S. 255–258, LOŽEK, V.: The Moravian karst. – S. 260, Stop 16: The Brumlerka cave (near Sloup). – S. 261–262 in: JÄGER, K.D. et al.: 5. Czech-Slovakian Traverse: S. 236–294 in: SCHIRMER, W. (Ed.): Quaternary field trips in Central Europe, Vol. 1. Regional field trips. XIV Int. Congr. INQUA. F. Pfeil. München.

1996

- R: Milan Chytrý a Jiří Vicherek: Lesní vegetace Národního parku Podyjí /Thayatal. Academia, 166 S. Praha 1995. – V, 75, 1: 36.
- Hrozba okyselování. – V, 75, 7: 374.
- Nádrže pod Pálavou z ptací perspektivy. – V, 75, 12: 681–682.
- Skelnatka česneková v Čechách. – Ž, XLIV (LXXXII), 2: 76.
- Poutě Šumavou. – OP, 51, 2: 33–34.
- CÍLEK, V., JAROŠOVÁ, L., LOŽEK, V., SVOBODA, J. & ŠKRDLA, P.: Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část I. – OP, 51, 2: 43–47.
- CÍLEK, V., JAROŠOVÁ, L., KARLÍK, M., LOŽEK, V., MIKULÁŠ, R., SVOBODA, J. & ŠKRDLA, P.: Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část II. – OP, 51, 3: 82–85.
- R: J. Kolbek a J. Moravec (eds.): Mapa potenciální přirozené vegetace biosférické rezervace Křivoklátsko. 12 listů 1:25 000. Vyd. Botanický ústav AV ČR spolu s MŽP ČR. Praha. – OP, 51, 3: 95–96.
- CÍLEK, V., MIKULÁŠ, R., LOŽEK, V., JAROŠOVÁ, L., SVOBODA, J., ŠKRDLA, P. & KARLÍK, M.: Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část III. – OP, 51, 4: 104–108.
- Monitoring Doupov – podle výpovědi měkkýšů. – OP, 51, 6: 174–175.
- K nedozřetým devadesátinám dr. J. O. Martinovského. – OP, 51, 8: 254.
- Úvaha o krajině. – OP, 51, 9: 257–258.
- Přírodní poměry na jižním svahu Zlatého koně během holocénu. – BC, 25: 127–137.
- Výzkum kvartérní malakofauny v horských oblastech Čech. – ZGV 1995: 122–123.
- Biostratigrafie jeskyně Podvojná pod Zadní Kopaninou. – Speleo, 22: 7–9. Praha.
- CÍLEK, V., HRADILOVÁ, J. & LOŽEK, V.: Sprašová sedimentace v západní části NP Podyjí. – Příroda. Sb. prací z ochrany přírody, 3: 73–81. Praha.
- Měkkýši v oblasti Ledových slují. – S. 117–122 in: Ibidem
- CHKO Kokořínsko ve světle výzkumu měkkýšů. – S. 169–180 in: Ibidem.
- SVOBODA, J., OPRAVIL, E., ŠKRDLA, P., CÍLEK, V. & LOŽEK, V.: Mezolit z perspektivy regionu: nové výzkumy v Polomených horách. – AR, XLVIII: 3–15.
- SVOBODA, J., ŠKRDLA, P., LOŽEK, V., SVOBODOVÁ, H. & FRECHEN, M.: Předmostí II, Excavations 1989–1992, S. 147–171 in: SVOBODA, J. (Ed.): Paleolithic in the Middle Danube Region. Spisy Archeol. Úst. AV ČR, Sv. 5. Brno.
- Měkkýši PR Dománovický les. – Práce Muzea v Kolíně, 2: 21–26. Kolín.
- Obnova původní struktury ekosystémů v chráněných územích. – Železné Hory (Sb. prací), 4: 13–21. Seč.
- Měkkýši v Řevnických hřebenech. – ZOPOP-Z (Ročenka), XVII: 41–42. Praha.
- HLADÍKOVÁ, J., ŽÁK, K., KADLEC, J., CÍLEK, V. & LOŽEK, V.: Holocene Climatic Record in the Calcareous Tufa Mound in Svätý Jan pod Skalou, Bohemian Karst (Czech Republic). – Climate Change: The Karst Record. – Karst Waters Inst. Spec. Publication 2: 59–61. Dep. of Geol. Univ. of Bergen.
- Spolupráce na kapitolách: 9.2. Horniny a reliéf, 9.3. Podnebí a 9.4. Půdy. – S. 16–17 in: Culek, M. (Ed.): Biogeografické členění České republiky. – Enigma, 347 S. Praha.
- Pleistocene Paleoenvironments – Chapter 2, – S. 15–36 in: SVOBODA, J., LOŽEK, V. & VLČEK, E.: Hunters between East and West (The Paleolithic of Moravia). – Interdisciplinary Contribution to Archeology. Plenum Press, 307 S. New York and London.
- NĚMEC, J., LOŽEK, V. et al.: Chráněná území ČR, 1 Střední Čechy. – Pro AOPK ČR vydal Consult, 320 S. Praha.

1997

- O přirozené vegetaci Křivoklátska. – V, 76, 10: 582–583.
- Říční fenomén ve Svatojánských proudech. – Ž, XLV (LXXXIII), 1: 46–47.
- JENÍK, J. – LOŽEK, V.: Bílé Karpaty – nová biosférická rezervace České republiky. – Ž, XLV (LXXXIII), 3: 98–100.
- Vřetenatka česká (*Alinda biplicata bohemica*). – OP, 52, 4: 112–113.

- Nálezy z pískovcových převisů a otázka degradace krajiny v mladším pravěku v širších souvislostech. – OP, 52, 5: 146–148.
- ÚOK vědecká. – Speleo, 24: 19–20. Praha.
- R: Mitteilungen der ANISA. 17. Jahrgang (1996), 1. Verein ANISA, Gröbming. Austria. – Speleo, 24: 69. Praha.
- R: Cerwinka, G., Mandl, F. (Ed.): Dachstein (Vier Jahrtausende Almen im Hochgebirge). 1 – Das östliche Dachsteinplateau (4000 Jahre Geschichte der hochalpinen Weide und Almwirtschaft). 165 S. Verein ANISA, Gröbming. Austria. – Speleo, 24: 69–70. Praha.
- Povodně na Litavce a ochrana přírody. – S. 171–172 in: Němec, J. (Ed.): Krajnotvorné programy (Sbor. příspěvků z konf. 4. – 6. 11. 1997 v Příbrami). Příbram.
- Návrat luhů k Beroune a Vltavě. – ZOPOP-Z (Ročenka), XVIII: 42–45.
- LOŽEK, V. & VAŠÁTKO, J.: Měkkýši Národního parku Podyjí. – Kniha ČSS, 31: 67 S.
- Molluskenfauna aus dem Kreisgraben der Lengyel-Kultur in Ružindol-Borová. – S. 177–180 in: NĚMCOVÁ-PAVÚKOVÁ, V.: Kreisgrabenanlage der Lengyel-Kultur in Ružindol-Borová. – Stud. Archeol. et Mediaevalia, Tommus III, 218 S. Bratislava.
- Malakofauna NPR Hrdzavá. – S. 75–79 in: UHRIN, M. (Ed.): Výskum a ochrana prírody Muránskej planiny, 1. Revúca.
- Měkkýše (Mollusca). – S. 44–45 in: SLÁVIKOVÁ, D., KRAJČOVIČ, V. a kol.: Ochrana biodiverzity a obhospodarovanie trvalých trávnych porastov CHKO – Biosférické rezervácie Poľana. Nadácia IUCN. Bratislava.
- Development of Sediments, Soils, Erosional Events, Molluscan and Vertebrate Assemblages in Connection with Human Impact in Central Europe During the Time Span 3,000–5,000 BP. – S. 551–564 in: NÜZHET DALFES, H., KUKLA, G., WEISS, H. (Eds.): Third Millenium BC Climate Change and Old World Collapse, NATO ASI Series, Series I: Global environmental Change, Vol. 49. Springer Verlag, Berlin – Heidelberg.
- HLADÍKOVÁ, J., KADLEC, J., ŽÁK, K., CÍLEK, V. & LOŽEK, V.: S. 82 in: Climatic changes during the Holocene: comparison between stable Isotope. Biostratigraphical and Lithological Climate Records in Freshwater Calcareous Tufa. – J. Czech. Geol. Soc., Abstract, Volume, 42, 3. Conf. MAEGS-10. Praha.
- NĚMEC, J., LOŽEK, V. (eds.): Chráněná území ČR 2 – Praha. – Pro AOPK vydal Consult, 154 S. Praha.
- BERAN, M., DOLANSKÝ, V., FLAŠAR, J., FLÍČEK, J., FUKA, Z., LIPPL, L., LOŽEK, V., NOVÁK, V., SÁDLO, J., ŠTORM, V. & VYDROVÁ, A.: Národní přírodní rezervace Vyšenské kopce. – 32 S. Sdružení pro duchovní a hmotnou obnovu a rozvoj CHKO Blanský les s podporou MŽP ČR, Správy CHKO Blanský les a RŽP OÚ. Český Krumlov.
- Souborné vyhodnocení malakofauny z profilu Laskár – břeh Turca. – S. 125–126 in: Turiec 1996 (Zbor. príspevkov zo seminára „30 rokov ochrany rieky Turiec“ a odborných príspevkov z povodia rieky Turiec). MŽP SR. Bratislava.

1998

- Čtyři tisíciletí vysokoalpského salašnictví. – V, 77, 2: 77.
- Malakozologická charakteristika Bílých Karpat. – OP, 53, 9: 274–276.
- Pozůstatky fauny v archeologických výkopech a jejich výpověď. Část I – Základní údaje a měkkýši. – AR, L, 2: 436–451.
- Šumava a Blanský les – srovnání na základě malakofauny. – Silva Gabreta, 2: 211–220. Vimperk.
- Změny biocenóz Milovické pahorkatiny podle výpovědi měkkýšů. – Regiom (Kulturně vlastivědná revue okresu Břeclav): 4–9. Brno.
- Ekologický význam malých vodních toků. – S. 60–62 in: NĚMEC, J. (Ed.): Krajina a voda. – AOPK, MŽP a MZ ČR. Veselí n. Moravou.
- Půdy Brd a měkkýši. – S. 24–28 in: Příroda Brd a perspektivy její ochrany. OÚ Příbram, MŽP a AOPK ČR. Příbram.
- Biogeografické členění brdské oblasti na podkladě měkkýšů. – S. 116–119 in: Ibidem.
- Malakostratigrafický výzkum kvartérních suťových souvrství. – ZGV 1997: 92–93.

10. Late Bronze Age environmental collapse in the sandstone areas of northern Bohemia. – S. 57–60 in: HÄNSEL, B. (Ed.): Mensch und Umwelt in der Bronzezeit Europas. Oetker-Voges-Verlag. Kiel.
11. Postglacial Development of Bohemian River Valleys in the Light of Malakology. – S. 81–89 in: GeoArcheoRhein 2. IKINGER, A. (Ed.): Festschrift Wolfgang Schirmer – Geschichte aus der Erde. Münster.
12. Národní přírodní rezervace Drbákov–Albertovy skály. – S. 52–54 in: VESELÝ, F., PÁV, J., ČÁKA, J., NĚMEC, J., LOŽEK, V. & HLAVÁČEK, R.: Průvodce Sedlčany, Sedlčanskem a naučnou stezkou Drbákov – Abertovy skály, 61 S. AOPK ČR. Praha.
13. Střední Povltaví z pohledu malakozoologa (Měkkýši ve středním Povltaví). – ZOPOP–Z XIX: 33–38.
14. Měkkýši ŠPR Borišov. – Narurae Tutela, 3 – 1995: 201–211. Liptovský Mikuláš.
15. Měkkýši přírodní rezervace Velká a Malá Olšina. – Práce Muz. v Kolině, Ř. přírodověd., 3: 99–102. Kolin.

1999

1. R: Ivo Flasar: Die Gastropoden Nordwestböhmens und ihre Verbreitung. Heldia, Bd. 3, Sonderheft 4, 210 S. München. – Ž, XLVII (LXXXV), 1: S. X ve vložce.
2. Epilitičtí plži. – Ž, XLVII (LXXXV), 3: 126.
3. Jihoevropský plž *Monacha carthusiana* v Českém krasu. – Ž, XLVII (LXXXV), 4: 175.
4. Ochranařské otázky ve světle vývoje přírody. 1. část: Okno do minulosti – klíč k problémům současnosti. – OP, 54, 1: 7–12.
5. Dtto. 2. část: Vývoj současných ekosystémů. – OP, 54, 2: 35–40.
6. Dtto. 3. část: Poslední interglaciál a glaciál a jejich poselství dnešku. – OP, 54, 3: 67–72.
7. Dtto. 4. část: Ústup zalednění. – OP, 54, 4: 99–104.
8. Dtto. 5. část: Holocén a jeho problematika. – OP, 54, 5: 131–136.
9. Dtto. 6. část: Časný holocén – velká migrace, nástup lesa a teplomilných druhů. – OP, 54, 6: 163–168.
10. Dtto. 7. část: Postglaciální klimatické optimum. – OP, 54, 7: 195–200.
11. Dtto. 8. část: Zemědělská kolonizace a její dopad. – OP, 54, 8: 227–233.
12. Dtto. 9. část: Po klimatickém optimu – mladý holocén. – OP, 54, 9: 259–265.
13. Dtto. 10. část: Dnešní příroda a krajina ve světle nejmladší minulosti. – OP, 54, 10: 291–297.
14. Vřetenovka zaměněná (*Cochlodina commutata*). – OP, 54, 3: 80–81.
15. Malakostratigrafický výzkum pěnovců Bílých Karpat. – ZGV 1998: 114–115.
16. Malakofauna z Velké Ružinské jeskyně. – Speleo, 28: 30–34. Praha.
17. Malacostratigraphic investigation of the Malá Stožka Cave. – S. 83–89 in: Uhrin, M. (Ed.): Výskum a ochrana prírody Muránskej planiny 2. Revúca.
18. Geologické poměry. – S. 9–11, Geomorfologie. – S. 11–12, Půdy. – S. 12–13, Vývoj v nejmladší geologické minulosti. – S. 13–16 in: KOLBEK, J. a kol.: Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. AOPK ČR, Botan. Ústav AV ČR, 232 S. Praha.
19. Analýza měkkýšů z převisu Pod zubem (K. O. Česká lípa). – S. 266–267 in: SVOBODA, J., CÍLEK, V., JAROŠOVÁ, L. & PEŠA, V.: Mezolit a perspektivy regionu: Výzkumy v ústí Pekla. – AR, LI, 2.
20. Odumřelé dřevo v lesích a měkkýši. – S. 99–106 in: Význam a funkce odumřelého dřeva v lesních porostech. – Sb. příspěvků ze semináře a exkurzí 8.–9. X. 1999. Správa Národního parku Podyjí. Znojmo.
21. Kaltzeitliche Umweltbedingungen in Mitteleuropa nach Aussage der Quartärmollusken. – S. 253–259 in: BECKER–HAUMANN, R. & FRECHEN, M. (Eds.): Terrestrische Quartärgeologie, Logabook. Köln.
22. JÄGER, K.–D. & LOŽEK, V.: Zum Aussagevermögen der Stratigraphie holozäner Binnenwasserkalke bezüglich Klimawandel und Besiedlungsablauf in der mitteleuropäischen Nacheiszeit. – S. 303–308 in: Festschrift für Günter Smolla. Materialien zur Vor- und Frühgeschichte von Hessen 8, I. Wiesbaden.

23. FRECHEN, M., ZANDER, A., CÍLEK, V. & LOŽEK, V.: Loess chronology of the Last Interglacial/Glacial cycle in Bohemia and Moravia, Czech Republic. – Quat. Sci. Rev., 18: 1467–1493. Pergamon Press.

2000

1. Co skrývá úpatí Řípu. – S. 34 in: ULRYCH, J.: Říp, bájná hora předků a soudobá geologie. – V, 79, 1: 33–36.
2. Biodiverzita, ekofenomény a geodiversita. – V, 79, 2: 97–98.
3. Termofytikum – mezofytikum – oreofytikum a měkkýši. – Ž, XLVIII (LXXXVI), 4: 177–179.
4. Chráněná území ve světle své krajinné historie. Problematika krajinné historie Českého středohoří. – OP, 55, 1: 18–24.
5. Dtto. Pálava včera a dnes. – OP, 55, 2: 50–56.
6. Dtto. Český kras – CHKO před branami Prahy. – OP, 55, 3: 82–88.
7. Dtto. CHKO Kokořínsko a záhada Polomených hor. – OP, 55, 4: 114–119.
8. Dtto. Moravský kras a jeho přínos k poznání poledové doby. – OP, 55, 5: 146–152.
9. Dtto. Velká Fatra – kraj pěnitcových převisů. – OP, 55, 6: 178–183.
10. Dtto. Slovenský kras – glaciální refugium na okraji Karpat. – OP, 55, 7: 210–216.
11. Dtto. Nizké Tatry – horský biokoridor v nitru Západních Karpat. – OP, 55, 8: 242–247.
12. Palaeoecology of Quaternary Mollusca. – SbGV–A, 24: 35–59.
13. The Molluscs. – S. 65–66, Malacostratigraphy. – S. 71–74, The problem of the final Loess formation. – S. 77 in: SVOBODA, J., HORÁČEK, I., LOŽEK, V., SVOBODOVÁ, H., & ŠILAR, J.: The Pekárna Cave. Magdalenian stratigraphy, environment, and the termination of the loess formation in Moravian Karst. – SbGV–A, 24: 61–79.
14. Zpráva o činnosti ÚOK vědecké. – Speleo, 32: 23–24. Praha.
15. Kvartérní měkkýši z krumlovských vápenců. – Speleo, 32, 39–49. Praha.
16. Malakostratigrafie kvartéru koněpruské oblasti. – S. 22–40 in: CÍLEK, V. & BOSÁK, P. (Eds.): Zlatý kůň, Knih. ČSS, 36, 148 S. Praha.
17. Malacostratigraphy of the tufa deposit in the Švarcava Valley. – S. 97–101. Ibidem.
18. Quido Záruba jako kvartérní geolog. – S. 43–46 in: HROCH, Z. (Ed.): Inženýrský geolog Quido Záruba. ČGÚ, 76 S.
19. Natural environments and the origin of cities. – S. 6 in: Praga 2000. Natura Megapolis. Int. Conf., Abstract of the Conf. August 27– Sept. 1, 2000, 121 S. Prague.
20. CÍLEK, V., HLAVÁČEK, J., KADLEC, J., KADLECOVÁ, R., LOŽEK, V., & ŽÁK, K.: Holocene calcareous tufa cascades in the Bohemian Karst. – PAGES, Int. Conf. on Past Global Changes, Sept. 6–9, 2000, Excursion guide, 18 S. Praha.
21. Holocene of the Bohemian Karst. – S. 14–31; Malacological Records from Sandstone Rock-shelters and the Problem of Late Prehistoric Landscape Degradation in Wider Aspects. (V Appendixu S. 1–3), obojí in: CÍLEK, V., HLAVÁČEK, J., LOŽEK, V., VALEČKA, J. & ŽÁK, K.: Bohemian field conference Sept. 10–12, 2000 Prague, Excurs. guidebook (Eds. HAVLÍČEK, P. & TYRÁČEK, J.), 31 S. Praha.
22. Holocene of the Bohemian Karst. – S. 101–103 in: SVOJTKA, M. (Ed.): GeoLines, 11. Proc. of the Int. Conf. on Past Global Changes – Upper Pleistocene and Holocene Climatic Variations, Prague, Sept. 6–9, 2000, 181 S. Praha.
23. Měkkýši Mladoboleslavská. – S. 87–90, Vývoj přírody Mladoboleslavská ve čtvrtohorách. – S. 184–187, Přírodní parky Mladoboleslavská. – S. 192–195, Význam přírodních hodnot Mladoboleslavská. – S. 200–204 in: NĚMEC, J. (Ed.): Příroda Mladoboleslavská. Consult. Praha.
24. Proměny niv našich potoků a měkkýši. – ZOPOP–Z, Ročenka XX–XXI: 29–32.
25. K charakteristice niv brdských toků. – S. 123–125 in: NĚMEC, J. (Ed.): Litavka 2000. Modelové území povodí Litavky. OÚ Příbram, MŽP a MZ ČR. Příbram.
26. Exkurz: Vývoj klimatu a přírodního prostředí v holocénu. – S. 27–31 in: JENČ, P. & PEŠA, V.: Nejstarší osídlení severních Čech. – Okr. vlastivěd. Muz. Česká Lípa.
27. VII. Mollusca from the travertine mound at Hôrka–Ondrej. – S. 172–188 in: KAMINSKÁ, L., FORD, D. C., HAJNALOVÁ, E., HAJNALOVÁ, M., HORÁČEK, I., KOVANDA, J., LOŽEK, V., MLÍKOVSKÝ,

J. & SMOLÍKOVÁ, L.: Hôrka-Ondrej. Research of a Middle Palaeolithic travertine locality. *Archaeologica Slovaca Monographiae, Fontes*. Tomus XVII, 202 S. Nitra.

2001

1. Přírozené změny podnebí. Život se přizpůsoboval i drastickým výkyvům klimatu. – V, 80, 3: 146–152.
2. Naše malakozoologie ve světle vzpomínek (1). – Ž, XLIX (LXXXVII), 1: S. V ve vložce.
3. Naše malakozoologie ve světle vzpomínek (2). – Ž, XLIX (LXXXVII), 2: S. XXI ve vložce.
4. Naše malakozoologie ve světle vzpomínek (3). – Ž, XLIX (LXXXVII), 3: S. XXXVII ve vložce.
5. Naše malakozoologie ve světle vzpomínek (4). – Ž, XLIX (LXXXVII), 4: S. LIII ve vložce.
6. Ochlupek rezavá (*Pseudotrachia rubiginosa*). – OP, 56, 1: 16–17.
7. Chráněná území ve světle své krajinné historie – Malá Fatra a výkyvy horní hranice lesa. – OP, 56, 2: 35–40.
8. Chráněná území ve světle své krajinné historie – Královské lásko – královský les ve středu Čech. – OP, 56, 4: 103–107.
9. Srstnatka huňatá (*Trichia villosula*). – OP, 56, 4: 112–113.
10. Přírodní prostředí a vznik velkoměst. – OP, 56, 10: 292–295.
11. ŽÁK, K., ČÍLEK, V., LOŽEK, V. & ZÁHRUBSKÝ, K.: Karbonátem tmelené holocenní sutě u Otročiněvsí a Žloutkovic. – ČK, XXVII: 34–35.
12. Stratigrafie výplně suchého Tetinského údolí v Českém krasu. – ZGV 2000: 81–84.
13. Společenstva měkkýšů v pěnovcích ve Svatém Janu pod Skalou a jejich porovnání s pěnovci v údolí Švarcavy v Českém krasu. – S. 37–46 a S. 22 a 23 (profily a jejich popisy) in: ŽÁK, K., HLADÍKOVÁ, J., BUZEK, F., KADLECOVÁ, R., LOŽEK, V., ČÍLEK, V., KADLEC, J., ŽIGOVÁ, A., BRUTHANS, J. & ŠTASTNÝ, M.: Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu. – Práce ČGÚ, 13, 135 S.
14. Měkkýši na hranici termofytika a mezofytika. – ZOPOP-Z, (Ročenka) XXII: 39–44.
15. Změny brdské krajiny ve světle malakozoologického průzkumu. – S. 182–184 in: NĚMEC, J. (Ed.): Krajinnotvorné programy. Centrum pro otázky ochrany přírody a krajiny Příbram pro MŽP, MZ ČR a OÚ. Příbram.
16. Přírodní poměry České republiky. – S. 15–22 a obr. 3–4 zvl. příl. in: MIKÁTOVÁ, B., VLAŠÍN, M., ZAVADIL, V. (Eds.): Atlas rozšíření plazů v České republice. AOPK ČR. Brno – Praha.
17. Krajina a její diverzita v proměnách času. – S. 35–37 in: Tvář naší Země. Krajina domova. Česká komora architektů, Pražský hrad a Průhonice. Praha 2000.
18. Měkkýši. – S. 85–88 in: ŠUTERA, V., KUNCOVÁ, J. & VYSOKÝ, V. (Eds.): Labe – Příroda dolního českého úseku řeky na konci 20. století. – 166 S. Ústí n. Labem.
19. Měkkýši mokřadních luk u Žehuňského a Proudnického rybníka. – Vlastivěd. Zpravodaj Polabí, 34 (2000): 198–203. Polab. Muz. Poděbrady.
20. Molluscan fauna from the loess series of Bohemia and Moravia. – Quat. Int., 76/77: 141–156. Pergamon Press.
21. Geologie. – S. 18–19, Geomorfologie. – S. 19–21 in: NEUHÄUSLOVÁ, Z.: Mapa potenciální přirozené vegetace Národního parku Šumava. – Silva Gabreta, Suppl.1, 189 S. Vimperk.
22. Národní park Podyjí ve světle vývoje v postglaciálu. – Thayensia, 2001, 4, 247–251. Znojmo.

2002

1. R: Miloslav Nevrlý: Nejkrásnější sbírka. Krajiny České a Slovenské republiky. Nakl. VESTRI, 272 S. Liberec. – V, 81, 4: 203 a barevné tab. na str. 200–202.
2. R: Jiří Kovanda a spol.: Neživá příroda Prahy a jejího okolí. Academia – Český geologický ústav, 216 S. Praha 2001. – Ž, XLX (LXXXVIII), 1: čísla stran ve vložce XIV–XV.
3. Flóra – vegetace – substrát. I. Základní pojmy a vztahy. – Ž, L (LXXXVIII), 3: 108–111.
4. Flóra – vegetace – substrát. II. Druhotné změny substrátů a rušivé vlivy. – Ž, L (LXXXVIII), 4: 157–160.
5. R: Jiří Kovanda a spoluautoři: Neživá příroda Prahy a jejího okolí. Academia – Český geologický ústav, 216 S. Praha 2001. – OP, 57, 2: 64.

6. R: Miloslav Nevrlý: Nejkrásnější sbírka. Krajiny České a Slovenské republiky. VESTRI, 269 S. Liberec. – OP, 57, 3: 96.
7. Chráněná území ve světle své krajinné historie. Blanský les a tajemství Vyšenských kopců. – OP, 57, 6: 179–183.
8. R: J. Honsa, D. Horáček, J. Mejzrová, M. Nevrlý, J. Sýkorová, P. Vonička: Přírodní park Ještěd. Vydal Jizersko-ještědský horský spolek s podporou MŽP, města a OÚ Liberec. Liberec 2001. – OP, 57, 9: 287.
9. Chráněná území ve světle své krajinné historie. Bílé Karpaty – kraj květnatých luk, bučin a vápenitých pramenišť. – OP, 57, 10: 306–312.
10. Malakostratigrafický výzkum holocenní sedimentace a eroze v Bílých Karpatech. – ZGV 2001: 136–138.
11. DEMEK, J. & LOŽEK, V.: Úvod. – S. 9–12 in: MACKOVČIN, P. & SEDLÁČEK, M. (Eds.): Chráněná území ČR, Sv. II Zlínsko. – AOPK ČR a Ekocentrum Brno, 375 S. Praha.
12. Tajemství ukrytá v nivách. Kde hledat klíč k pochopení povodní. – Respekt, 36: 18, 2. – 8. 9. 2002. Praha.
13. Historie výzkumu a bádání v CHKO Český kras. – S. 7–11; Kraj šneků a slimáků. – S. 46–48 in: PONDĚLÍČEK, M. (Ed.): Český kras včera a dnes, 96 S. Karlštejn.
14. ŽÁK, K., LOŽEK, V., KADLEC, J., HLADÍKOVÁ, J. & ČÍLEK, V.: Climate-induced changes in Holocene calcareous tufa formations, Bohemian Karst, Czech Republic. – Quat. Int., 91: 137–152. Pergamon, Elsevier Sc. Ltd., INQUA.
15. ČÍLEK, V., LOŽEK, V., NĚMEC, J. & PLEŠNÍK, J.: Krajiny minulé. – S. 11–51 in: KENDLER, J. (Ed.): Krajina a voda. Kniha o krajinnotvorných programech. – Consult pro MŽP a AOPK ČR, 143 S. Praha.
16. HORÁČEK, I., LOŽEK, V., SVOBODA, J. & ŠAJNEROVÁ, A.: II. 7. Přírodní prostředí a osídlení krasu v pozdním paleolitu a mezolitu. – S. 313–343 in: SVOBODA, J. (Ed.): Prehistorické jeskyně. – Dolnověstonické studie, 7, 407 S. Archeol. ústav AV ČR Brno.
17. II. 9. 4. Měkkýši z archeologických výkopů na Bacíně. – S. 385–391 in: MATOUŠEK, V.: Bacín. Místo pravěkého pohřebního kultu v Českém krasu. – S. 355–393 in: Ibidem.
18. IV. Vývoj přírody a podnebí. – S. 38–47 in: SVOBODA, J. a kol.: Paleolit Moravy a Slezska (2. vyd.). Dolnověstonické studie, 8. Archeol. Úst. AV ČR. Brno.

2003

1. Co odhalila srpnová povodeň 2002. – V, 82 (133), 9: 482.
2. O čem vypovídají šneci. – Bílé (Biele) Karpaty. Čas. moravsko-slovenského pomezí, 1:19–21. Veselí nad Moravou.
3. R: Ivo Chlupáč a sp. (R. Brzobohatý, J. Kovanda, Z. Stránil): Geologická minulost České republiky. Academia, 436 S. Praha. – OP, 58, 1: 32.
4. Naše nivy v proměnách času. I. Vznik a vývoj dnešních niv. – OP, 58, 4: 101–106.
5. Naše nivy v proměnách času. II. Osud niv v dnešní době. – OP, 58, 5: 131–136.
6. Přínos Jiřího Kukly k poznání problematiky kvartéru a krasu. – OP, 58, 9: 269.
7. Přírodní park. – S. 8–10; Vývoj přírody. – S. 45–51; Plži. – S. 67 a LOŽEK, V. & NĚMEC, J.: Monitoring. – S. 111–115 in: NĚMEC, J. (ed.): Prokopské a Dalejské údolí – přírodní park. – Consult pro 86. a 43. ZO ČSOP, AOPK ČR, IMI Praha, Muzeum hl. m. Prahy a MŽP ČR, 144 S. Praha.
8. Pěnovcové ložisko u Račic na Královské lasku. – ZGV 2002: 89–90.
9. K malakozoologické charakteristice mokřadů Kokořinska. – Malacologica Bohemoslovaca, 2 (2003): 39–40. Česká zemědělská univerzita. Praha.
10. Povodně a život nivy. – BC, 26: 9–24.
11. LOŽEK, V. & ČÍLEK, V.: Holocene Facies Development in Mideuropean Uplands.. – S. 255–282 in: KOTARBA, A. (Ed.): Holocene and Late Vistulian Paleogeography and Paleohydrology. Prace geograficzne, 189. Warszawa.
12. Podnebí, Biogeografie – S. XXX, LOŽEK, V. & ČÍLEK, V.: Co jsou střední Čechy, Historie poznání, Geologická stavba, Reliéf, Krajina jako přírodní a kulturní fenomén, Postavení středních Čech

v rámci České republiky, Středočeská krajina a její genius loci. – S. XXX, LOŽEK, V. & KUBÍKOVÁ J.: Krajinné plánování. – S. in: LOŽEK, V., CÍLEK, V., KUBÍKOVÁ J. a kol.: Střední Čechy, příroda, člověk, krajina. 129 S. Středočeský kraj. Praha.

13. IV. Fossilní měkkýši ve výplních pískovcových převisů a jejich význam pro poznání pravěkého prostředí. – S. 43–47 (koment. rozborů malakofauny ze 14 zkoumaných lokalit v příslušných státech) in: SVOBODA, J. (Ed.): Mezolit severních Čech. – Dolnověstonické studie, 9, 328 S. Archeol. ústav AV ČR. Brno.
14. JUŘIČKOVÁ, L. & LOŽEK, V.: *Oxychilus alliarius* (Gastropoda, Zonitidae) in the Czech Republic. – Acta Soc. Zool. Bohemicae, 67: 183–184. Praha.
15. JAGER, K.D. & LOŽEK, V.: On the practicability of palaeomalacological criteria for dating Pleistocene interglacial sites in Central Europe. – Veröffentlichungen des Landesamtes für Archäologie Sachsen Anhalt – Landesmuseum f. Vorgeschichte, 57/1, 273–280. Halle/Saale.

2004

1. Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. I. Vstupní úvaha. – OP, 59, 1: 4–9.
2. Dtto. II. Doklady z minulosti a jejich výpověď. – OP, 59, 2: 38–43.
3. Dtto. III. Historie lesa a bezlesí v kvartéru. – OP, 59, 3: 71–78.
4. Dtto. IV. Vývoj v poledové době. – OP, 59, 4: 99–105.
5. Dtto. V. Otázka přirozeného bezlesí v českých zemích a na Slovensku. – OP, 59, 6: 169–175.
6. Dtto. VI. Osudy bezlesí v dnešní době. – OP, 59, 7: 202–207.
7. Lid – příroda – politika. – OP, 59, 4: 97–98.
8. LOŽEK, V., ŽÁK, K. & CÍLEK, V.: Z minulosti českých řek. – V. 83, 8: 447–454.
9. CÍLEK, V., LOŽEK, V., NĚMEC, J. & PLESNÍK, J.: Krajiny minulé. – S. 11–51 in: KENDER, J. (Ed.): Voda v krajině. Kniha o krajinnotvorných programech. 208 S. Consult. Praha.
10. CÍLEK, V., LOŽEK, V., NĚMEC, J. & PLESNÍK, J.: Past landscapes. – S. 11–51 in: KENDER, J. (Ed.): Water in Landscape. Landscaping programmes. 208 S. Consult. Praha.
11. HORÁČEK, I. & LOŽEK, V.: Ledová doba z pohledu zoologa. I. Glaciální fauna a historie její výpovědi. – Ž, LII, 1: 5–8.
12. HORÁČEK, I. & LOŽEK, V.: Dtto. II. Glaciál ve světle rozboru fosilních zoonoz. – Ž, LII, 2: 50–54.
13. R. J. Havel, J. Štursa: Přírodní ráje světa. Ottovo nakl., divize Cesty. 256 S. Praha 2003. Ž, LII, 2: str. XXII.
14. O šnečích a geodiverzitě s Vojenem Ložkem. Text JAN MORAVEC. – Krása našeho domova, Jaro léto, IV (46): 20–21. Praha.
15. Malakostratigrafický výzkum pěnoveců na Pivním potoce v Bílých Karpatech. – ZGV 2003, 71–72.
16. Dívčí Kámen z pohledu ekologie měkkýšů. – Dívčí Kámen (přírodní rezervace a historický vývoj osídlení), S. 15–19. Křemže.
17. Charakteristika nivy Berounky mezi Berounem a soutokem s Vltavou. – Povodně a ochrana přírody řeky Berounky v Českém krasu (Sbor. semináře). S. 29–32. Správa CHKO Čes. kras a Občanské sdružení Mallorn. Praha.
18. LOŽEK, V., GALVÁNEK, J. & BURKOVSKÝ, J.: PhDr. Karel Domin (1882–1953). – Chránené územia Slovenska, 60: 50–52. Banská Bystrica.

2005

1. LOŽEK, V. & CÍLEK, V.: Význam a postavení Brd v rámci Čech. – S. 9–16, CÍLEK, V. & LOŽEK, V.: Reliéf a geomorfologie. – S. 59–69, LOŽEK, V. & CÍLEK, V.: Pokryvné útvary a půdy. – S. 70–74, LOŽEK, V.: Vývoj přírody Brd ve čtvrtohorách. – S. 97–100, LOŽEK, V. & HLAVÁČ, J.: Měkkýši. – S. 142–145. in: CÍLEK, V. a kol.: Střední Brdy, 377 S. Příbram.